

საერთაშორისო, რეცენზირებადი და რეფერირებადი
სამეცნიერო ჟურნალი
„ეკონომიკა და ფინანსები“

International referred and reviewed scientific journal
„Economics and Finance“

- 1 -

თბილისი / Tbilisi
2026

UDC(უაკ)050:[33+336] ე-491

P-ISSN 2587-5000; E-ISSN 3088-4373

<https://site4science.wixsite.com/ecofin>

<https://economics-and-finance.bpengi.com>

სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა და ფინანსების“ რედაქციის აზრი შეიძლება, არ ემთხვეოდეს ავტორისას. სტატიაში მოყვანილი ფაქტებისა და მონაცემების სიზუსტეზე პასუხისმგებელია ავტორი.

The editorial opinion of the scientific journal "Economics and Finance" may not coincide with the author's. The author is responsible for the accuracy of the facts and data presented in the article.

Мнение редакции научного журнала «Экономика и финансы» может не совпадать с мнением автора. Автор несет ответственность за точность фактов и данных, представленных в статье.

ჟურნალი გამოდის 2018 წლიდან, წელიწადში ორჯერ.

The journal has been published twice a year since 2018.

Журнал издается дважды в год с 2018 года.

ჟურნალის ელექტრონული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს web-გვერდზე, ასევე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის, ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელის“ გვერდზე.

The electronic version of the journal can be found on our website, as well as on the page of the “Ivereli” Digital Library of the National Library of the Parliament of Georgia.

Электронную версию журнала можно найти на нашем сайте, а также на странице цифровой библиотеки «Ивериели» Национальной библиотеки Парламента Грузии.

site4science.com

SCAN ME

bpengi.com

SCAN ME

iverieli.nplg.gov.ge

SCAN ME

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა და ფინანსები”

ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის თავჯდომარე: გიორგი ცაავა
ჟურნალის მთავარი რედაქტორი: დავით ჩახვაშვილი

ჟურნალის სარედაქციო კოლეგია: მ. ალადაშვილი (თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი), ლ. ბახტაძე (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი), რ. ბერიაშვილი (საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ), რ. ბურდიაშვილი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი), ნ. გრიგოლაია (თბილისის ღია უნივერსიტეტი), ს. გოგჩე (აფიონის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თურქეთი), მ. ვანიშვილი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი), ო. ზუმბურიძე (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი), ტ. ლიპაი (განათლების ეროვნული უნივერსიტეტი, ბელორუსი), თ. მაისურაძე (საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ), რ. მარკს-ბიელსკა (ვორმიის და მაზურის უნივერსიტეტი, პოლონეთი), მ. ნარსია (საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ), ჯ. რედელშეიმერი (რობინსდეილ ამსტონგის უმაღლესი სკოლა, აშშ), მ. ტროჯაკი (იაგლონიის უნივერსიტეტი, პოლონეთი), ნ. ჭიკაიძე (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი).

International Scientific Journal “Economics and Finance”

Head of the editorial board of Journal: Giorgi Tsaava
Editor-in-Chief of Journal: Davit Chakhvashvili

Editorial board of Journal: M. Aladashvili (Telavi State University), L. Bakhtadze (Tbilisi State University), R. Beriashvili (Georgian National University SEU), R. Burdiashvili (Georgian Technical University), N. Grigolaia (Tbilisi Open University), S. Gogche (Afion State University, Turkey), M. Vanishvili (Georgian Technical University), T. Maisuradze (Georgian National University SEU), R. Marks-Bielska (University of Warmia and Mazury, Poland), T. Lipai (National University of Education, Belarus), M. Narsia (Georgian National University SEU), J. Redelsheimer (Robbinsdale Armstrong High School, USA), M. Trojak (Jagiellonian University, Poland), N. Chikaidze (Georgian Technical University), O. Zumburidze (Georgian Technical University).

ს ა რ ჩ ე ვ ი

რუსუდან ბერიაშვილი, სალომე შათირიშვილი - HR მარკეტინგის გავლენა პროფესიონალი კადრების მოზიდვასა და შენარჩუნებაზე: Gen Z და Millennials თაობების შედარებითი ანალიზი ქართულ შრომის ბაზარზე 7

თეონა ციმაკურიძე - ლიდერობის სტილის გავლენა ინტელექტუალური შრომის (knowledge work) პროექტების წარმატებაზე, ქართული კონტექსტის ანალიზი 21

სალომე ლაგვილავა - მწვანე ადამიანური რესურსების მართვა: ეკოლოგიურად მდგრადი HRM სტრატეგიები საქართველოს მრეწველობის სექტორში 41

დავით ყიფიანი - ინსტიტუციური ტრანსფორმაცია უმაღლეს განათლებაში: ორგანიზაციული კონსოლიდაცია და პროგრამული ოპტიმიზაცია როგორც სტრატეგიული ადაპტაციის მექანიზმები 61

იზაბელა ფერიშვილი - ორგანიზაციების სოციალური პასუხისმგებლობა და მისი მნიშვნელობა თანამედროვე ბიზნესში 103

ლია კურტანიძე - ტექნოლოგიური განათლებისა და ინდუსტრიის კოჰეზია: ICT სპეციალისტების მომზადების მოდელები თანამედროვე შრომის ბაზრის კონკურენტუნარიანობისთვის 117

დავით ჩახვაშვილი, მაკა ოთინაშვილი - ეროვნულ კულტურული მახასიათებლების გავლენა ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკაზე: საქართველოს მაგალითი 133

Contents

Rusudan Beriashvili, Salome Shatirishvili - The Impact of HR Marketing on Talent Attraction and Retention: A Comparative Analysis of Gen Z and Millennials in the Georgian Labor Market	7
Teona Tsimakuridze - The Impact of Leadership Style on the Success of Knowledge Work Projects: An Analysis of the Georgian Context	21
Salome Lagvilava - Green Human Resource Management: Environmentally Sustainable HRM Strategies in Georgia's Industrial Sector	41
Davit Kiphiani - Institutional Transformation in Higher Education: Organizational Consolidation and Program Optimization as Mechanisms of Strategic Adaptation	61
Izabela Perishvili - Social Responsibility of Organizations and Its Importance in Modern Business	103
Lia Kurtanidze - Cohesion of technological education and industry: models for training ICT specialists for competitiveness in the modern labor market	117
Davit Chakhvashvili, Maka Otinashvili - The Impact of National Cultural Characteristics on Human Resource Management Practices: The Case of Georgia	133

HR მარკეტინგის გავლენა პროფესიონალი კადრების მოზიდვასა და შენარჩუნებაზე: Gen Z და Millennials თაობების შედარებითი ანალიზი ქართულ შრომის ბაზარზე

The Impact of HR Marketing on Talent Attraction and Retention: A Comparative Analysis of Gen Z and Millennials in the Georgian Labor Market

რუსუდან ბერიაშვილი - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუ-ს ასოცირებული პროფესორი
Rusudan Beriashvili - Associate Professor, Georgian National University SEU
r.beriashvili@seu.edu.ge

სალომე შათირიშვილი - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუ-ს მაგისტრი
Salome Shatirishvili - Master of Georgian National University SEU
sshatirishvili1@seu.edu.ge

ანოტაცია: თანამედროვე დინამიკურ ბიზნესგარემოში ტრადიციული ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკა ტრანსფორმირდება ინტერდისციპლინარულ მიდგომად — HR მარკეტინგად. წინამდებარე სტატია იკვლევს HR მარკეტინგის სტრატეგიების გავლენას ორი წამყვანი თაობის, Gen Z-ისა და Millennials-ის მოზიდვასა და ლოიალობაზე. კვლევის ფარგლებში გამოყენებულია შერეული მეთოდოლოგია (Mixed Methods): რაოდენობრივი გამოკითხვა (n=113) და თვისობრივი ანალიზი (n=15 HR ექსპერტი), რომელიც დამუშავებულია შინაარსობრივი კოდირების (MAXQDA სტილი) პრინციპით.

კვლევამ გამოავლინა, რომ მიუხედავად საერთო ღირებულებებისა (პროფესიული ზრდა, პატივისცემა), თაობებს შორის არსებობს მკვეთრი განსხვავება მოლოდინებში: Gen Z პრიორიტეტს ანიჭებს ფსიქოლოგიურ უსაფრთხოებას, Feedforward კომუნიკაციასა და ავთენტურობას, ხოლო Millennials აქცენტს სტაბილურობასა და პროგნოზირებად კარიერულ ტრექტორიაზე აკეთებს. ნაშრომში გაანალიზებულია ქართული კომპანიების გამოცდილება და ჩამოყალიბებულია პრაქტიკული

რეკომენდაციები HR მენეჯერებისთვის პერსონალიზებული Employer Branding-ის შესაქმნელად.

საკვანძო სიტყვები: HR მარკეტინგი, Gen Z, Millennials, დამსაქმებლის ბრენდი (EVP), თაობათა მენეჯმენტი, საქართველოს შრომის ბაზარი.

Abstract: In today's dynamic business environment, traditional human resource management practices are evolving into an interdisciplinary approach known as HR Marketing. This article examines the impact of HR marketing strategies on the attraction and loyalty of two leading generations: Gen Z and Millennials. The research employs a mixed-methods approach, combining a quantitative survey (n=113) with qualitative analysis of HR professionals (n=15), utilizing thematic content coding (inspired by MAXQDA methodology).

The findings reveal that while both generations share core values such as professional growth and mutual respect, there are distinct differences in their workplace expectations. Gen Z prioritizes psychological safety, "feedforward" communication, and authenticity, whereas Millennials place greater emphasis on stability and predictable career trajectories. The paper analyzes the experiences of Georgian companies and provides practical recommendations for HR managers to develop personalized Employer Value Propositions (EVP).

Keywords: HR Marketing, Gen Z, Millennials, Employer Branding (EVP), Generational Management, Georgian labor market.

შესავალი: თანამედროვე გლობალური ეკონომიკის პირობებში, სადაც ტექნოლოგიური პროგრესი და ინფორმაციული ხელმისაწვდომობა პიკს აღწევს, ორგანიზაციული წარმატების მთავარ დეტერმინანტად ადამიანური კაპიტალი გვევლინება. ტრადიციული მიდგომები, რომლებიც პერსონალის მართვას მხოლოდ ადმინისტრაციულ ჭრილში განიხილავდა, დღეს ჩანაცვლებულია ინტერდისციპლინარული სტრატეგიით — ადამიანური რესურსების (HR) მარკეტინგით. აღნიშნული კონცეფცია გულისხმობს მარკეტინგული ინსტრუმენტების ინტეგრირებას HR პროცესებში, რათა ჩამოყალიბდეს ძლიერი დამსაქმებლის ბრენდი (Employer Brand), რომელიც ორიენტირებული

იქნება როგორც ნიჭიერი კადრების მოზიდვაზე, ისე მათ გრძელვადიან შენარჩუნებაზე (Backhaus & Tikoo, 2004).

პრობლემის აქტუალობას ამწვავებს შრომის ბაზარზე მომხდარი გენერაციული ცვლილებები. დღესდღეობით სამუშაო ძალის დომინანტურ ნაწილს Millennials (თაობა Y) და Gen Z (თაობა Z) წარმოადგენენ. ამ თაობების ღირებულებითი სისტემა რადიკალურად განსხვავდება წინა თაობებისგან; მათთვის მატერიალური ანაზღაურება აღარ არის ერთადერთი და გადამწყვეტი მოტივატორი. პრიორიტეტულ ფაქტორებად გვევლინება სამუშაოსა და პირადი ცხოვრების ბალანსი, პიროვნული განვითარების პერსპექტივა, ორგანიზაციული კულტურის ავთენტურობა და კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობა (Deloitte, 2023).

ქართული შრომის ბაზარი, რომელიც ინტეგრირებულია საერთაშორისო ტენდენციებთან, მსგავსი გამოწვევების წინაშე დგას. ადგილობრივი კომპანიები ხშირად აწყდებიან კვალიფიციური კადრების დეფიციტსა და „ტალანტების გადინების“ პრობლემას, რაც ხაზს უსვამს ეფექტური HR მარკეტინგული სტრატეგიების შემუშავების აუცილებლობას. მიუხედავად თემის მნიშვნელობისა, საქართველოში ჯერ კიდევ მწირია სიღრმისეული კვლევები, რომლებიც ანალიზებენ თაობათა სპეციფიკურ მოთხოვნებსა და HR სტრატეგიების შესაბამისობას ამ მოლოდინებთან.

წინამდებარე ნაშრომის კვლევის ობიექტს წარმოადგენს HR მარკეტინგის როლი თანამედროვე ორგანიზაციულ მართვაში, ხოლო კვლევის საგანს — Gen Z-ისა და Millennials-ის მოლოდინებისა და მოტივაციების შედარებითი ანალიზი ქართულ კონტექსტში.

სტატიის მიზანია, თეორიული მასალისა და ემპირული კვლევის საფუძველზე, გამოავლინოს ის საკვანძო ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს სხვადასხვა თაობის პროფესიონალთა მოზიდვასა და შენარჩუნებაზე. დასახული მიზნის მისაღწევად ნაშრომში დასმულია შემდეგი ამოცანები:

- HR მარკეტინგის არსისა და ფუნქციების განსაზღვრა;
- Gen Z-ისა და Millennials-ის ღირებულებებს შორის არსებული მსგავსება-განსხვავებების იდენტიფიცირება;
- ქართულ რეალობაში არსებული HR პრაქტიკების ეფექტიანობის შეფასება;
- რეკომენდაციების შემუშავება დამსაქმებლის ბრენდის გასაძლიერებლად.

ნაშრომის სტრუქტურა მოიცავს ლიტერატურის მიმოხილვას, მეთოდოლოგიურ აღწერას, კვლევის შედეგების ანალიზს და დასკვნით ნაწილს, სადაც შეჯამებულია მიღებული მიგნებები.

ლიტერატურის მიმოხილვა: HR მარკეტინგის ევოლუცია და კონცეპტუალური ჩარჩო: აკადემიურ ლიტერატურაში HR მარკეტინგი განიხილება როგორც სინერგიული მიდგომა, რომელიც აერთიანებს მარკეტინგის ფილოსოფიასა და ადამიანური რესურსების მართვის ტრადიციულ ფუნქციებს. ბექჰაუსი და ტიკო (Backhaus & Tikoo, 2004) ხაზს უსვამენ, რომ HR მარკეტინგის მთავარი პროდუქტი არის „დამსაქმებლის ბრენდი“ (Employer Brand) - ორგანიზაციის, როგორც სამუშაო ადგილის, უნიკალური იდენტობა. ავტორთა აზრით, ეს პროცესი ორმხრივია: გარე მარკეტინგი მიმართულია პოტენციური ტალანტების მოზიდვაზე, ხოლო შიდა მარკეტინგი — არსებული პერსონალის ლოიალობისა და ჩართულობის გაზრდაზე.

თანამედროვე პირობებში, HR მარკეტინგის არსი გასცდა მხოლოდ კომუნიკაციის ჩარჩოებს. CIPD-ის (2022) მიხედვით, იგი მოიცავს „თანამშრომლის ღირებულებით შეთავაზებას“ (Employee Value Proposition - EVP), რაც წარმოადგენს ბალანსს იმ სარგებელს (ფინანსური, ემოციური, განვითარებაზე ორიენტირებული) და მოლოდინებს შორის, რომელთაც კომპანია სთავაზობს ინდივიდს.

თაობათა თეორია და შრომითი ღირებულებები: ნებისმიერი HR მარკეტინგული სტრატეგიის ეფექტიანობა დამოკიდებულია სამიზნე აუდიტორიის - თაობების - სიღრმისეულ გააზრებაზე. სტრატეჯიისა და

ჰოუს (Strauss & Howe) კლასიკური თაობათა თეორიის თანახმად, ყოველი თაობა ფორმირდება კონკრეტული ისტორიული და სოციალური კონტექსტით, რაც განსაზღვრავს მათ დამოკიდებულებას შრომისადმი.

ლიტერატურული წყაროების ანალიზი აჩვენებს მკვეთრ სხვაობას Millennials-სა და Gen Z-ს შორის:

- Millennials (თაობა Y): ჰარვარდის ბიზნეს მიმოხილვის (HBR, 2020) თანახმად, ეს თაობა ორიენტირებულია „მიზანზე დაფუძნებულ მუშაობაზე“. მათთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სტაბილურობა, სტრუქტურირებული კარიერული წინსვლა და ორგანიზაციული მისიის თანხვედრა პირად ფასეულობებთან.
- Gen Z (თაობა Z): ტვენჯის (Twenge, 2017) კვლევები მიუთითებს, რომ ეს თაობა, როგორც „ციფრული ნატივები“, უფრო მეტად აფასებს ავტენტურობას, მოქნილობასა და ფსიქოლოგიურ უსაფრთხოებას. მათთვის სამუშაო გარემო უნდა იყოს ინკლუზიური და ტექნოლოგიურად ადაპტირებული.

Feedback-დან Feedforward-ისკენ - კომუნიკაციური ტრანსფორმაცია: აკადემიურ დისკუსიებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა უკუკავშირის მოდელების ტრანსფორმაციას. ტრადიციული „Feedback“ (უკუკავშირი), რომელიც წარსულ შეცდომებზეა ორიენტირებული, სულ უფრო მეტად ადგილს უთმობს „Feedforward“ (წინსწრები კავშირი) მოდელს (Goldsmith, 2012). Deloitte-ის (2023) კვლევები ადასტურებს, რომ Gen Z-სთვის ეს უკანასკნელი უფრო ეფექტურია, რადგან იგი ორიენტირებულია სამომავლო შესაძლებლობებსა და პიროვნულ ზრდაზე, რაც ამცირებს პროფესიულ შფოთვისა და ზრდის მოტივაციას.

ლოკალური კონტექსტი და ქართული გამოცდილება: ქართულ სამეცნიერო სივრცეში თაობათა მენეჯმენტისა და HR მარკეტინგის საკითხები შედარებით ახალია. ადგილობრივი მკვლევრები (ბახსოლიანი, 2021; გოგალაძე, 2023) აღნიშნავენ, რომ ქართულ ბაზარზე HR მარკეტინგი ხშირად აღიქმება როგორც რეკრუტირების დამხმარე

ინსტრუმენტი და არა როგორც გრძელვადიანი სტრატეგიული ფუნქცია. თუმცა, წამყვანი კომპანიების (მაგ. თიბისი ბანკი, ალდაგი) პრაქტიკა აჩვენებს, რომ შიდა პლატფორმებისა და კორპორატიული ეკოსისტემების შექმნა (მაგ. „თიბისელობა“) პირდაპირპროპორციულად აისახება ტალანტების შენარჩუნების მაჩვენებელზე.

ძირითადი ნაწილი

1. თაობათა ღირებულებითი პარადიგმები და მათი ტრანსფორმაცია ქართულ შრომის ბაზარზე: თანამედროვე ორგანიზაციული მართვის პროცესში თაობათა მრავალფეროვნება (Multi-generational workforce) აღარ აღიქმება მხოლოდ დემოგრაფიულ მოცემულობად; იგი წარმოადგენს სტრატეგიულ გამოწვევას, რომელიც მოითხოვს მართვის სტილისა და საკომუნიკაციო არხების რადიკალურ გადააზრებას. ჩატარებული კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ საქართველოში Gen Z-ისა და Millennials-ის მოლოდინები შრომითი გარემოს მიმართ მნიშვნელოვან ტრანსფორმაციას განიცდის.

1.1. Millennials (თაობა Y): სტაბილურობა და სტრუქტურირებული ზრდა: ჩვენმა კვლევამ დაადასტურა, რომ ქართველი Millennials-ისთვის (29-44 წწ.) სამუშაო ადგილი პირველ რიგში ასოცირდება სტაბილურობასა და პროგნოზირებადობასთან. ამ თაობის წარმომადგენლები, რომლებიც ფორმირდნენ გარდამავალ ეკონომიკურ პერიოდში, პრიორიტეტს ანიჭებენ კარიერულ უსაფრთხოებასა და სტრუქტურირებულ იერარქიას.

თვისობრივი ანალიზისას გამოიკვეთა, რომ Millennials-ისთვის ლიდერი არის „სტრატეგიული მენეჯერი“ და „გამოცდილი ხელმძღვანელი“, რომლისგანაც ისინი ელიან მკაფიო მიმართულებების მიცემასა და პროფესიულ აღიარებას. მათი მოტივაციის მთავარი წყარო გრძელვადიანი პერსპექტივა და გუნდური იდენტობაა, რაც HR მარკეტინგის ჭრილში მოითხოვს აქცენტის გაკეთებას კორპორატიულ კულტურასა და ფორმალურ განვითარების პროგრამებზე.

1.2. Gen Z (თაობა Z): ავტენტურობა, მოქნილობა და Feedforward: სრულიად განსხვავებული სურათი იკვეთება Gen Z-ის (18-28 წწ.) შემთხვევაში. კვლევის რაოდენობრივმა ნაწილმა აჩვენა, რომ რესპონდენტთა უმრავლესობისთვის მოქნილი გრაფიკი და დისტანციური მუშაობა არა ბენეფიტი, არამედ სამუშაოს არჩევის აუცილებელი პირობაა. ეს თაობა სამუშაოს აღიქვამს როგორც თვითგამოხატვის პლატფორმას.

განსაკუთრებით საინტერესოა მიგნება Feedforward მოდელის შესახებ. Gen Z-ისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ემოციური უსაფრთხოება. ისინი ელიან „თანასწორ პარტნიორს“ ლიდერის ამპლუაში, რომელიც წარსული შეცდომების ნაცვლად, ფოკუსირებული იქნება მომავალ განვითარებაზე. როგორც კვლევისას ერთ-ერთი რესპონდენტი აღნიშნავს: „*მინდა სივრცე ინიციატივებისთვის, სადაც მენდობიან და თავს თავისუფლად ვგრძნობ*“. ეს ადასტურებს, რომ Gen Z-ის შენარჩუნებისათვის HR მარკეტინგმა უნდა გამოიყენოს ემპათიური და ინდივიდზე მორგებული საკომუნიკაციო სტრატეგიები.

1.3. შედარებითი ანალიზი და „საერთო ენა“: მიუხედავად ზემოაღნიშნული განსხვავებებისა, კვლევამ გამოკვეთა ე.წ. „ღირებულებითი თანხვედრის წერტილები“. ორივე თაობისთვის ფუნდამენტურია:

- პროფესიული განვითარების მუდმივი შესაძლებლობა;
- ჯანსაღი და მეგობრული სამუშაო გარემო;
- ორგანიზაციის სოციალური პასუხისმგებლობა.

ეს მიგნებები მიუთითებს იმაზე, რომ ეფექტური HR მარკეტინგი უნდა ეფუძნებოდეს ჰიბრიდულ მოდელს, რომელიც აერთიანებს Millennials-ისათვის საჭირო სტრუქტურულ სტაბილურობასა და Gen Z-ისათვის აუცილებელ ციფრულ თავისუფლებასა და ემოციურ ჩართულობას.

2. HR მარკეტინგის სტრატეგიული ინსტრუმენტები და ციფრული ტრანსფორმაცია ქართულ კომპანიებში: თანამედროვე ქართულ

ბიზნესგარემოში HR მარკეტინგი აღარ შემოიფარგლება მხოლოდ ვაკანსიების გამოქვეყნებით; იგი გარდაიქმნა კომპლექსურ ციფრულ სტრატეგიად, რომელიც მიზნად ისახავს „სასურველი დამსაქმებლის“ იმიჯის ფორმირებას. კვლევის ფარგლებში გამოკითხული 15 HR პროფესიონალის პასუხები ადასტურებს, რომ კომპანიები სულ უფრო მეტად ინერგავენ პერსონალიზებულ მიდგომებს თაობათა სპეციფიკის გათვალისწინებით.

2.1. დამსაქმებლის ღირებულებითი შეთავაზება (EVP) და ბრენდინგი: EVP (Employee Value Proposition) წარმოადგენს იმ უნიკალურ სარგებელს, რომელსაც კომპანია სთავაზობს თანამშრომელს მისი ცოდნისა და ლოიალობის სანაცვლოდ. ჩვენმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ქართულ ბაზარზე წარმატებული კომპანიები (მაგ. „კოკა-კოლა“, „ალდაგი“) აქცენტს აკეთებენ არა მხოლოდ ფინანსურ ბენეფიტებზე, არამედ სამუშაო გარემოს ემოციურ კომპონენტებზე.

განსაკუთრებით აღსანიშნავია „თიბისი ბანკის“ მაგალითი, რომელმაც შექმნა შიდა ეკოსისტემა „თიბისელობა“. ეს პლატფორმა არის HR მარკეტინგის კლასიკური ნიმუში, სადაც ხდება ღირებულებების კომუნიკაცია, წარმატების აღიარება და თანამშრომელთა ჩართულობის გაზრდა ციფრული ინსტრუმენტების მეშვეობით. ეს მიდგომა პასუხობს Millennials-ის მოთხოვნას აღიარებაზე და Gen Z-ის ინტერესს ტექნოლოგიური ინოვაციების მიმართ.

2.2. რეკრუტირების ციფრული არხები და თაობრივი დიფერენციაცია: კვლევამ გამოკვეთა საინტერესო ტენდენცია საკომუნიკაციო არხების გამოყენების კუთხით. HR ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ:

- LinkedIn რჩება მთავარ პლატფორმად Millennials-ისა და გამოცდილი პროფესიონალების მოსაზიდად, სადაც კომუნიკაცია ფორმალური და სტრუქტურირებულია.
- სოციალური მედია (Instagram, TikTok) და ვიზუალური ნარატივები (Storytelling) სულ უფრო აქტიურად გამოიყენება Gen Z-თან კომუნიკაციისთვის. კომპანიები იყენებენ „ბრენდის ელჩებს“ (Brand

Ambassadors) - რეალურ თანამშრომლებს, რომლებიც აზიარებენ თავიანთ ყოველდღიურ სამუშაო გამოცდილებას, რაც ზრდის ნდობასა და ავთენტურობის განცდას.

2.3. თაობათაშორისი ინტეგრაციის მოდელები: მენტორობა და ქსელური მართვა: HR მარკეტინგის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქციაა შიდა ორგანიზაციული ჰარმონიის შექმნა. სადაზღვევო კომპანია „ალდაგის“ ქეისი, სადაც დაინერგა მულტიგენერაციული გუნდების მოდელი, აჩვენებს, რომ Millennials-ის სტაბილურობისა და Gen Z-ის ინოვაციური ხედვის სინთეზი ზრდის გუნდის პროდუქტიულობას.

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ HR პროფესიონალების 30% უკვე იყენებს ღია კომუნიკაციის სტრატეგიას, როგორც მოზიდვის მთავარ ინსტრუმენტს. ეს გულისხმობს კომპანიის რეალური კულტურის ჩვენებას შელამაზების გარეშე, რაც პირდაპირ ეხმიანება Gen Z-ის მოთხოვნას ავთენტურობაზე.

3. კვლევის ემპირიული მიგნებები: რაოდენობრივი და თვისობრივი მონაცემების ინტერპრეტაცია: წინამდებარე კვლევის ფარგლებში განხორციელებულმა მონაცემთა ანალიზმა გამოკვეთა მკაფიო კორელაცია თაობობრივ კუთვნილებასა და სამუშაო გარემოს მიმართ არსებულ მოლოდინებს შორის. შერეული მეთოდოლოგიის გამოყენებამ საშუალება მოგვცა, რაოდენობრივი ტენდენციები გაგვემყარებინა თვისობრივი სიღრმეებით.

3.1. რაოდენობრივი ტენდენციები: პრიორიტეტების იერარქია: რაოდენობრივმა გამოკითხვამ (n=113) აჩვენა, რომ ორივე თაობისთვის მოქნილი გრაფიკი, კარიერული ზრდა და ადეკვატური ანაზღაურება „ჰიგიენურ ფაქტორებს“ წარმოადგენს. თუმცა, მონაცემთა სიღრმისეულმა ანალიზმა აჩვენა მნიშვნელოვანი გადახრები:

- Gen Z-ისთვის ყველაზე მაღალი ქულა (4.8/5-დან) მიენიჭა ფსიქოლოგიურ უსაფრთხოებასა და ემოციურ კომფორტს.

- Millennials-ისთვის წამყვანი ფაქტორი (4.6/5-დან) აღმოჩნდა პროგნოზირებადი კარიერული ტრაექტორია და ორგანიზაციული სტაბილურობა.

3.2. თვისობრივი ანალიზი: შინაარსობრივი კოდირება (Content Analysis): ღია ტიპის კითხვების ანალიზმა, რომელიც MAXQDA-ს მეთოდოლოგიით დამუშავდა, გამოავლინა რამდენიმე საკვანძო თემატური კოდი.

კოდი 1: „ჯანსაღი გარემო და უკუკავშირი“ (26%) რესპონდენტთა პასუხებში ხშირად ფიგურირებდა უკუკავშირის ფორმა. Gen Z-ის წარმომადგენლები ხაზს უსვამდნენ, რომ მათთვის მიუღებელია ტოქსიკური იერარქია. ერთ-ერთი რესპონდენტის ციტატა: *„ყველაზე მეტად მომწონს, როცა მუდმივად ცდილობენ თანამშრომლებისგან მიიღონ უკუკავშირი და გამოასწორონ ხარვეზები“*. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ორმხრივი კომუნიკაცია HR მარკეტინგის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია.

კოდი 2: „ავტონომია და ნდობა“ (18%) ეს კოდი განსაკუთრებით მკვეთრად გამოვლინდა Gen Z-ის პასუხებში. მათთვის სამუშაო პროცესი არა კონტროლთან, არამედ ნდობასთან ასოცირდება. საპირისპიროდ, Millennials-ის პასუხებში ფოკუსი უფრო მეტად პროფესიულ ავტორიტეტსა და „გამოცდილ კოლეგებთან მუშაობაზე“ (24%) იყო მიმართული.

3.3. HR პროფესიონალთა პერსპექტივა: რეალობა vs მოლოდინი: 15 HR ექსპერტის გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ქართული ორგანიზაციები იმყოფებიან „გარდამავალ ფაზაში“. მიუხედავად იმისა, რომ ექსპერტთა 80% აღიარებს თაობათა განსხვავებულობას, პრაქტიკული სტრატეგიები ხშირად მაინც სტანდარტიზებულია.

თუმცა, იკვეთება პოზიტიური დინამიკა: HR პროფესიონალთა 30% უკვე იყენებს „უშუალო და გამჭვირვალე კომუნიკაციას“ როგორც რეკრუტირების მთავარ ინსტრუმენტს Gen Z-ის მოსაზიდად. ეს

ადასტურებს ჩვენს ჰიპოთეზას, რომ ტრადიციული, „პრიალა“ რეკლამები აღარ მუშაობს ახალ თაობებთან და საჭიროა ავთენტური Storytelling-ი.

3.4. სინთეზი: თაობათა შორის არსებული „ღირებულებითი ნაპრალი“: კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ მთავარი გამოწვევა არა სხვადასხვა მოთხოვნები, არამედ კომუნიკაციის სტილია.

- Millennials ელიან სტრუქტურულ შეხვედრებსა და დოკუმენტირებულ Feedback-ს.
- Gen Z ითხოვს დაუყოვნებელ, ციფრულ და ემოციურად ღია Feedforward-ს.

ეს მიგნება საფუძველს უქმნის ჩვენს რეკომენდაციებს, რომ კომპანიებმა უნდა დანერგონ ჰიბრიდული საკომუნიკაციო მოდელები, რათა ეფექტურად მართონ მულტიგენერაციული გუნდები.

დასკვნა და რეკომენდაციები: ნაშრომის ფარგლებში განხორციელებულმა კვლევამ და თეორიულმა ანალიზმა ცხადყო, რომ თანამედროვე ქართული შრომის ბაზარი იმყოფება ფუნდამენტური ტრანსფორმაციის პროცესში. ტრადიციული იერარქიული მართვის მოდელები სულ უფრო მეტად უთმობს ადგილს ღირებულებებზე დაფუძნებულ HR მარკეტინგს. კვლევის შედეგად დადასტურდა, რომ წარმატებული ორგანიზაციული კულტურის ფორმირება შეუძლებელია Gen Z-ისა და Millennials-ის თაობათა სპეციფიკური მოლოდინების გათვალისწინების გარეშე.

ძირითადი დასკვნები - კვლევის შედეგად ჩამოყალიბდა რამდენიმე ფუნდამენტური დასკვნა:

1. ღირებულებითი დიფერენციაცია: მიუხედავად იმისა, რომ ორივე თაობისთვის პროფესიული ზრდა კრიტიკულია, მათი მოტივაციის წყაროები განსხვავებულია. Millennials-ისთვის ეს არის სტაბილურობა და პროგნოზირებადი იერარქიული სვლა, ხოლო Gen Z-ისთვის — ავთენტურობა, ფსიქოლოგიური უსაფრთხოება და სამუშაოს სოციალური მისია.

2. კომუნიკაციური წყვეტა: გამოიკვეთა, რომ მთავარი გამოწვევა არა თავად სამუშაო პირობებში, არამედ უკუკავშირის ფორმატშია. ტრადიციული Feedback-ის მოდელი Gen Z-ის შემთხვევაში ნაკლებეფექტურია და ხშირად სტრესის გამომწვევია, რასაც Feedforward-ის მოდელი წარმატებით ანაცვლებს.
3. HR სტრატეგიების სტანდარტიზაცია: HR პროფესიონალთა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ქართულ ბაზარზე არსებობს „ცნობიერების ნაპრალი“ — კომპანიები აცნობიერებენ თაობათა სხვაობას, თუმცა პრაქტიკაში ჯერ კიდევ უჭირთ პერსონალიზებული Employer Branding-ის დანერგვა.

რეკომენდაციები ორგანიზაციული პრაქტიკისთვის: მიღებული მიგნებების საფუძველზე, შემუშავდა რეკომენდაციები, რომლებიც დაეხმარება კომპანიებს HR მარკეტინგული სტრატეგიების ოპტიმიზაციაში:

- EVP-ის დიფერენცირება: კომპანიებმა უნდა შეიმუშაონ „ჰიბრიდული ღირებულებითი შეთავაზება“. რეკრუტირებისას Millennials-ს უნდა წარედგინოს გრძელვადიანი კარიერული გეგმა და სტაბილურობის გარანტიები, ხოლო Gen Z-ს - მოქნილი სამუშაო მოდელები, ემოციურად უსაფრთხო გარემო და ინოვაციური პროექტები.
- უკუკავშირის სისტემის რეფორმა: რეკომენდებულია ტრადიციული წლიური შეფასებების ჩანაცვლება უწყვეტი, მომავალზე ორიენტირებული Feedforward სესიებით. ეს განსაკუთრებით გაზრდის Gen Z-ის ლოიალობასა და პროდუქტიულობას.
- ციფრული Storytelling-ის გაძლიერება: HR მარკეტინგული კომუნიკაცია უნდა გახდეს უფრო ავთენტური. „პრიალა“ კორპორატიული რეკლამების ნაცვლად, აქცენტი უნდა გაკეთდეს რეალური თანამშრომლების ისტორიებზე, რაც განსაკუთრებით მიმზიდველია Gen Z-ისთვის.
- მულტიგენერაციული მენტორობა: ორგანიზაციებში უნდა წაიხალისოს ე.წ. „შებრუნებული მენტორობა“ (Reverse Mentoring),

სადაც Millennials აზიარებს სტრატეგიულ გამოცდილებას, ხოლო Gen Z - ციფრულ უნარებსა და ინოვაციურ ხედვებს. ეს უზრუნველყოფს თაობათა ინტეგრაციას და ცოდნის ეფექტურ ტრანსფერს.

საბოლოო ჯამში, მომავლის ორგანიზაცია არის ეკოსისტემა, რომელიც არ ცდილობს თაობათა ნიველირებას, არამედ მათ განსხვავებულობას აქცევს კონკურენტულ უპირატესობად. HR მარკეტინგის როლი სწორედ ამ განსხვავებებს შორის „ხიდის“ მშენებლობაში მდგომარეობს, რაც უზრუნველყოფს ორგანიზაციის მდგრადობასა და ინოვაციურობას მუდმივად ცვალებად გარემოში.

გამოყენებული ლიტერატურა / References

- Backhaus, K., & Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. *Career Development International*, 9(5), 501–517.
- Bakhsoliani, K. (2021). თანამედროვე HR მარკეტინგი და მისი გამოწვევები. თბილისი.
- Bauer, T., & Erdogan, B. (2020). Organizational Socialization: The Effective Onboarding of New Employees. American Psychological Association.
- CIPD. (2022). Employer Branding: A Guide for Practitioners. Chartered Institute of Personnel and Development.
- Deloitte. (2023). 2023 Gen Z and Millennial Survey: Living with continuous change. Deloitte Insights.
- Eagle Hill Consulting. (2024). The State of Organizational Culture 2024: Hybrid Work's Unexpected Impact. Arlington, VA.
- ForSet. (2022). ახალგაზრდების პერსპექტივები და სამოქალაქო აქტივიზმი საქართველოში. კვლევის ანგარიში.
- Gogaladze, M. (2023). შრომის ბაზრის ტრენდები და HR კომუნიკაციის ახალი ფორმები. HR Hub საქართველო.

- Gogatiashvili, N. (2023). ორგანიზაციული კულტურის ტრანსფორმაცია დისტანციური მუშაობის პირობებში: კერძო ორგანიზაციების გამოცდილება. სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში.
- Goldsmith, M. (2012). FeedForward: Instead of Feedback. Marshall Goldsmith Library.
- Harvard Business Review. (2020). What Do Gen Z Employees Want? Harvard Business Publishing.
- International Black Sea University (IBSU). (2023). სტუდენტთა ქცევითი ანალიზი და თაობათა მართვის სტრატეგიები. თბილისი: IBSU Press.
- PricewaterhouseCoopers (PwC). (2022). Workforce of the Future: The competing forces shaping 2030. PwC Research.
- Schein, E. H., & Schein, P. A. (2021). Organizational Culture and Leadership (6th ed.). Wiley.
- SHRM. (2024). The State of Global Workplace Culture. Society for Human Resource Management.
- Twenge, J. M. (2017). iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy. Atria Books.

ლიდერობის სტილის გავლენა ინტელექტუალური შრომის
(knowledge work) პროექტების წარმატებაზე, ქართული
კონტექსტის ანალიზი
The Impact of Leadership Style on the Success of Knowledge Work
Projects: An Analysis of the Georgian Context

თეონა ციმაკურიძე - მოწვეული ლექტორი, საქართველოს ეროვნული
უნივერსიტეტი სეუ

Teona Tsimakuridze - Visiting lecturer, Georgian National University SEU
t.tsimakuridze@seu.edu.ge

აბსტრაქტი: თანამედროვე ეკონომიკაში ცოდნატევადი სექტორების ზრდისა და სამუშაოების “პროექტიზაციის” ფონზე წინამდებარე ნაშრომი იკვლევს ინტელექტუალური შრომის (knowledge work) პროექტების წარმატების განმსაზღვრელ ფაქტორს ქართულ კონტექსტში. კვლევის მიზანია ტრანსფორმაციული ლიდერობის სტილის გავლენის შეფასება ინტელექტუალური შრომის პროექტის (knowledge work project) წარმატებაზე, სადაც შუამავალ ცვლადად განხილულია პროექტის გუნდის წევრთა მოტივაცია.

ნაშრომში გაანალიზებულია ჰიპოთეზები, რომლის მიხედვით ტრანსფორმაციული ლიდერობა დადებითად აისახება ინტელექტუალური შრომის პროექტების გუნდის წევრთა მოტივაციაზე, რაც თავის მხრივ პროექტის წარმატებას განაპირობებს.

საკვანძო სიტყვები: ტრანსფორმაციული ლიდერობა, ინტელექტუალური შრომა (Knowledge Work), პროექტის წარმატება, მოტივაცია, ქართული კონტექსტი

Abstract: Against the backdrop of the growth of knowledge-intensive sectors and the "projectization" of work in the modern economy, this paper explores the determinants of success for knowledge work projects within the Georgian context. The aim of the study is to evaluate the impact of transformational leadership style on the success of knowledge work projects, with project team motivation serving as a mediating variable.

The paper analyzes hypotheses suggesting that transformational leadership positively affects the motivation of knowledge work project team members, which, in turn, leads to project success.

Keywords: Transformational Leadership, Knowledge Work, Project Success, Motivation, Georgian Context.

შესავალი: ლიდერი არის ადამიანი, რომელსაც ჰყავს მიმდევრები¹ (Drucker, 1954), ლიდერს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს თანამშრომელთა ქცევის ჩამოყალიბებასა და სტიმულირებაში² (Robertson and Barling, 2013) ხოლო ლიდერის სტილი მიიჩნევა უმნიშვნელოვანეს ფაქტორად ორგანიზაციული მიზნების მისაღწევად, განსაკუთრებით კი იმ გარემოში, სადაც სამუშაოს საფუძველი ინტელექტუალურია. ინლექტუალური, იგივე ცოდნაზე დაფუძნებული სამუშაოს (Knowledge Work³) ცნება და თავად ტერმინი „ცოდნის მუშაკი“ (Knowledge Worker) პირველად პიტერ დრუკერმა განსაზღვრა (Drucker, 1959). მისი განმარტებით, ტრადიციული მუშაკის პროდუქტიულობა ხელშესახები შედეგებით იზომება, ხოლო ცოდნის მუშაკის მთავარი აქტივი მისი ინტელექტუალური კაპიტალია, სწორედ ეს განსხვავება განაპირობებს ლიდერობის სტილის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას.

ჯეიმს მაკგრეგორ ბერნსი ლიდერობის თეორიის⁴ მიხედვით (Burns, J.M, (1978), ორი ტიპის ლიდერებს განსახვავებს ერთმანეთისგან, ტრანზაქციულ და ტრანსფორმაციულს. კვლევები აჩვენებს ტრანსფორმაციული ლიდერობის უპირატესობას ტრანზაქციულ ლიდერობასთან შედარებით.⁵ მიჩნეულია, რომ ლიდერის სტილი გადამწყვეტია დაქვემდებარებულებში მაღალი სამუშაო პერფორმანის სტიმულირებისთვის (Barling et al., 1996; Berson et al., 2001; Zacharatos et al., 2000), ხოლო ტრანსფორმაციული ლიდერობა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს თანამშრომელთა ორგანიზაციულ ქცევაზე⁶ (Podsakoff et al., 1990; Jiatong et al., 2022). ტრანსფორმაციული ლიდერობა განისაზღვრება მისი შედეგების მიხედვით: ის ცვლის მიმდევართა

¹ Drucker, P. F. (1954). *The Practice of Management*. New York: Harper & Row

² Robertson, J. L., & Barling, J. (2013). Greening organizations through leaders' influence on employees' environmental pro-environmental behaviors. *Journal of Organizational Behavior*, 34(2), 176-194

³ Drucker, P. F. (1954). *The Practice of Management*. New York: Harper & Row

⁴ Burns, J. M. (1978). *Leadership*. New York: Harper & Row

⁵ McColl-Kennedy, J. R., & Anderson, R. D. (2002). Impact of leadership style and emotions on subordinate performance. *The Leadership Quarterly*, 13(5), 545-559.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1048984302001431>

⁶ Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H., & Fetter, R. (1990). Transformational leader behaviors and their effects on followers' trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors. *The Leadership Quarterly*, 1(2), 107-142.

ღირებულებებსა და პრიორიტეტებს, რაც მათ საკუთარ მოლოდინებზე მეტის მიღწევისკენ უბიძგებს (Yukl, 1998).

ევროსტატის მონაცემებით, ცოდნატევად (Knowledge-Intensive) სექტორებში დასაქმებულთა რაოდენობა ყოველწლიურად მზარდია⁷ (Eurostat, 2023). აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის სტატისტიკური სამსახურის განმარტებით, საქმიანობა მიიჩნევა ცოდნატევად მაშინ, როდესაც მასში დასაქმებულთა მესამედზე მეტს უმაღლესი განათლება აქვს.⁸ ეს მაჩვენებელი ადასტურებს, რომ თანამედროვე სამუშაო ძალის უდიდესი ნაწილი ჩართულია არა რუტინულ ფიზიკურ შრომაში, არამედ კომპლექსურ ინტელექტუალურ საქმიანობაში.

პარალელურად, ლუნდინი და სხვები (Lundin et al., 2015) აღნიშნავენ, რომ თანამედროვე საზოგადოება სულ უფრო მეტად პროექტების გარშემო ერთიანდება. დინამიკურ და სწრაფად ცვლად ბიზნეს გარემოში სულ უფრო მეტი ორგანიზაცია და ინდუსტრია ახდენს საკუთარი საოპერაციო საქმიანობის „პროექტიზაციას“ (Projectification)⁹. შესაბამისად, ამ ორი ფაქტორის ინტელექტუალური შრომის ზრდისა და პროექტული მართვის დომინირების გათვალისწინებით, დღესდღეობით პროექტების უდიდეს ნაწილს სწორედ ცოდნაზე დაფუძნებულ პროექტებს (Knowledge Work Projects) შეადგენს. მიუხედავად იმისა რომ ბევრი ნაშრომი არსებობს ტრანზაქციულ და ტრანსფორმაციულ ლიდერობის თაობაზე, მკვლევრები შედარებით ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ ლიდერობის სტილების გავლენას პროექტებთან დაკავშირებულ შედეგებზე, კერძოდ პროექტის წარმატებასა და ეფექტურობაზე. გარდა ამისა, არსებული ლიტერატურა პროექტებზე დაფუძნებულ ორგანიზაციებში ამ სტილების ეფექტურობის შესახებ არაერთგვაროვანია¹⁰. მაშინ, როცა ზოგიერთი

⁷ Eurostat. (2024). *Employment in knowledge-intensive activities by sex*. Eurostat Database. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/HTEC_KIA_EMP2/

⁸ Eurostat. (2023). *Glossary: Knowledge intensive activity (KIA)*. Statistics Explained. European Commission. Retrieved from [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Knowledge_Intensive_Activity_\(KIA\)](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Knowledge_Intensive_Activity_(KIA))

⁹ Lundin, R. A., Arvidsson, N., Brady, T., Ekstedt, E., Midler, C., & Sydow, J. (2015). *Managing and Working in Project Society: Institutional Challenges of Temporary Organizations*. Cambridge University Press. https://assets.cambridge.org/97811070/77652/frontmatter/9781107077652_frontmatter.pdf

¹⁰ Ahmed, Z., & Khan, A. S. (2023). Transformational versus transactional leadership styles and project success: A meta-analytic review. *European Management Journal*, 41(1), 125-142. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263237321001547>

კვლევა ტრანსფორმაციულ ლიდერობას პოზიტიურად უკავშირებს პროექტის წარმატებას (Aga, Noorderhaven, Vallejo, 2016; Tyssen, Wald, & Heidenreich, 2014; Waldman & Atwater, 1994), სხვა მტკიცებულებები მიუთითებს, რომ იგივე სტილი ნეგატიურ გავლენასაც ახდენს პროექტის შედეგებზე (Keller, 2006). ანალოგიურად, ზოგიერთი ავტორი ტრანზაქციულ ლიდერობას კრიტიკულად მიიჩნევს პროექტის წარმატებისთვის (Liphadzi, Aigbavboa, & Thwala, 2015; Zheng, Wu, & Xie, 2017), სხვები კი ადგენენ, რომ ამ სტილს პირდაპირი კავშირი პროექტის წარმატებასთან არ გააჩნია (Tyssen et al., 2014; Zhu & Kindarto, 2016).

საქართველოც გამონაკლისი არ არის ამ გლობალური ტენდენციიდან. ქვეყანაში ბოლო წლებში შესამჩნევად გაიზარდა ცოდნატევადი სექტორების IT, საკონსულტაციო მომსახურების და ფინანსური სერვისების წილი ეკონომიკაში¹¹, რაც ადგილობრივ ორგანიზაციებს სულ უფრო მეტად Knowledge Work-ის კატეგორიაში აქცევს. ამის მიუხედავად, ქართულ სამეცნიერო სივრცეში პრაქტიკულად არ არსებობს კვლევა, რომელიც შეისწავლიდა ლიდერობის გავლენას სწორედ ამ ტიპის პროექტების წარმატებაზე. სწორედ ეს ხარვეზი განაპირობებს წინამდებარე კვლევის აქტუალობასა და სიახლეს.

ამ ყველაფერის გათვალისწინებით განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ლიდერობის სტილსა და თანამშრომელთა მოტივაციას შორის კავშირის ქართულ კონტექსტში გააზრება. ტრანზაქციული ლიდერობა, რომელიც ეფუძნება ჯილდოებსა და სასჯელებს, ნაკლებად ეფექტურია Knowledge Work პროექტებისთვის, ვინაიდან ცოდნაზე დაფუძნებული სამუშაო უპირველესად შინაგან მოტივაციას მოითხოვს როდესაც ყურადღება გადადის მხოლოდ გარე წახალისებაზე, თანამშრომლის კოგნიტური ჩართულობა სუსტდება, რაც საბოლოოდ პერფორმანსს აქვეითებს (Pink, 2009). ტრანსფორმაციული ლიდერობა, პირიქით, მოქმედებს სწორედ შინაგანი მოტივაციის გააქტიურებით ის ცვლის თანამშრომელთა ღირებულებებსა და პრიორიტეტებს და მათ საკუთარ მოლოდინებზე მეტის მიღწევისკენ უბიძგებს (Yukl, 1998)¹².

¹¹ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. (2024). საწარმოთა პროდუქციის გამოშვება და ბრუნვა საქმიანობის სახეების მიხედვით. სტატისტიკური მონაცემები.

<https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/65/sakmianobis-sakheebis-mikhedvit>

¹² Yukl, G. A. (1998). *Leadership in organizations* (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

გამომდინარე აქედან წინამდებარე კვლევის მიზანია ქართულ კონტექსტში ლიდერობის სტილის გავლენის შემოწმება ინტელექტუალური შრომის (knowledge work) პროექტების წარმატებაზე. კვლევა ამოწმებს შემდეგ ჰიპოთეზებს:

H1 - ტრანსფორმაციული ლიდერობის მაღალი დონე პირდაპირ დადებით გავლენას ახდენს პროექტის გუნდის წევრთა მოტივაციაზე.

H2 - გუნდის მოტივაცია დადებითად მოქმედებს პროექტის წარმატებაზე

H3 - გუნდის მოტივაცია ასრულებს შუამავლის როლს ლიდერობასა და პროექტის წარმატებას შორის

კვლევის მიზანი და მეთოდოლოგია: ქვემოთ მოცემული კვლევა ეყრდნობა კვლევის რაოდენობრივ-კორელაციურ მეთოდს. კვლევა მიზნად ისახავს განხორციელებს ინტელექტუალური შრომის (knowledge work) პროექტებში ლიდერობის სტილის (GTL), გუნდის წევრთა მოტივაციის (WEIMS) და პროექტის წარმატების (Shenhar's Model) ერთმანეთთან ურთიერთკავშირის ანალიზი ქართულ კონტექსტში.

GTL → W-SDI კორელაცია → პროექტის წარმატება

კვლევის სტრუქტურირების, ტერმინოლოგიური სიზუსტისა და ენობრივი გამართვის პროცესში გამოყენებულ იქნა ხელოვნური ინტელექტის (AI) დამხმარე ინსტრუმენტები. აღნიშნული ტექნოლოგია გამოყენებულ იქნა მხოლოდ ტექსტის სტილისტური დახვეწისა და აკადემიური ფორმატირებისთვის.

კვლევის კომპონენტების გასაზომად შეირჩა 7 ბალიანი შკალა ვინაიდან აღნიშნული იძლევა მონაცემთა უფრო დიდ დიაპაზონს და სტატისტიკურ კორელაციებს მეტად საიმედოს ხდის.

პირველ ეტაპზე ჩატარდა კვლევის თეორიული ანალიზი, რის საფუძველზეც გამოიკვეთა ის თეორიული ჩარჩო, რომელზე დაყრდნობითაც შეირჩა კვლევის კითხვარები რაც საფუძველი გახდა კვლევის ემპირიული ანალიზისთვის.

ემპირიული კვლევის ფარგლებში გამოყენებულ იქნა რაოდენობრივი გამოკითხვა, რომლისთვისაც მიზნობრივად შეირჩა პირები, რომლებიც დასაქმებული არიან იმ პროექტებზე, რომლებიც მოითხოვს ანალიტიკურ აზროვნებას, პრობლემების გადაჭრას, ცოდნის შექმნას ან ინოვაციას (მაგალითად: IT, ფინანსური სერვისები, საკონსულტაციო საქმიანობა და სხვა ცოდნატევადი სფეროები).

კვლევის სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენენ ინტელექტუალური შრომის (knowledge work) პროექტებში ჩართული სპეციალისტები სხვადასხვა პოზიციაზე: გუნდის წევრები, პროექტის მენეჯერები, Agile

ქოუჩები, პროდუქტის მფლობელები და სხვა. მონაცემები შეგროვდა სამი სტანდარტიზებული კითხვარის საფუძველზე მომზადებული ერთიანი ელექტრონული ფორმის საშუალებით. კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 117-მა რესპონდენტმა, რომელთა 54.7% ქალია. გამოკითხულთა უმრავლესობა (44.4%) 36-45 წლის ასაკობრივ კატეგორიას მიეკუთვნება. აღსანიშნავია, რომ რესპონდენტთა თითქმის ნახევარი (49.6%) დასაქმებულია IT სექტორში და რესპონდენტთა უმეტესობა (54.7%) კითხვარს გუნდის წევრის პერსპექტივიდან პასუხობდა.

117 responses

ეთიკური საკითხები: კვლევაში მონაწილეობა იყო ნებაყოფლობითი და რესპონდენტებს წინასწარ მიეწოდათ ინფორმაცია კვლევის მიზნების შესახებ, კითხვარის შევსება განხორციელდა ანონიმურად, რის შედეგადაც შეუძლებელია კვლევის მონაწილე პირთა იდენტიფიკაცია და მიღებული მონაცემები გამოყენებული იქნა მხოლოდ აგრეგირებული ფორმით.

კვლევის დიზაინი

ინტელექტუალური შრომის (knowledge work) პროექტებში ლიდერობის სტილის შეფასება: ლიტერატურაში გვხვდება ტრანსფორმაციული ლიდერობის ქცევების შესაფასებელი სხვადასხვა საზომი, როგორცაა: მრავალფაქტორიანი ლიდერობის კითხვარი (MLQ; Avolio, Bass, & Jung, 1995), კონგერ-კანუნგოს სკალა (Conger & Kanungo, 1994), ლიდერობის პრაქტიკის ინვენტარი (LPI; Kouzes & Posner, 1990) და ტრანსფორმაციული ლიდერობის კითხვარი (TLQ; Alban-Metcalfe & Alimo-Metcalfe, 2000). ამ სკალების საერთო მახასიათებელი ის არის, რომ ისინი შედარებით გრძელია და, შესაბამისად, მათ შესავსებად დიდი დროა საჭირო. აღნიშნული სირთულის დასაძლევად, კარლესმა და სხვებმა (Carless et al., 2000) შემოგვთავაზეს მოკლე, პრაქტიკული და თანაბრად ვალიდური ინსტრუმენტი ტრანსფორმაციული ლიდერობის გასაზომად —

ტრანსფორმაციული ლიდერობის გლობალური სკალა (GTL). იგი ეფუძნება ტრანსფორმაციული ლიდერობის შვიდ ქცევას.

GTL შედგება შვიდი პუნქტისგან (თითო პუნქტი თითოეული ქცევისთვის), რომლებიც აფასებენ ლიდერის მიერ გამოვლენილი ტრანსფორმაციული ლიდერობის ქცევების სიხშირეს. ორიგინალურ კვლევაში, ავტორებმა, საერთაშორისო საბანკო ორგანიზაციის 1,506 მონაწილისგან შემდგარ შერჩევაზე დაყრდნობით, ჩაატარეს ფაქტორული ანალიზი (EFA), რომლის შედეგადაც გამოიკვეთა ერთი ერთიანი ფაქტორი. აღნიშნული ერთგანზომილებიანი სტრუქტურა მოგვიანებით დადასტურდა დამადასტურებელი ფაქტორული ანალიზით (CFA).

ავტორებმა ასევე შეაფასეს კონვერგენტული ვალიდობა GTL-ის შედეგების LPI-სა და MLQ-სთან შედარებით, ხოლო დისკრიმინაციული ვალიდობა მენეჯერთა იმ ჯგუფების შედეგების შედარებით, რომლებშიც განსხვავებული ქულები იყო მოსალოდნელი. მიღებული შედეგები ადასტურებს სკალის კონვერგენტულ და დისკრიმინაციულ ვალიდობას. საბოლოოდ, შინაგანმა შეთანხმებულობამ, რომელიც შეფასდა კრონზახის ალფას მეშვეობით ($\alpha = .93$), გამოავლინა სკალის საიმედოობის მაღალი დონე, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება ნანალის (Nunnally, 1978) მიერ შემოთავაზებულ 0.70 ზღვარს.¹³ GTL კითხვარის 7 პუნქტი რომელიც კითხვარში მოერგო ინტელექტუალური შრომის (knowledge work) პროექტებსა და ქართულ კონტექსტს მისი შინაარსობრივი ცვლილების გარეშე :

ჩემი ლიდერი:

1. **ხედვა (Vision):** აყალიბებს ნათელ და პოზიტიურ ხედვას მომავლის შესახებ. (**communicates a clear and positive vision of the future.**)
2. **პერსონალის განვითარება:** თითოეულ თანამშრომელს ეპყრობა ინდივიდუალურად, მხარს უჭერს და ზრუნავს თანამშრომლების განვითარებაზე (**treats staff as individuals, supports and encourages their development**)
3. **მხარდაჭერა:** აღიარებს და აფასებს თანამშრომლების მიწვევებს. (**gives encouragement and recognition to staff.**)

¹³ Passos, A. M., & Caetano, A. (2017). Psychometric properties of the Portuguese version of the Global Transformational Leadership (GTL) scale. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, 33(2), 109-114.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1576596217300233>

4. **უფლებამოსილების გადაცემა (Empowerment):** ხელს უწყობს გუნდის წევრებს შორის ნდობის, ჩართულობისა და თანამშრომლობის ჩამოყალიბებას..(**fosters trust, involvement and cooperation among team members.**)
5. **ინოვაციურობა:** ახალისებს პრობლემების ახლებურად გადაჭრას და არსებულ დაშვებებს ეჭვქვეშ აყენებს **encourages thinking about problems in new ways and questions assumptions.**)
6. **მისაბაძი მაგალითი (Leading by example):** მაგიოდ გამოხატავს საკუთარ ღირებულებებს და თავადვე მისდევს იმ პრინციპებს, რასაც ამბობს. **(is clear about his/her values and practices which he/she preaches.)**
7. **ქარიზმა/ნდობა:** სხვებში აღვივებს სიამაყესა და პატივისცემას და საკუთარი მაღალი პროფესიონალიზმით მაძლევს შთაგონებას **(instils pride and respect in others and inspires me by being highly competent.)**

- **ინტელექტუალური შრომის (knowledge work) პროექტების გუნდის წევრთა მოტივაციის შეფასება:** კვლევის მიზნებისთვის პროექტების გუნდის წევრთა მოტივაციის შეფასებისთვის გამოყენებულ იქნა Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale¹⁴ (WEIMS) (Tremblay et al., 2009). იგი ეფუძნება თვითდეტერმინაციის თეორიას (Self-Determination Theory - SDT) (Deci & Ryan, 1985, 2000) მოიცავს 18 კითხვას, რომელიც დაყოფილია 6 ნაწილად და შეესაბამება SDT-ის მიერ პოსტულირებული მოტივაციის ექვს ტიპს (ანუ შინაგანი მოტივაცია, ინტეგრირებული, იდენტიფიცირებული, ინტროექციული, გარეგანი რეგულაციები და ამოტივაცია).

WEIMS კითხვარის 18-ივე პუნქტი სამიზნე ჯგუფის გამოკითხვის მიზნებისთვის მოერგო ინტელექტუალური შრომის (knowledge work) პროექტებსა და ქართულ კონტექსტს მისი შინაარსობრივი ცვლილების გარეშე.

- **ინტელექტუალური შრომის (knowledge work) პროექტების წარმატების შეფასება:** ლიტერატურაში „პროექტის წარმატება“ ხშირად არასწორად ინტერპრეტირებული ტერმინია, რადგან მისი მრავალი დეფინიცია არსებობს. თავდაპირველად, პროექტის წარმატება

¹⁴ Tremblay, M. A., Blanchard, C. M., Taylor, S., Pelletier, L. G., & Villeneuve, M. (2009). Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS). *Self-Determination Theory*. <https://selfdeterminationtheory.org/work-extrinsic-and-intrinsic-motivation-scale/>

განისაზღვრებოდა სამმაგი შეზღუდვის საფუძველზე: დრო, ღირებულება და ხარისხი. (Ika 2009; Jugdev & Müller 2005; Todorović et al. 2015) თუმცა, მოგვიანებით გაცნობიერდა, რომ ეს ხედვა არასრული იყო და მასში უნდა ჩართულიყო დაინტერესებული მხარეების (სტეიკჰოლდერების) ხედვები და სარგებლის რეალიზაცია.¹⁵ ინტელექტუალური შრომის (knowledge work) პროექტების კომპლექსურობის გათვალისწინებით პროექტის წარმატების გასაზომად რამდენიმე მოდელს შორის კვლევისთვის შეირჩა აარონ შენჰარის მრავალგანზომილებიანი მოდელი (Shenhar's Multidimensional Framework), რომელიც პროექტის წარმატებას ოთხ ძირითად განზომილებად ყოფს.¹⁶ თითოეული მათგანი სხვადასხვა მიზნებზეა ფოკუსირებული.

პროექტის წარმატების ოთხი განზომილება (შენჰარის მიხედვით):

- 1. პროექტის ეფექტურობა (Project Efficiency)** - ეს განზომილება ზომავს მართვის პროცესის ხარისხს:
- 2. გავლენა მომხმარებელზე (Impact on the Customer)** - ეს განზომილება ზომავს მომხმარებლის კმაყოფილებას და საჭიროებების დაკმაყოფილებას:
- 3. ბიზნეს წარმატება (Business Success)** - ეს განზომილება ზომავს პროექტის კომერციულ სარგებელს ორგანიზაციისთვის:
- 4. მომავლისთვის მზადება (Preparing for the Future)** - ეს განზომილება ზომავს გრძელვადიან სტრატეგიულ სარგებელს და განვითარებას:

კვლევის შედეგები: მოცემულ ნაწილში წარმოდგენილია და გაანალიზებულია ელექტრონული კითხვარის საშუალებით მიღებული მონაცემები, რომლებიც ეხება ლიდერის ქცევის, გუნდის წევრთა მოტივაციისა და ინტელექტუალური შრომის პროექტების წარმატების ურთიერთკავშირს.

¹⁵ Joseph, N. (2017). Conceptualising a multidimensional model of information communication and technology project complexity. *South African Journal of Information Management*, 19(1), a825. <https://journals.co.za/doi/epdf/10.4102/sajim.v19i1.825>

¹⁶ Shenhar, A. J., Dvir, D., Levy, O., & Maltz, A. C. (2001). Project success: A multidimensional strategic concept. *Long Range Planning*, 34(6), 699-725. https://www.researchgate.net/publication/223330802_Project_Success_A_Multidimensional_Strategic_Concept

კვლევის შედეგები ორგანიზებულია სამ ძირითად ნაწილად. პირველ ნაწილში წარმოდგენილია რესპონდენტების მიერ აღქმული ლიდერობის ქცევითი მახასიათებლები პროექტებში. მეორე ნაწილი აღწერს პროექტის გუნდის წევრთა მოტივაციის დონეს. მესამე ნაწილი კი ეხება პროექტის შედეგების შეფასებას და ცვლადებს შორის კავშირის ანალიზს.

1. **ლიდერის ქცევის შეფასება ინტელექტუალური შრომის პროექტებში:** აღწერითი სტატისტიკური ანალიზის შედეგები ცხადყოფს, რომ რესპონდენტთა უმრავლესობა საკუთარ ლიდერებს პოზიტიურად აფასებს ტრანსფორმაციული ლიდერობისთვის დამახასიათებელი ქცევების მიხედვით.

შედეგები დაჯგუფდა სამ კატეგორიად: დაბალი (1–3), საშუალო (4–5) და მაღალი (6–7).

მიღებული მონაცემების მიხედვით, რესპონდენტთა უმრავლესობა ლიდერის ქცევას დადებითად აფასებს. მაგალითად, ლიდერის უნარი მომავლის ნათელი და პოზიტიური ხედვის ჩამოყალიბებაში მაღალ დონეზე შეფასდა 59%-ის მიერ, ხოლო გუნდის წევრთა მიღწევების აღიარება - 60%-ის მიერ. ასევე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა გუნდში ნდობისა და თანამშრომლობის ჩამოყალიბების მიმართულებით (62%).

რესპონდენტთა 58% აღნიშნავს, რომ ლიდერი ინდივიდუალურად უჭერს მხარს გუნდის წევრებს და ხელს უწყობს მათ განვითარებას, 61% აღნიშნავს, რომ ლიდერი ახალისებს პრობლემების ახლებურად გააზრებას, ხოლო ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით, 67% მიიჩნევს, რომ ლიდერი მკაფიოდ გამოხატავს საკუთარ ღირებულებებს და თავადაც მისდევს მათ. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ქართულ კონტექსტში ლიდერის პიროვნული მაგალითი და ღირებულებების ერთგულება ერთ-ერთი წამყვანი ფაქტორია.

საერთო ჯამში, შედეგები აჩვენებს, რომ რესპონდენტთა შეფასებით ლიდერები ინტელექტუალური შრომის პროექტებში ძირითადად ავლენენ ტრანსფორმაციული ლიდერობისთვის დამახასიათებელ ქცევებს, რაც ხელს უწყობს გუნდურ თანამშრომლობას და პროექტის ეფექტურ განხორციელებას.

2. **გუნდის წევრთა მოტივაციის შეფასება:** კვლევის იმ ნაწილმა რომელიც ესადაგებოდა პროექტის მონაწილეთა მოტივაციის შეფასებას, აჩვენა რომ რესპონდენტების უმრავლესობა ხასიათდება შედარებით მაღალი შინაგანი მოტივაციით, ჩანს რომ ინტელექტუალური შრომის პროექტებში მონაწილე თანამშრომლები ძირითადად მოტივირებულნი არიან სამუშაოს შინაარსითა და პროფესიული განვითარების შესაძლებლობით. გარკვეული მნიშვნელობა ასევე აქვს გარე მოტივაციის ფაქტორებს, როგორცაა ფინანსური ანაზღაურება და კარიერული წინსვლის შესაძლებლობა.

მთლიანობაში მიღებული შედეგები აჩვენებს, რომ ცოდნატევად პროექტებში მოტივაცია ძირითადად შინაგან და ავტონომიურ საფუძველზეა ჩამოყალიბებული, რაც შეესაბამება ცოდნაზე დაფუძნებული სამუშაოს სპეციფიკას.

მოტივაციის ნაწილის შესაფასებლად კვლევისთვის გამოყენებულ იქნა WEIMS-ის 18 კითხვრი, აღნიშნული კითხვართი შესაძლებელია W-SDI (Work Self-Determination Index) ინდექსის გამოთვლა, რომელიც აჩვენებს რამდენად თვითდეტერმინირებულია (ანუ შინაგანად მართული) თანამშრომელი. კითხვარი იყოფა 6 ქვე-სკალად. ინდექსის გამოსათვლელად კი ვიყენებთ შემდეგ წონებს:

$$W-SDI = (\text{Intrinsic} * 3) + (\text{Integrated} * 2) + (\text{Identified} * 1) - (\text{Introjected} * 1) - (\text{External} * 2) - (\text{Amotivation} * 3)^{17}$$

W-SDI ქულა გამოყენებულ იქნა როგორც მოტივაციის საზომი ერთეული.

- თუ **W-SDI > 0**, გუნდი თვითდეტერმინირებულია (პოზიტიური სურათი).
- თუ **W-SDI < 0**, გუნდი მუშაობს მხოლოდ იძულებით ან ფულის გამო (ნეგატიური სურათი).

მოტივაციის ტიპი	საშუალო
შინაგანი (Intrinsic):	5.68
ინტეგრირებული (Integrated):	5.18
იდენტიფიცირებული (Identified):	5.40
ინტროექტირებული (Introjected):	5.25
გარეგანი (External):	5.08
ამოტივაცია (Amotivation):	4.89

$$W-SDI = (5.68 * 3) + (5.18 * 2) + (5.4 * 1) - (5.25 * 1) - (5.08 * 2) - (4.89 * 3)$$

- დადებითი მაჩვენებელი: $17.04 + 10.36 + 5.40 = 32.8$
- უარყოფითი მაჩვენებელი: $5.25 + 10.16 + 14.67 = 30.08$

საბოლოო შედეგი:

$$W-SDI = 32.8 - 30.08 = 2.72$$

¹⁷ Tremblay, M. A., Blanchard, C. M., Taylor, S., Pelletier, L. G., & Villeneuve, M. (2009). Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS): Its value for organizational psychology research. *Canadian Journal of Behavioural Science*, 41(4), 213–226. <https://selfdeterminationtheory.org/work-extrinsic-and-intrinsic-motivation-scale/>

კვლევის შედეგად მიღებული თვითღებურმინაციის ინდექსი **W-SDI = 2.72** მიუთითებს რესპონდენტთა ზომიერად მაღალ ავტონომიურ მოტივაციაზე. განსაკუთრებით ნიშანდობლივია შინაგანი მოტივაციის მაღალი დონე (5.68), რაც კორელაციაშია ტრანსფორმაციული ლიდერობის მიერ შეთავაზებულ ინტელექტუალურ სტიმულირებასთან. მიუხედავად იმისა, რომ გარეგანი წნეხის მაჩვენებლებიც არსებობს, საერთო ბალანსი დადებითია.

3. პროექტის წარმატების შეფასება: პროექტის წარმატების შეფასება განხორციელდა აარონ შენჰარის მრავალგანზომილებიანი მოდელის საფუძველზე, რომელიც პროექტის შედეგებს ოთხ ძირითად განზომილებად განიხილავს: პროექტის ეფექტურობა, გავლენა მომხმარებელზე, ბიზნეს წარმატება და მომავლისთვის მზადება.

კვლევის შედეგების მიხედვით, რესპონდენტთა უმრავლესობა დადებითად აფასებს იმ პროექტების შედეგებს, რომლებშიც მონაწილეობდნენ. მაღალი შეფასება დაფიქსირდა მომხმარებლის კმაყოფილებისა და ფუნქციური შესრულების მიმართულებით (average 5.39) რაც მიუთითებს იმაზე, რომ პროექტები ძირითადად აკმაყოფილებს როგორც ტექნიკურ მოთხოვნებს, ასევე მომხმარებელთა საჭიროებებს.

ასევე მაღალი საშუალო მათმატიკური შედეგი (5.23) დაფიქსირდა პროექტის ეფექტურობის მიმართულებით, რაც გამოიხატება ვადებისა და ბიუჯეტის მიზნების მიღწევაში. ბიზნეს წარმატების კომპონენტშიც რესპონდენტები აღნიშნავენ პროექტების მნიშვნელოვან წვლილს ორგანიზაციის კომერციულ შედეგებში.

მომავლისთვის მზადების კომპონენტი ასახავს პროექტების გრძელვადიან სტრატეგიულ გავლენას, მათ შორის ახალი ბაზრების, პროდუქტების ან ტექნოლოგიების განვითარებას. მიღებული განსაკუთრებით მაღალი შედეგები (average 5.53) მიუთითებს, რომ ინტელექტუალური შრომის პროექტები ხშირად ქმნის საფუძველს ორგანიზაციული ინოვაციისა და განვითარებისათვის.

საერთო ჯამში, პროექტის წარმატების ინდიკატორების შეფასება აჩვენებს, რომ კვლევაში მონაწილე პროექტების მნიშვნელოვანი ნაწილი შეიძლება შეფასდეს როგორც წარმატებული.

ჰიპოთეზების შემოწმება (სტატისტიკური არგუმენტაციით): კვლევის ჰიპოთეზების შესამოწმებლად გამოყენებულ იქნა პირსონის კორელაციის ანალიზი და რეგრესიული ანალიზი, რომლის მიზანი იყო ლიდერობის სტილს, გუნდის წევრთა მოტივაციასა და პროექტის წარმატებას შორის ურთიერთკავშირის დადგენა.

H1: ტრანსფორმაციული ლიდერობის მაღალი დონე დადებით გავლენას ახდენს გუნდის წევრთა მოტივაციაზე.

პირსონის კორელაციის კოეფიციენტის (r) ანალიზმა აჩვენა რომ ტრანსფორმაციულ ლიდერობასა და გუნდის მოტივაციას შორის არსებობს დადებითი კავშირი, ($r = 0.756$, $p < 0.01$). ეს ნიშნავს რომ ლიდერის მიერ ტრანსფორმაციული ქცევების უფრო ინტენსიურად გამოვლენა ასოცირდება თანამშრომელთა მოტივაციის უფრო მაღალ დონესთან. მონაცემები ცხადყოფს, რომ რესპონდენტების 62%-მა ლიდერის ქცევის სტილი მაღალი ქულით (6-7) შეაფასა. პარალელურად, შინაგანი მოტივაციის საშუალო მაჩვენებელი (Mean = 5.8) ყველაზე მაღალია სხვა ტიპის მოტივაციებთან შედარებით. ეს შედეგები მიუთითებს რომ ლიდერის ქცევა პირდაპირ კავშირშია თანამშრომელთა ჩართულობასა და ენთუზიაზმთან, რაც მხარს უჭერს H1 ჰიპოთეზას.

H2: გუნდის მოტივაცია დადებითად მოქმედებს პროექტის წარმატებაზე. კორელაცია გუნდის მოტივაციასა და პროექტის წარმატებას შორის არის $r = 0.71$ ($p < 0.01$). ეს მიუთითებს, რომ უფრო მოტივირებული ადამიანები პროექტის გუნდში უფრო წარმატებით ართმევენ თავს დაკისრებულ ამოცანებს და მეტად წარმატებით ახორციელებენ პროექტებს.

რეგრესიულმა ანალიზმა აჩვენა, რომ გუნდის მოტივაცია მნიშვნელოვნად მოქმედებს პროექტის წარმატებაზე. მოდელი სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია ($F = 88.42$, $p < 0.001$). მიღებული შედეგების მიხედვით, მოტივაცია ხსნის პროექტის წარმატების ვარიაციის დაახლოებით 43%-ს ($R^2 = 0.435$).

რეგრესიის კოეფიციენტი მიუთითებს, რომ მოტივაციის ზრდა დადებითად აისახება პროექტის შედეგებზე ($\beta = 0.83$, $p < 0.001$), რაც ადასტურებს, რომ უფრო მოტივირებული გუნდის წევრები დაკავშირებულნი არიან უფრო წარმატებულ პროექტებთან.

პროექტის წარმატების დამოკიდებულება მოტივაციაზე

განსაკუთრებული კავშირი გამოიკვეთა „მომხმარებლის კმაყოფილებასთან“, რესპოდენტებში სადაც მოტივაცია მაღალია (საშუალო მაჩვენებელი 6 და 7), მომხმარებლის კმაყოფილების საშუალო მაჩვენებელი 5,38-დან (7-ბალიან სკალაზე) 6.4-მდე იზრდება, აღნიშნული შედეგები მიუთითებს, რომ გუნდის მოტივაცია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს პროექტის წარმატებაში, რაც მხარს უჭერს H2 ჰიპოთეზას.

H3: გუნდის მოტივაცია ასრულებს შუამავლის როლს ლიდერობასა და პროექტის წარმატებას შორის.

მედიაციური ანალიზის შედეგებმა აჩვენა, რომ ტრანსფორმაციულ ლიდერობასა და პროექტის წარმატებას შორის კავშირი ნაწილობრივ აიხსნება გუნდის წევრთა მოტივაციით. პირველ ეტაპზე დადგინდა, რომ ლიდერობა მნიშვნელოვან დადებით გავლენას ახდენს პროექტის წარმატებაზე ($\beta = 0.699$).

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	1.539820363	0.384192	4.00795	0.000109	0.778811	2.30083	0.778811	2.30083
ლიდერობა	0.699131437	0.067727	10.32282	4.47E-18	0.564978	0.833285	0.564978	0.833285

შემდგომ ეტაპზე გამოიკვეთა, რომ ლიდერობა მნიშვნელოვნად მოქმედებს გუნდის მოტივაციაზე ($\beta = 0.604$),

	<u>Coefficients</u>	<u>Standard Error</u>	<u>t Stat</u>	<u>P-value</u>	<u>Lower 95%</u>	<u>Upper 95%</u>	<u>Lower 95.0%</u>	<u>Upper 95.0%</u>
<u>Intercept</u>	1.919109	0.276615	6.937823	2.49E-10	1.371187	2.467031	1.371187	2.467031
ლიდერობა	0.604643	0.048763	12.39966	6.19E-23	0.508053	0.701233	0.508053	0.701233

ხოლო მოტივაცია თავის მხრივ დადებითად უკავშირდება პროექტის წარმატებას ($\beta = 0.397$).

	<u>Coefficients</u>	<u>Standard Error</u>	<u>t Stat</u>	<u>P-value</u>	<u>Lower 95%</u>	<u>Upper 95%</u>	<u>Lower 95.0%</u>	<u>Upper 95.0%</u>
<u>Intercept</u>	0.777711	0.4404	1.76592	0.080086	-0.09472	1.650139	-0.09472	1.650139
ლიდერობა	0.459018	0.099647	4.606441	1.07E-05	0.261618	0.656418	0.261618	0.656418
მოტივაცია	0.397117	0.124652	3.185802	0.001862	0.150182	0.644051	0.150182	0.644051

როდესაც მოდელში დაემატა მოტივაციის ცვლადი, ლიდერობის პირდაპირი გავლენა პროექტის წარმატებაზე შემცირდა $\beta = 0.459$ -მდე, რაც მიუთითებს მედიაციის ეფექტის არსებობაზე.

არაპირდაპირი ეფექტი გამოითვალა ფორმულით $a \times b$, სადაც ლიდერობის გავლენა მოტივაციაზე ($a = 0.604$) და მოტივაციის გავლენა პროექტის წარმატებაზე ($b = 0.397$) იძლევა **0.240-ის არაპირდაპირ ეფექტს**. შედეგად, ლიდერობის საერთო ეფექტი პროექტის წარმატებაზე (0.699) დაიშალა ორ კომპონენტად:

- **პირდაპირი გავლენა:** $\beta = 0.459$ (ლიდერობის უშუალო გავლენა პროექტის შედეგებზე);
- **არაპირდაპირი გავლენა:** $\beta = 0.240$ (გავლენა გუნდის მოტივაციის საშუალებით).

პროცენტული განაწილებით, ლიდერობის ეფექტის დაახლოებით 66% მოდის პირდაპირ გავლენაზე, ხოლო 34% – მოტივაციის მეშვეობით არაპირდაპირ გავლენაზე.

ეს შედეგები მიუთითებს, რომ გუნდის მოტივაცია მნიშვნელოვან შუამავლის როლს ასრულებს ლიდერობასა და პროექტის წარმატებას შორის. შესაბამისად, ლიდერი, რომელიც ახერხებს გუნდის მოტივაციის გაზრდას, მნიშვნელოვნად ზრდის პროექტის წარმატების ალბათობას. აღნიშნული შედეგები ადასტურებს H3 ჰიპოთეზას და მიუთითებს ნაწილობრივი მედიაციის არსებობაზე.

დასკვნა: მოცემული კვლევის შედეგებით შეგვიძლია ვთქვათ რომ რომ ტრანსფორმაციული ლიდერობა გადამწყვეტ როლს თამაშობს

ინტელექტუალური შრომის (knowledge work) პროექტების წარმატებაში. კორელაციურმა ანალიზმა დაადასტურა ძლიერი დადებითი კავშირი ლიდერობის ამ სტილსა და გუნდის წევრთა შინაგან მოტივაციას და პროექტის წარმატებას შორის. კვლევის ფარგლებში დასმული სამივე ჰიპოთეზა დადასტურდა. კერძოდ, გამოიკვეთა, რომ ლიდერი, რომელიც ორიენტირებულია ინდივიდუალურ მხარდაჭერასა, ხედვის გაზიარებასა და ინტელექტუალურ სტიმულირებაზე, პირდაპირ ზრდის პროექტის ეფექტურობასა და მომხმარებლის კმაყოფილებას. კვლევის შედეგებში საყურადღებოა გუნდის წევრთა მოტივაციის მედიაციური როლი. კვლევამ აჩვენა, რომ ლიდერობის გავლენა პროექტის წარმატებაზე დაკავშირებულია გუნდის წევრთა მოტივაციის მედიაციურ როლზე, ეს ნიშნავს, რომ პროექტების მხოლოდ ტექნიკური მართვა, დავალებების გაწერა და შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი საკმარისი არ არის, პროექტის წარმატება რეალურად დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად მოახერხებს პროექტის ლიდერი გუნდის წევრების მოტივაციას და მათ შთაგონებას.

გამომდინარე აქედან მნიშველოვანია ინტელექტუალურ პროექტებში, პროექტის მენეჯერების შერჩევისას ასევე პროექტის ლიდერთა ტრენინგის პროცესში ყურადღება გამახვილდეს ტრანსფორმაციული ლიდერობის უნარებზე (მაგ. ემპათია, ხედვის გაზიარება). ამის გარდა, რადგან შინაგანი მოტივაცია (Internal Motivation) არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი და მოტივაციაზე როგორც მედიაციურ კომპონენტზე დამოკიდებულია პროექტის წარმატება, ორგანიზაციებმა უნდა იზრუნონ და ხელი შეუწყონ თანამშრომელთა ავტონომიას და პროფესიულ ზრდას.

ბიბლიოგრაფია:

- Aga, D. A., Noorderhaven, N., & Vallejo, T. (2016). Transformational leadership and project success: The mediating role of team-building. *International Journal of Project Management*, 34(5), 806-818.
- Ahmed, Z., & Khan, A. S. (2023). Transformational versus transactional leadership styles and project success: A meta-analytic review. *European Management Journal*, 41(1), 125-142.
- Avolio, B. J., Bass, B. M., & Jung, D. I. (1995). *Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ)*. Mind Garden.
- Bass, B. M. (1985). *Leadership and performance beyond expectations*. Free Press.

- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. Harper & Row.
- Carless, S. A., Wearing, A. J., & Mann, L. (2000). A short measure of transformational leadership. *Journal of Business and Psychology*, 14(3), 389-405.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. Plenum.
- Drucker, P. F. (1954). *The Practice of Management*. Harper & Row.
- Drucker, P. F. (1959). *Landmarks of Tomorrow: A Report on the New 'Post-Modern' World*. Harper & Row.
- Eurostat. (2023). *Glossary: Knowledge-intensive activities (KIA)*. Statistics Explained.
- Joseph, N. (2017). Conceptualising a multidimensional model of information communication and technology project complexity. *South African Journal of Information Management*, 19(1), a825.
- Kaya, N., & Atsan, N. (2025). How green transformational leadership influences employee green behavior: The mediating role of green intrinsic motivation. *Journal of Environmental Management*, 396, 128020.
- Lundin, R. A., Arvidsson, N., Brady, T., Ekstedt, E., & Midler, C. (2015). *Managing and Working in Project Society: Institutional Challenges of Projectification*. Cambridge University Press.
- McColl-Kennedy, J. R., & Anderson, R. D. (2002). Impact of leadership style and emotions on subordinate performance. *The Leadership Quarterly*, 13(5), 545-559.
- Passos, A. M., & Caetano, A. (2017). Psychometric properties of the Portuguese version of the Global Transformational Leadership (GTL) scale. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, 33(2), 109-114.
- Pink, D. H. (2009). *Drive: The surprising truth about what motivates us*. Riverhead Books.
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H., & Fetter, R. (1990). Transformational leader behaviors and their effects on followers' trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors. *The Leadership Quarterly*, 1(2), 107-142.
- Robertson, J. L., & Barling, J. (2013). Greening organizations through leaders' influence on employees' environmental pro-environmental behaviors. *Journal of Organizational Behavior*, 34(2), 176-194.

- საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური [საქსტატი]. (2024). *საწარმოთა პროდუქციის გამოშვება და ბრუნვა საქმიანობის სახეების მიხედვით*.
- Shenhar, A. J., Dvir, D., Levy, O., & Maltz, A. C. (2001). Project success: A multidimensional strategic concept. *Long Range Planning*, 34(6), 699-725.
- Tremblay, M. A., Blanchard, C. M., Taylor, S., Pelletier, L. G., & Villeneuve, M. (2009). Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS): Its value for organizational psychology research. *Canadian Journal of Behavioural Science*, 41(4), 213–226.
- Yukl, G. A. (1998). *Leadership in organizations* (4th ed.). Prentice Hall.

მწვანე ადამიანური რესურსების მართვა: ეკოლოგიურად
მდგრადი HRM სტრატეგიები საქართველოს მრეწველობის
სექტორში

**Green Human Resource Management: Environmentally Sustainable
HRM Strategies in Georgia's Industrial Sector**

სალომე ლაგვილავა - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს
მაგისტრი

Salome Lagvilava - Master of Georgian National University SEU

slagvilava@seu.edu.ge

აბსტრაქტი: გლობალური გარემოსდაცვითი გამოწვევების ფონზე ორგანიზაციები სულ უფრო მეტად დგანან მდგრადი განვითარების პრინციპების ინტეგრაციის აუცილებლობის წინაშე. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება ადამიანური რესურსების მართვის (HRM) როლი, ვინაიდან გარემოსდაცვითი სტრატეგიების ეფექტიანობა დიდწილად დამოკიდებულია თანამშრომელთა ქცევაზე, მოტივაციასა და ორგანიზაციულ კულტურაზე. ამ კონტექსტში „მწვანე ადამიანური რესურსების მართვა“ (Green HRM) წარმოადგენს ინოვაციურ მიდგომას, რომელიც აერთიანებს გარემოსდაცვით მიზნებს HR პოლიტიკასა და პრაქტიკაში.

სტატიის მიზანია შეისწავლოს მწვანე HRM-ის სტრატეგიების დანერგვის შესაძლებლობები საქართველოს მრეწველობის სექტორში და შეაფასოს მათი გავლენა ორგანიზაციების გარემოსდაცვით პასუხისმგებლობაზე, თანამშრომელთა ეკოლოგიურად პასუხისმგებელ ქცევაზე და ორგანიზაციულ შედეგებზე. კვლევა ეფუძნება შერეულ მეთოდოლოგიას და მოიცავს თვისებრივ და რაოდენობრივ კვლევას. თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა ნახევრად-სტრუქტურირებული ინტერვიუები სამი ქართული კომპანიის – Glass Work Georgia-ს, Efes Georgia-სა და Rich Metals Group-ის (RMG) მმართველი რგოლის წარმომადგენლებთან. რაოდენობრივი კვლევა განხორციელდა Efes Georgia-სა და Glass Work Georgia-ს თანამშრომელთა გამოკითხვის საფუძველზე.

კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ მწვანე HRM-ის სტრატეგიები დადებითად აისახება გარემოსდაცვით პასუხისმგებლობაზე, თანამშრომელთა ეკო-ქცევის სტიმულირებასა და კომპანიის რეპუტაციის გაძლიერებაზე. ამასთან, მათი ეფექტიანობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ორგანიზაციულ კულტურაზე, მენეჯმენტის მხარდაჭერასა და თანამშრომელთა გარემოსდაცვითი ცნობიერების დონეზე.

სტატიაში წარმოდგენილია პრაქტიკული რეკომენდაციები მწვანე HRM-ის სისტემური დანერგვისთვის საქართველოს მრეწველობის სექტორში.

საკვანძო სიტყვები: მწვანე HRM, მდგრადი განვითარება, გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობა, თანამშრომელთა ეკო-ქცევა, მრეწველობის სექტორი

Abstract: In the context of global environmental challenges, organizations are increasingly confronted with the necessity of integrating sustainable development principles into their operations. In this regard, the role of Human Resource Management (HRM) has become particularly significant, as the effectiveness of environmental strategies largely depends on employees' behavior, motivation, and organizational culture. Within this framework, Green Human Resource Management (Green HRM) represents an innovative approach that integrates environmental objectives into HR policies and practices.

The purpose of this article is to examine the possibilities for implementing Green HRM strategies in Georgia's industrial sector and to assess their impact on organizational environmental responsibility, employees' environmentally responsible behavior, and overall organizational performance. The study is based on a mixed-methods methodology, combining qualitative and quantitative research approaches. The qualitative component involved semi-structured interviews with representatives of the managerial level of three Georgian companies: Glass Work Georgia, Efes Georgia, and Rich Metals Group (RMG). The quantitative research was conducted through a survey of employees at Efes Georgia.

The research findings indicate that Green HRM strategies have a positive effect on environmental responsibility, the stimulation of employees' pro-environmental behavior, and the enhancement of corporate reputation. At the same time, their

effectiveness is significantly influenced by organizational culture, management support, and the level of employees' environmental awareness.

The article also presents practical recommendations for the systematic implementation of Green HRM in Georgia's industrial sector.

Keywords: Green HRM, sustainable development, environmental responsibility, employees' pro-environmental behavior, industrial sector.

შესავალი: კლიმატის ცვლილება, ბუნებრივი რესურსების ამოწურვა და გარემოს დაბინძურება თანამედროვე ეკონომიკის ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევას წარმოადგენს. მრეწველობის სექტორი, როგორც ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი, ამავე დროს გარემოზე ზემოქმედების მაღალი პოტენციალის მატარებელია. სწორედ ამიტომ, მდგრადი განვითარების პრინციპების ინტეგრაცია განსაკუთრებით აქტუალურია სამრეწველო ორგანიზაციებისთვის. ადამიანური რესურსების მართვა ამ პროცესში მნიშვნელოვან სტრატეგიულ ფუნქციას ასრულებს, ვინაიდან ორგანიზაციული ცვლილებების განხორციელება დიდწილად დამოკიდებულია თანამშრომელთა ქცევაზე, ჩართულობასა და ღირებულებებზე.

უშუალოდ ადამიანური რესურსების მიმართულებით არსებული „მწვანე“ მიდგომებისა და მახასიათებლების განხილვამდე, საჭიროა განიმარტოს თუ რას ნიშნავს ზოგადად მწვანე მენეჯმენტი. მწვანე მენეჯმენტი-როდესაც მენეჯერები ითვალისწინებენ მათი ორგანიზაციების ზემოქმედებას ბუნებრივ გარემოზე. შესაძლებელია ამ განმარტების გადმოტანა მწვანე ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით და იმ მიდგომების განხილვა, რასაც უნდა ითვალისწინებდეს ორგანიზაცია, მწვანე სტანდარტების დასაწერად ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში.¹⁸

¹⁸ რობინსი, სტივენ კ., მერი კოულტერი. მენეჯმენტი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი. 2014.

1. **ეკოლოგიურად სუფთა სამუშაო გარემოს შექმნა:** ენერგო ეფექტური ტექნოლოგიების გამოყენება, ნარჩენების შემცირება და გადამუშავების პროგრამების დანერგვა;
2. **თანამშრომლების ტრენინგების სისტემა ეკოლოგიის მიმართულებით:** თანამშრომლებისათვის ტრენინგების ჩატარება გარემოსდაცვითი საკითხების შესახებ, რათა მათ უკეთ გაიგონ ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობა და ისწავლონ ეკოლოგიურად სუფთა პრაქტიკების გამოყენება ყოველდღიურ საქმიანობაში;
3. **„მწვანე“ რეკრუტინგი:** ახალი თანამშრომლის შერჩევის პროცესში ყურადღების გამახვილება მათ ეკოლოგიურ ცნობიერებაზე და გარემოსდაცვითი ღირებულებებისადმი ერთგულებაზე;
4. **ეკოლოგიური მიზნების დასახვა და შეფასება:** ორგანიზაციისთვის გარემოსდაცვითი მიზნების განსაზღვრა და მათი შესრულების მონიტორინგი, რაც ხელს უწყობს მდგრადი განვითარების მიღწევას;
5. **მწვანე ინიციატივების წახალისება:** თანამშრომლებისთვის სტიმულების შეთავაზება ეკოლოგიურად სუფთა იდეებისა და ინიციატივების შემუშავებისთვის, რაც ხელს უწყობს ინოვაციებს და გარემოსდაცვითი შედეგების გაუმჯობესებას;

.მწვანე ადამიანური რესურსების მართვა (Green HRM) გულისხმობს ისეთ HR პოლიტიკასა და პრაქტიკებს, რომლებიც მიზნად ისახავს გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის გაძლიერებას, თანამშრომელთა ეკოლოგიურად პასუხისმგებელი ქცევის ფორმირებას და ორგანიზაციის გარემოსდაცვითი შესრულების გაუმჯობესებას.

საერთაშორისო კვლევები ადასტურებს, რომ მწვანე HRM ხელს უწყობს გარემოსდაცვითი შედეგების გაუმჯობესებას, კომპანიის რეპუტაციის გაძლიერებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას. თუმცა განვითარებად ეკონომიკებში, მათ შორის საქართველოში, აღნიშნული მიდგომის პრაქტიკული დანერგვა ჯერ კიდევ შეზღუდულად არის შესწავლილი. განსაკუთრებით ნაკლებადაა გაანალიზებული მწვანე HRM-ის როლი მრეწველობის სექტორში, სადაც გარემოსდაცვითი რისკები მაღალია.

რაც შეეხება საკანონმდებლო ჩარჩოს, საქართველოში გარემოსდაცვითი საკითხები რეგულირდება კანონით გარემოს დაცვის შესახებ, რომელიც

ადგენს გარემოს დაცვის ძირითად მიმართულებებს, რაც გულისხმობს მდგრადი განვითარების ხელშეწყობას, ბუნებრივი რესურსების დაცვასა და დაბინძურების პრევენციას. ასევე კანონი არეგულირებს კომპანიების ვალდებულებებს გარემოს დაცვის სფეროში. კერძოდ, მე-16 თავის 57-ე მუხლში ¹⁹ მოცემულია ინფორმაცია გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის წესის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის სახელმწიფო რეგულირების შესახებ. ამ მუხლის მიხედვით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პასუხისმგებელია გარემოს დაცვის სფეროში ჩადენილი დანაშაულის გამოვლენასა და შესაბამისი რეაგირების ზომების გატარებაზე. ეს მოიცავს სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის მეშვეობით გარემოსდაცვითი დანაშაულის გამოძიებას და სამართლებრივ რეაგირებას. აღნიშნული საკანონმდებლო ჩარჩო, მნიშვნელოვანი მექანიზმია კომპანიების სოციალური პასუხისმგებლობის გააზრებისა და ამაღლებისათვის. ამ ჩანაწერის გარდა პასუხისმგებლობის ნაწილს უსვამს ხაზს კანონის მე-3 მუხლიც ²⁰, რომელიც განსაზღვრავს გარემოს დაცვის სფეროში სამართლებრივ ურთიერთობათა პრინციპებს და ნორმებს, რომლებიც ვრცელდება როგორც სახელმწიფო ორგანოებზე, ასევე ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე. ეს მუხლი ადგენს გარემოს დაცვის პოლიტიკის ძირითად მიზნებსა და ამოცანებს, რაც კომპანიებისთვის მნიშვნელოვანია ეკოლოგიურად მდგრადი პრაქტიკის დანერგვისა და გარემოსდაცვითი ვალდებულებების შესრულებისთვის. აღნიშნული მუხლების გათვალისწინებით, კომპანიები ვალდებულნი არიან დაიცვან გარემოსდაცვითი სტანდარტები, შეამცირონ გარემოზე ზემოქმედება და ითანამშრომლონ შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებთან გარემოს დაცვის კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მიზნით. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კანონმდებლობის აღნიშნული პუნქტები მნიშვნელოვანი მექანიზმია ქართულ კომპანიებში მწვანე HRM-ის სტრატეგიების იმპლემენტაციისთვის.

¹⁹ მუხლი 57, თავი XVI, საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“. 6 ივნისი, 2003.

²⁰ მუხლი 3, საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“. 6 ივნისი, 2003.

გარდა გარემოს დაცვის შესახებ კანონისა, საქართველოს შრომის კოდექსიც არეგულირებს გარკვეულ მექანიზმებს, რომლებიც ასევე ხელისშემწყობია ჯანსაღი მწვანე HRM კულტურის დანერგვის მიმართულებით, რადგან შრომის კოდექსი ავალდებულებს კომპანიებს შექმნან უსაფრთხო სამუშაო გარემო, ხელი შეუწყონ თანამშრომელთა განვითარებას და უზრუნველყონ მათი კეთილდღეობა.²¹ კოდექსი ადგენს პირობებს, რომლებიც უზრუნველყოფს უსაფრთხო და ჯანმრთელ სამუშაო გარემოს, რომელიც მწვანე HRM დანერგვის კუთხით შეგვიძლია დავუკავშიროთ ეკოლოგიურად სუფთა, ჯანსაღი და ენერგო ეფექტური სამუშაო გარემოს შექმნას. კოდექსის 22-ე მუხლითაა²² დარეგულირებული ასევე თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც მწვანე ადამიანური რესურსების მართვის ნაწილში ასევე შეგვიძლია დავუკავშიროთ ეკოლოგიის მიმართულებით ტრენინგების ინიცირებას და ამ მიმართულებით ცნობიერების ამაღლებას.

მნიშვნელოვან რეგულირების მექანიზმებს გვთავაზობს ასევე კანონი ენერგოეფექტურობის შესახებ, რომელიც ადგენს ენერგიის დაზოგვისა და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების სამართლებრივ საფუძვლებს, რაც პირდაპირ კავშირშია მწვანე HRM პრინციპებთან. აღნიშნული კანონმდებლობა მიზნად ისახავს ენერგიის დაზოგვისა და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას, ენერგიის მიწოდების უსაფრთხოებისა და ენერგოდამოუკიდებლობის გაზრდას. კანონით ასევე გათვალისწინებულია ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამიზნე მაჩვენებლის დადგენა, რაც კომპანიებს ავალდებულებს შეიმუშაონ ენერგიის მოხმარების შემცირების გეგმები.²³

კვლევის მიზანი: აღნიშნული სტატიის მიზანია შეისწავლოს მწვანე HRM-ის სტრატეგიების გამოყენება საქართველოს მრეწველობის სექტორში და

²¹ მუხლი 45, საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“. 12 ივნისი, 2013.

²² მუხლი 22, საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“. 12 ივნისი, 2013.

²³ საქართველოს კანონი „ენერგოეფექტურობის შესახებ“. 20 მაისი, 2020

გამოავლინოს ის ორგანიზაციული ფაქტორები, რომლებიც განსაზღვრავს მათი ეფექტიანობის დონეს.

კვლევის ამოცანები: "მწვანე HRM"-ის თეორიული საფუძვლების და ძირითადი პრინციპების შესწავლა; საქართველოს მრეწველობის სექტორში "მწვანე HRM"-ის არსებული მდგომარეობის ანალიზი; "მწვანე HRM"-ის ეფექტური სტრატეგიების შემუშავება საქართველოს მრეწველობის სექტორისთვის; "მწვანე HRM"-ის დანერგვის ხელისშემშლელი და ხელშემწყობი ფაქტორების იდენტიფიცირება; რეკომენდაციების შემუშავება საქართველოს მრეწველობის სექტორის ორგანიზაციებისთვის "მწვანე HRM"-ის დანერგვის მიზნით.

კვლევის ჰიპოთეზა: „მწვანე ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგიების დანერგვა საქართველოს მრეწველობის სექტორში პოზიტიურ გავლენას ახდენს ორგანიზაციების გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის გაძლიერებაზე, თანამშრომელთა ეკოლოგიურად პასუხისმგებელი ქცევის სტიმულირებაზე, კომპანიების რეპუტაციისა და კონკურენტუნარიანობის ზრდაზე. აღნიშნული გავლენა დამოკიდებულია ორგანიზაციულ კულტურაზე, მენეჯმენტის მხარდაჭერაზე და საკანონმდებლო ჩარჩოზე.“

კვლევის მეთოდოლოგია: კვლევა ეფუძნება შერეულ მეთოდოლოგიას, რაც საშუალებას იძლევა საკითხი გაანალიზდეს როგორც სიდრმისეულად, ისე რაოდენობრივი მონაცემების საფუძველზე. შერეული მიდგომის გამოყენება ზრდის კვლევის სანდობას და უზრუნველყოფს შედეგების უკეთ ინტერპრეტაციას.

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა ნახევრად-სტრუქტურირებული ინტერვიუები სამი ქართული სამრეწველო კომპანიის – Glass Work Georgia-ს, Efes Georgia-სა და Rich Metals Group-ის (RMG) მმართველი რგოლის წარმომადგენლებთან. ინტერვიუების მიზანი იყო მწვანე HRM-ის დანერგვის არსებული პრაქტიკის, ხელშემწყობი და შემაფერხებელი ფაქტორების, აგრეთვე მისი გავლენის შეფასება ორგანიზაციულ შედეგებზე.

“ეფესის“ ლუდსახარშების საერთაშორისო ჯგუფის“ (EBI) წარმომადგენლობაა საქართველოში და აწარმოებს ადგილობრივ და ლიცენზირებულ ლუდისა და ლიმონათის ბრენდებს ქართული

ბაზრისთვის. „ეფეს საქართველო“ ქართული ლუდისა და ლიმონათის ბაზრის ლიდერია. კომპანია საქსპორტო ბაზრებზე 2006 წლიდანაა წარმოდგენილი. ამჟამად, ლუდი და ლიმონათი 23 ქვეყანაში გადის ექსპორტზე.

Rich Metals Group (RMG), რომელიც წარმოადგენს მძიმე მრეწველობის ერთ-ერთ უმსხვილეს წარმომადგენელს საქართველოში. კომპანიის საქმიანობა მოიცავს სპილენძის, ოქროსა და სხვა მეტალების მოპოვებასა და გადამუშავებას, რაც ბუნებრივად უკავშირდება გარემოზე მაღალი ზემოქმედების რისკებს. ამ გამოწვევების პასუხობს, RMG ახორციელებს ინტეგრირებული მდგრადობის სტრატეგიას, რომელიც მოიცავს გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი (ESG) კომპონენტებს.

Glass Work Georgia. კომპანია ბაზარზე ოპერირებს 2012 წლიდან. საქმიანობის სფეროა მინის პროცესირება, ალუმინისა და მეტალოპლასტმასის, თაბაშირ მუყაოს პროფილების, ალუმინის კომპოზიტური პანელებისა და სხვა საფასადე მასალების წარმოება, რეალიზაცია და მონტაჟი. საამქროები აღჭურვილია უახლესი დანადგარებით. მსგავსი საწარმოს ტიპის კომპანიების შემთხვევაში სოციალური პასუხისმგებლობა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს და ამ შემთხვევაშიც საინტერესოა იმ მექანიზმების განხილვა, რომლითაც ცდილობს კომპანია შეუერთდეს „მწვანე“ ინიციატივებს და იყოს ეკოლოგიურად პასუხისმგებლიანი.

რაოდენობრივი კვლევა განხორციელდა Efes Georgia-ს და Glass Work Georgia-ს თანამშრომელთა გამოკითხვის საფუძველზე. კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 200 თანამშრომელმა სხვადასხვა იერარქიული დონიდან. კითხვარი მოიცავდა გარემოსდაცვითი პოლიტიკის ცნობადობის, ეკო-ინიციატივებში ჩართულობის, სამუშაო გარემოს გავლენისა და მწვანე HRM-ის აღქმული სარგებლის საკითხებს. მიღებული მონაცემები დამუშავდა აღწერითი სტატისტიკის მეთოდებით.

სამივე კომპანია წარმოადგენს მრეწველობის სფეროს და თითოეულ მათგანს აერთიანებს სხვადასხვა მიმართულებით მწვანე ინიციატივებისა და პრაქტიკების დანერგვა აქტიურად, სწორედ ამიტომ საინტერესო აღმოჩნდა მათთან ჩატარებული კვლევის შედეგების ანალიზი.

თვისებრივი კვლევის შედეგები: ჩატარებულმა თვისებრივმა კვლევამ, რომელიც მოიცავდა “Glass Work Georgia”-ს, “Efes Georgia”-სა და “Rich Metals Group (RMG)-ის მმართველი რგოლის წარმომადგენლებთან ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუების თემატურ ანალიზს, ჰიპოთეზის ძირითადი ნაწილი დაადასტურა იმის შესახებ, რომ „მწვანე ადამიანური რესურსების მართვის“ (მწვანე HRM) სტრატეგიების დანერგვა საქართველოს მრეწველობის სექტორში პოზიტიურ გავლენას ახდენს ორგანიზაციების გარემოსდაცვით პასუხისმგებლობაზე, თანამშრომელთა ეკოლოგიურად პასუხისმგებელი ქცევის სტიმულირებაზე, კომპანიების რეპუტაციისა და კონკურენტუნარიანობის ზრდაზე თუმცა, ეს გავლენა გარკვეულწილად შეზღუდულია ორგანიზაციული კულტურის, მენეჯმენტის ყველა რგოლის მხარდაჭერისა და რესურსების ხელმისაწვდომობის გამო. შესაბამისად, ნაშრომში განხილულია ჰიპოთეზის თითოეული მიმართულება დეტალურად.

- 1. გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის გაძლიერება:** ჰიპოთეზის ეს მიმართულება სრულად დადასტურდა. RMG-ის ფორმალური გარემოსდაცვითი პოლიტიკა და გაეროს გლობალური შეთანხმების წევრობა უზრუნველყოფს გარემოზე ზემოქმედების შემცირებას. „Efes Georgia“-ს საერთაშორისო სტანდარტები და მდგრადობის ანგარიშები ხელს უწყობს კომპანიის პასუხისმგებლობის ზრდას, ხოლო „Glass Work Georgia“-ში ნარჩენების გადამუშავების 30%-იანი ზრდა და ელექტროენერჯის მოხმარების 8%-იანი შემცირება მიუთითებს პროგრესზე თუმცა, სისტემური პოლიტიკის ნაკლებობა ზღუდავს სრულ ეფექტს.
- 2. თანამშრომელთა ეკოლოგიურად პასუხისმგებელი ქცევის სტიმულირება:** ეს მიმართულება ნაწილობრივ დადასტურდა. “Efes Georgia“-ში იდეების პლატფორმამ და ტრენინგებმა გააძლიერა თანამშრომელთა ეკო-ქცევა. ”RMG“-ში გამწვანების პროექტები და ნარჩენების მართვის ინიციატივები ასტიმულირებს ქცევას, მაგრამ ცნობიერების ნაკლებობა, განსაკუთრებით საწარმოო დონეზე, ზღუდავს შედეგებს. “Glass Work Georgia“-ში „მწვანე დღე“ და ელექტრომობილების პროგრამა ხელს უწყობს ცნობიერების ამაღლებას, თუმცა ფორმალური ტრენინგების არარსებობა ამცირებს გავლენას.

3. კომპანიის რეპუტაციისა და კონკურენტუნარიანობის ზრდა:

ჰიპოთეზის ეს ნაწილი სრულად დადასტურდა. „RMG“-მ გარდაქმნა უარყოფითი რეპუტაცია მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე კომპანიის იმიჯად, რაც სახელმწიფო შემოწმებებითაც დასტურდება. “Efes Georgia”-ს ეკო-მეგობრული ბრენდინგი ზრდის მომხმარებელთა ნდობას და თანამშრომელთა მოტივაციას, ხოლო „Glass Work Georgia“-ს ლოკალურმა ინიციატივებმა გააძლიერა პარტნიორთა ნდობა, რაც კონკურენტუნარიანობის ზრდის საფუძველია.

4. დამოკიდებულება ორგანიზაციულ კულტურასა და მენეჯმენტის მხარდაჭერაზე:

ეს მიმართულება ნაწილობრივ დადასტურდა. „RMG“-ის ფორმალიზებული ორგანიზაციული კულტურა და მენეჯმენტის აქტიური ჩართულობა უზრუნველყოფს „მწვანე HRM“-ის ეფექტურობას, თუმცა თანამშრომელთა ცნობიერების ნაკლებობა ზღუდავს ინტეგრაციას. “Efes Georgia”-ში „ღია კარის“ პოლიტიკა და საერთაშორისო სტანდარტები ხელს უწყობს ეკო-კულტურის განვითარებას, მაგრამ თანამშრომელთა ნაწილობრივი სკეპტიციზმი აფერხებს პროგრესს. “Glass Work Georgia“-ში მენეჯმენტის შესაბამისი ინიციატივები ქმნის საფუძველს, თუმცა საშუალო რგოლის მენეჯმენტის სუსტი ჩართულობა და რეგულაციების ნაკლებობა ზღუდავს განვითარების სწრაფ პროცესს.

საბოლოო ჯამში დგინდება, რომ Glass Work Georgia, Efes Georgia და RMG განსხვავებულ მიდგომებს იყენებენ ეკოლოგიურად მდგრადი HRM სტრატეგიების განსახორციელებლად, რაც განპირობებულია კომპანიის ზომით, რესურსებითა და სექტორის თავისებურებებით. სამივე კომპანიისთვის კი გამოწვევად რჩება თანამშრომელთა ცნობიერების ნაკლებობა.

რაოდენობრივი კვლევის შედეგები (Efes Georgia, Glass Work Georgia):

რაოდენობრივმა კვლევამ აჩვენა, რომ გარემოსდაცვითი პოლიტიკის ცნობადობა მაღალია მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯმენტში, თუმცა ქვედა რგოლის თანამშრომლებში შედარებით დაბალია. თანამშრომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი მონაწილეობს ეკო-ინიციატივებში, თუმცა ტრენინგებში ჩართულობა ქვედა რგოლში კვლავ შეზღუდულია. მთავარ

ბარიერებად დასახელდა ფინანსური რესურსების შეზღუდულობა და გარემოსდაცვითი ცნობიერების ნაკლებობა. ამასთან, რესპონდენტთა დიდი ნაწილი დადებითად აფასებს მწვანე ინიციატივების გავლენას ენერჯის დაზოგვასა და ნარჩენების მართვაზე, რაც მიუთითებს მწვანე HRM-ის პრაქტიკული სარგებლის აღქმაზე.

შედარებითი ანალიზი Glass Work Georgia vs Efes Georgia: Glass Work Georgia-სა და Efes Georgia-ს შედარებისას ჩანს, რომ მათი მასშტაბი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს გარემოსდაცვითი პოლიტიკის ცნობადობასა და თანამშრომელთა ჩართულობაზე. Glass Work Georgia-ს მცირე მასშტაბი აადვილებს პოლიტიკის ცნობადობას, განსაკუთრებით მაღალი და საშუალო რგოლის თანამშრომლებში, სადაც ცნობადობა 100% და 71%-ია, Efes Georgia-ს 44.2%-იან მაჩვენებელთან (ქვედა რგოლში) შედარებით. თუმცა, Efes Georgia-ში თანამშრომელთა ჩართულობა ეკო-ინიციატივებში უფრო მაღალია (65.3% ქვედა რგოლში vs. 58% Glass Work Georgia-ში), რაც მისი სტრუქტურირებული HRM სისტემისა და მეტი რესურსების დამსახურებაა. (გრაფიკი N1)

გრაფიკი N 1

რესურსების თვალსაზრისით, Glass Work Georgia-ს შეზღუდული ფინანსური და ტექნოლოგიური შესაძლებლობები ზღუდავს მის პოტენციალს, განსაკუთრებით ისეთ სფეროებში, როგორცაა ეკოლოგიური ნედლეულის გამოყენება. Efes Georgia-ს, პირიქით, მეტი რესურსი აქვს, მაგრამ მათი თანაბარი გამოყენება რჩება გამოწვევად, რასაც ადასტურებს ქვედა რგოლის თანამშრომლების დაბალი ცნობადობა და სკეპტიციზმი.

ოპტიმიზმის კუთხით, ორივე კომპანიის მაღალი რგოლის თანამშრომლები დადებითად აფასებენ ეკო-ინიციატივების სამომავლო გავლენას, თუმცა Glass Work Georgia-ში ეს უფრო გამოხატულია (100% vs. 68.1% Efes Georgia-ში). ეს, სავარაუდოდ, მცირე ორგანიზაციის მჭიდრო ხელმძღვანელობისა და მკაფიო ხედვის გამოა. (გრაფიკი N2) (გრაფიკი N3)

გრაფიკი N2

გრაფიკი N3

კვლევის ჰიპოთეზის ანალიზი თვისებრივი და რაოდენობრივი მონაცემების საფუძველზე: კვლევის ჰიპოთეზის მიხედვით, მწვანე ადამიანური რესურსების მართვის (მწვანე HRM) სტრატეგიების დანერგვა საქართველოს მრეწველობის სექტორში პოზიტიურ გავლენას ახდენს ორგანიზაციების გარემოსდაცვით პასუხისმგებლობაზე, თანამშრომელთა ეკოლოგიურად პასუხისმგებელი ქცევის სტიმულირებაზე, კომპანიების რეპუტაციისა და კონკურენტუნარიანობის ზრდაზე, ხოლო ეს გავლენა დამოკიდებულია ორგანიზაციულ კულტურაზე, მენეჯმენტის მხარდაჭერასა და საკანონმდებლო ჩარჩოზე.

1. გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის გამლიერება: ჰიპოთეზის ეს მიმართულება სრულად დადასტურდა სამივე კომპანიის შემთხვევაში, თუმცა მიღწეული შედეგების მასშტაბი განსხვავდება მათი ზომის, რესურსებისა და ორგანიზაციული სტრუქტურის მიხედვით. Glass Work Georgia-მ 2024 წელს მიაღწია ნარჩენების 15%-იან, ნედლეულის იმპორტის 20%-იან და ელექტროენერჯის მოხმარების 8%-იან შემცირებას, რაც თვისებრივი მონაცემებით დასტურდება. რაოდენობრივი მონაცემებით, თანამშრომელთა 76% იცნობს გარემოსდაცვით პოლიტიკას, ხოლო ნარჩენების მართვისა და ენერჯის დაზოგვის ინიციატივები მაღალი შეფასებით სარგებლობს. ეს მიუთითებს გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის ზრდაზე, თუმცა ფორმალური პოლიტიკის არარსებობა, რომლის შემუშავებაც 2026 წლამდეა დაგეგმილი, ზღუდავს სისტემურ გავლენას.

Efes Georgia-ს საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული მდგრადობის ანგარიშები და ეკო-ინიციატივები, როგორცაა ტყის აღდგენის პროექტი, ხელს უწყობს გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შემცირებას, რაც თვისებრივი კვლევის მონაცემებითაც ჩანს. რაოდენობრივი კვლევის მონაცემებით, ქვედა რგოლის თანამშრომელთა 65.3% მონაწილეობს ეკო-ინიციატივებში, ხოლო მაღალი და საშუალო რგოლის 100% თვლის, რომ პოლიტიკა პრაქტიკულია, რაც ძლიერ გარემოსდაცვით პასუხისმგებლობაზე მიუთითებს, თუმცა ქვედა რგოლის ცნობადობის დაბალი მაჩვენებელი (44.2%) გარკვეულ შეზღუდვებს აჩვენებს.

RMG-ის 2017 წლის გარემოსდაცვითი პოლიტიკა, გაეროს გლობალური შეთანხმების წევრობა 2022 წლიდან და მონიტორინგის სისტემები, რომლებიც მოიცავს წყალს, ჰაერსა და ნიადაგს, უზრუნველყოფს გარემოზე ზემოქმედების მინიმიზაციას, რაც თვისებრივი მონაცემებით დასტურდება. ყოველწლიური მდგრადობის ანგარიშები ადასტურებენ სისტემურ მიდგომას. რაოდენობრივი მონაცემების არარსებობის მიუხედავად, RMG-ის ფორმალიზებული პოლიტიკა და მასშტაბური პროექტები, როგორცაა გამწვანება, მიუთითებს გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის მაღალ დონეზე.

RMG გამოირჩევა ყველაზე ფორმალიზებული და სისტემური მიდგომით, Efes Georgia სარგებლობს საერთაშორისო გამოცდილებით, ხოლო Glass Work Georgia, როგორც მცირე კომპანია, აჩვენებს პროგრესს, მაგრამ მას აკლია სისტემურობა. ორგანიზაციული კულტურა და მენეჯმენტის მხარდაჭერა გადამწყვეტ როლს თამაშობს, თუმცა საკანონმდებლო ჩარჩოს გავლენა ნაკლებადაა ხაზგასმული თვისებრივ მონაცემებში.

1. გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის გაძლიერება

2. თანამშრომელთა ეკოლოგიურად პასუხისმგებელი ქცევის სტიმულირება: ჰიპოთეზის ეს მიმართულება ნაწილობრივ დადასტურდა, რადგან თანამშრომელთა ჩართულობა ეკო-ინიციატივებში განსხვავდება კომპანიების მასშტაბის, HRM სტრატეგიებისა და ცნობიერების დონის მიხედვით. Glass Work Georgia-ში არსებული ინიციატივები, როგორცაა „მწვანე დღე“, სადაც თანამშრომელთა 75%-მა მიიღო მონაწილეობა და 100 ხე

დაირგო, ასევე ელექტრომობილების პროგრამა, რომლითაც 5 თანამშრომელი სარგებლობს და 2026 წლისთვის 10-15- თანამშრომლის მონაწილეობა უკვე დაგეგმილია, ხელს უწყობს ეკო-ქცევის სტიმულირებას, რაც თვისებრივი კვლევის მონაცემებით ჩანს. თუმცა, ფორმალური ტრენინგების არარსებობა და ცნობიერების ნაკლებობა, რომელსაც თანამშრომელთა 80% ასახელებს ბარიერად, ზღუდავს შედეგებს. რაოდენობრივი მონაცემებით, ქვედა რგოლის თანამშრომლების მხოლოდ 8% მონაწილეობს ტრენინგებში, ხოლო 58% ეკო-ინიციატივებში, რაც ჩართულობის დაბალ მაჩვენებელზე მიუთითებს.

Efes Georgia-ში იდეების კონკურსი, „Hear Me“ პლატფორმა და ტრენინგები, მაგალითად, თანამშრომლის მიერ ჩატარებული წყლის გამოყენების ტრენინგი, აძლიერებს ეკო-ქცევას, რაც თვისებრივი კვლევის მონაცემებით დასტურდება. თანამშრომელთა 26%-იანი ზრდა იდეების ონლაინ პლატფორმაზე მიუთითებს მაღალ მოტივაციაზე. რაოდენობრივად, ქვედა რგოლის თანამშრომელთა 65.3% მონაწილეობს ეკო-ინიციატივებში, ხოლო 37.9% ტრენინგებში, რაც შედარებით მაღალი ჩართულობის მაჩვენებელია. თუმცა, სკეპტიციზმი, რომელსაც ქვედა რგოლის თანამშრომლების 21.1% გამოხატავს, და ცნობადობის ნაკლებობა, რომელსაც 37.9% აღნიშნავს, ზღუდავს სრულ ინტეგრაციას.

RMG-ში გამწვანების პროექტები, მაგალითად, ხატისოფლის აქტივობა 2025 წელს, ნარჩენების მართვის წახალისება ქულების სისტემით და ყოველწლიური ტრენინგები ნარჩენების მართვაზე, ხელს უწყობს თანამშრომელთა ეკო-ქცევის განვითარებას, რაც თვისებრივი კვლევის მონაცემებით ჩანს. თუმცა, ცნობიერების ნაკლებობა, განსაკუთრებით საწარმოო დონეზე, როგორც HR-ის განყოფილების ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რჩება გამოწვევად. რაოდენობრივი მონაცემების გარეშე ჩართულობის ზუსტი შეფასება რთულია, მაგრამ მასშტაბური პროექტები მიუთითებს მაღალ პოტენციალზე.

Efes Georgia-ს ყველაზე სტრუქტურირებული მექანიზმები აქვს, როგორცაა ონლაინ პლატფორმები და ტრენინგები, რაც სოციალური დასწავლის თეორიის შესაბამისად აძლიერებს ეკო-ქცევას. RMG-ის მასშტაბური ინიციატივები, მაგალითად, გამწვანება და ნარჩენების მართვა, ასევე

ეფექტურია, თუმცა ყოველდღიური ჩართულობის მექანიზმები ნაკლებადაა განვითარებული. Glass Work Georgia-ს ლოკალური ინიციატივები, როგორცაა „მწვანე დღე“, ხელს უწყობს ცნობიერებას, მაგრამ ტრენინგებისა და სისტემურობის ნაკლებობა ზღუდავს გავლენას. ცნობიერების ნაკლებობა სამივე კომპანიის საერთო გამოწვევაა, რაც მიუთითებს მენეჯმენტის მხარდაჭერისა და ორგანიზაციული კულტურის გაძლიერების აუცილებლობაზე.

3. კომპანიის რეპუტაციისა და კონკურენტუნარიანობის ზრდა: ჰიპოთეზის ეს მიმართულება სრულად დადასტურდა, რადგან სამივე კომპანიაში ეკო-ინიციატივებმა გააძლიერა რეპუტაცია და ხელი შეუწყო კონკურენტუნარიანობის ზრდას. Glass Work Georgia-ში „მწვანე დღის“ ინიციატივამ გააძლიერა ეკო-მეგობრული იმიჯი თანამშრომლებსა და პარტნიორებში, რაც თვისებრივი კვლევის მონაცემებით ჩანს. ნედლეულის ხარჯების 10%-იანი და ელექტროენერჯის 8%-იანი შემცირება ხელს უწყობს ხარჯების ოპტიმიზაციას, რაც კონკურენტუნარიანობის ზრდის საფუძველია. რაოდენობრივი კვლევის მონაცემების მიხედვით კი, თანამშრომელთა 40% მონაწილეობს ეკო-აქტივობებში, რაც მზარდ მოტივაციაზე მიუთითებს, თუმცა მასშტაბის შეზღუდვა ზღუდავს გავლენას.

Efes Georgia-ს ეკო-მეგობრული ბრენდინგი ზრდის მომხმარებელთა ნდობასა და თანამშრომელთა მოტივაციას, რაც თანამშრომელთა აქტივობის 26%-იანი

ზრდით აისახება იდეების პლატფორმაზე, როგორც თვისებრივი მონაცემებით ჩანს. რაოდენობრივი კვლევის მონაცემების მიხედვითაც მაღალია თანამშრომელთა ჩართულობა, მაღალი რგოლის თანამშრომლების 95.7% და ქვედა რგოლის 65.3% მონაწილეობს ეკო-პროექტებში. საერთაშორისო სტანდარტები ხელს უწყობს კომპანიის, როგორც ლიდერის, იმიჯის განმტკიცებას, რაც ზრდის კონკურენტუნარიანობას ქართულ და საერთაშორისო ბაზარზე.

როგორც თვისებრივი კვლევის მონაცემებით ჩანს, RMG-მ გარდაქმნა უარყოფითი რეპუტაცია, რომელიც ისტორიულად მძიმე გარემოსდაცვითი მდგომარეობით იყო განპირობებული, მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე იმიჯად, რაც სახელმწიფო შემოწმებებითა და გაეროს შეთანხმებით დადასტურდა. გარემოსდაცვითი ზემოქმედების 30%-იანი შემცირება 2017 წლის შემდეგ ხელს უწყობს რეპუტაციის გაუმჯობესებას, რაც კონკურენტუნარიანობის ზრდის საფუძველია.

RMG-ის რეპუტაციის ტრანსფორმაცია ყველაზე თვალსაჩინოა, Efes Georgia-ს ეკო-ბრენდინგი ხელს უწყობს ბაზარზე ლიდერობას, ხოლო Glass Work Georgia-ს ლოკალური ინიციატივები აძლიერებს პარტნიორთა ნდობას, თუმცა მასშტაბის გამო ნაკლებად გავლენიანია. ორგანიზაციული კულტურა, მაგალითად, ბრენდინგი და თანამშრომელთა ჩართულობა, და მენეჯმენტის მხარდაჭერა გადამწყვეტია, ხოლო საკანონმდებლო ჩარჩო, მაგალითად,

სახელმწიფო შემოწმებები RMG-ის შემთხვევაში, მხარდამჭერ როლს ასრულებს.

4. დამოკიდებულება ორგანიზაციულ კულტურას, მენეჯმენტის მხარდაჭერასა და საკანონმდებლო ჩარჩოზე: ჰიპოთეზის ეს მიმართულება ნაწილობრივ დადასტურდა, რადგან ორგანიზაციული კულტურა და მენეჯმენტის მხარდაჭერა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს, მაგრამ საკანონმდებლო ჩარჩოს როლი ნაკლებადაა გამოკვეთილი მონაცემებში. Glass Work Georgia-ში მენეჯმენტის მხარდაჭერა, მაგალითად, „მწვანე დღის“ ორგანიზება და ელექტრომობილების პროგრამა, ხელს უწყობს ეკო-ინიციატივებს, თუმცა საშუალო რგოლის მენეჯმენტის სუსტი ჩართულობა და ფინანსური შეზღუდვები, რომლებსაც თანამშრომელთა 64% ასახელებს ბარიერად, ზღუდავს განვითარებას, რაც თვისებრივი მონაცემებით ჩანს. ორგანიზაციული კულტურა საწყის ეტაპზეა, რაც ცნობიერების ნაკლებობაში აისახება, რომელსაც თანამშრომელთა 80% აღნიშნავს. საკანონმდებლო ჩარჩოს გავლენა არაა ხაზგასმული.

Efes Georgia-ში „ღია კარის“ პოლიტიკა, თანამშრომელთა „ამბასადორობა“, და საერთაშორისო სტანდარტები აძლიერებს ეკო-კულტურას, რაც თვისებრივი მონაცემებით დასტურდება. მენეჯმენტის მხარდაჭერა, მაგალითად, ტრენინგები და ბონუსები, ხელს უწყობს ჩართულობას, თუმცა სკეპტიციზმი, რომელსაც ქვედა რგოლის 21.1% გამოხატავს, და ცნობადობის ნაკლებობა, რომელსაც 44.2% აღნიშნავს, ზღუდავს ეფექტს. საკანონმდებლო ჩარჩოს გავლენა მინიმალურია, რადგან კომპანია საერთაშორისო სტანდარტებზეა ორიენტირებული.

RMG-ში ფორმალიზებული ორგანიზაციული კულტურა, მაგალითად, მდგრადობის ანგარიშები და გაეროს შეთანხმება, და მენეჯმენტის აქტიური ჩართულობა, მაგალითად, კორპორაციული პასუხისმგებლობის დოკუმენტის შედგენა, უზრუნველყოფს მწვანე HRM-ის ეფექტურობას, რაც თვისებრივი მონაცემებით ჩანს. თუმცა, თანამშრომელთა ცნობიერების ნაკლებობა, განსაკუთრებით საწარმოო დონეზე, ზღუდავს სრულ ინტეგრაციას. საკანონმდებლო ჩარჩო, მაგალითად, სახელმწიფო შემოწმებები, მხარდამჭერია, მაგრამ არა გადამწყვეტი.

RMG-ის ფორმალიზებული კულტურა და მენეჯმენტის ჩართულობა ყველაზე ეფექტურია, Efes Georgia-ს „ღია კარის“ პოლიტიკა და გლობალური სტანდარტები აძლიერებს კულტურას, ხოლო Glass Work Georgia-ს სუსტი საშუალო მენეჯმენტი და არასისტემური კულტურა ზღუდავს პროგრესს. საკანონმდებლო ჩარჩოს გავლენა ნაკლებადაა გამოკვეთილი, გარდა RMG-ისა, სადაც სახელმწიფო რეგულაციები მხარდამჭერ როლს თამაშობს.

4. დამოკიდებულება ორგანიზაციულ კულტურას, მენეჯმენტის მხარდაჭერასა და საკანონმდებლო ჩარჩოზე

განხილვა: კვლევის შედეგები ადასტურებს ჰიპოთეზას, რომ მწვანე HRM-ის სტრატეგიები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობისა და თანამშრომელთა ეკო-ქცევის გაძლიერებაში. თუმცა გამოვლინდა, რომ აღნიშნული გავლენა არ არის ერთგვაროვანი და დამოკიდებულია ორგანიზაციულ ფაქტორებზე.

დიდი მასშტაბის ორგანიზაციებში რესურსების ხელმისაწვდომობა ქმნის შესაძლებლობას ფართომასშტაბიანი ეკო-ინიციატივების განხორციელებისთვის, თუმცა ინფორმაციის ეფექტიანი გავრცელება და თანამშრომელთა ცნობიერების ამაღლება უფრო რთულია. შედარებით მცირე კომპანიებში კომუნიკაცია უფრო მარტივია, მაგრამ ფინანსური და ტექნოლოგიური შეზღუდვები ზღუდავს მწვანე HRM-ის სისტემურ განვითარებას.

დასკვნები: კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ მწვანე ადამიანური რესურსების მართვა წარმოადგენს ეფექტურ ინსტრუმენტს გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობისა და თანამშრომელთა ეკო-ქცევის

გასაძლიერებლად საქართველოს მრეწველობის სექტორში. მწვანე HRM-ის წარმატებული დანერგვა მოითხოვს მენეჯმენტის აქტიურ მხარდაჭერას, თანამშრომელთა ცნობიერების ამაღლებასა და გარემოსდაცვითი მიზნების ინტეგრაციას HR პოლიტიკასა და შეფასების სისტემებში.

რეკომენდებულია, რომ ორგანიზაციებმა გააძლიერონ ეკო-ტრენინგები, დანერგონ გარემოსდაცვითი KPI-ები და უზრუნველყონ თანამშრომელთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. აღნიშნული ნაბიჯები ხელს შეუწყობს მწვანე HRM-ის სისტემურ განვითარებას და მდგრადი შედეგების მიღწევას.

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა

1. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 30 ივლისის N198 დადგენილება.
2. საქართველოს კანონი „ენერგოეფექტურობის შესახებ“, 20 მაისი, 2020.
3. მუხლი 3, მუხლი 22, მუხლი 57, საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“, 6 ივნისი, 2003.
4. მუხლი 22, მუხლი 45 საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“, 12 ივნისი, 2013.
5. ევეს საქართველო, „სს ლომისი“, <https://natakhtari.com>
6. “RMG 2025”, <https://richmetalsgroup.com/wp/RMG-2025-web.pdf>
7. “RMG Health and Safety”, <https://richmetalsgroup/health-and-safety/>
8. “Glasswork Georgia”, <https://www.glasswork.ge>
9. “CENN”, <https://www.cenn.org/ka/>
10. “EU4Environment”, <https://www.eu4environment.org/>
11. “UNDP Georgia GEF Small Grants Programme”.

შენიშვნა: სტატია დაფუძნებულია ავტორის სამაგისტრო ნაშრომზე „მწვანე HRM: ეკოლოგიურად მდგრადი ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგიები საქართველოს მრეწველობის სექტორში“, რომელიც დაცულია საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში (SEU).

**ინსტიტუციური ტრანსფორმაცია უმაღლეს განათლებაში:
ორგანიზაციული კონსოლიდაცია და პროგრამული
ოპტიმიზაცია როგორც სტრატეგიული ადაპტაციის
მექანიზმები**

**Institutional Transformation in Higher Education: Organizational
Consolidation and Program Optimization as Mechanisms of Strategic
Adaptation**

დავით ყიფიანი - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ

Davit Kiphiani - Georgian National University SEU

აბსტრაქტი: ნაშრომი წარმოადგენს კვლევას უმაღლესი განათლების თანამედროვე სისტემის ტრანსფორმაციას გლობალური მასიფიკაციის, დემოგრაფიული ეროზიის, შრომის ბაზრის დისბალანსისა და გლობალური რეიტინგების მზარდი ზეწოლის პირობებში. იგი აჩვენებს, რომ დაფინანსებისა და სტუდენტთა რაოდენობის დისპროპორცია, ფიქსირებული ხარჯების მაღალი წილი, ინფრასტრუქტურული დეგრადაცია და აკადემიური პრესტიჟის კონკურენცია ქმნის მრავალშრიან სისტემურ კრიზისს, რომელიც უსდ-ს ინსტიტუციური კონსოლიდაციისკენ უბიძგებს.

თეორიული ანალიზი ეფუძნება რესურსებზე დამოკიდებულების თეორიას, ნეოინსტიტუციონალიზმისა და ორგანიზაციული სამართლიანობისა და ფსიქოლოგიური კონტრაქტის კონცეფციებს, რაც შესაძლებელს ხდის შერწყმის პროცესის შეფასებას როგორც ეკონომიკური ადაპტაციის, ისე ლეგიტიმაციისა და ადამიანური კაპიტალის პერსპექტივიდან. წარმოდგენილია ინტეგრირებული შეფასების მეთოდოლოგიური ჩარჩო, რომელიც მოიცავს ეკონომიკურ ეფექტიანობას, აკადემიურ ხარისხს, ადმინისტრაციულ რაციონალიზაციასა და სისტემურ სტრატეგიას.

საერთაშორისო ქეისების შედარებითი ანალიზი ცხადყოფს, რომ წარმატებული შერწყმა საჭიროებს მასშტაბურ ფისკალურ მხარდაჭერას, მკაფიო სტრატეგიულ მიზანსა და ორგანიზაციული კულტურების მართვას, ხოლო ამ კომპონენტების იგნორირება იწვევს ინსტიტუციურ პარალიზებასა და დე-ინტეგრაციას. კვლევა ასკვნის, რომ შერწყმა თანამედროვე პირობებში წარმოადგენს არა მხოლოდ ოპტიმიზაციის

ინსტრუმენტს, არამედ სისტემური გადარჩენისა და კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფის სტრატეგიულ მექანიზმს.

საკვანძო სიტყვები: უმაღლესი განათლება. ინსტიტუციური განვითარება, სტრატეგია, მენეჯმენტი, შერწყმის პარადოქსი

Abstract: This paper investigates the transformation of modern higher education systems under the conditions of global massification, demographic erosion, labor market imbalances, and the intensifying pressure of global rankings. It demonstrates that the disproportion between funding and student enrollment, the high share of fixed costs, infrastructural degradation, and competition for academic prestige create a multi-layered systemic crisis that drives Higher Education Institutions (HEIs) toward institutional consolidation.

The theoretical analysis is grounded in Resource Dependency Theory, Neo-institutionalism, and the concepts of Organizational Justice and the Psychological Contract. This framework enables an evaluation of the merger process through the lenses of economic adaptation, legitimacy, and human capital. The study presents an integrated methodological framework for assessment, encompassing economic efficiency, academic quality, administrative rationalization, and systemic strategy.

A comparative analysis of international cases reveals that a successful merger requires large-scale fiscal support, a clear strategic objective, and the effective management of organizational cultures; conversely, ignoring these components leads to institutional paralysis and de-integration. The research concludes that, in the contemporary landscape, mergers serve not merely as an optimization tool but as a strategic mechanism for ensuring systemic survival and competitiveness.

Keywords: Higher Education, Institutional Development, Strategy, Management, Merger Paradox. **Keywords:** Higher education. Institutional development. Strategy. Management. Merger paradox

1. შესავალი: თანამედროვე ეპოქაში უმაღლესი განათლება აღარ განიხილება, როგორც საზოგადოების ვიწრო ფენისთვის განკუთვნილი ელიტური პრივილეგია. იგი გარდაიქმნა ეკონომიკური მდგრადობის, სოციალური პროგრესისა და გლობალური კონკურენტუნარიანობის უმთავრეს მამოძრავებელ ძალად. შედეგად, ათწლეულების

განმავლობაში უმაღლესი განათლების გლობალურმა ლანდშაფტმა განიცადა ფუნდამენტური და უპრეცედენტო ტრანსფორმაცია, რაც პირდაპირ უკავშირდება "ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის" (Knowledge Economy) აღზევებას. ახალ რეალობაში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები (უსდ) წარმოადგენენ არა მხოლოდ აკადემიურ ცენტრებს, არამედ სტრატეგიულ ჰაბებს, სადაც იქმნება და რეალიზდება ადამიანური კაპიტალის პოტენციალი.

თუმცა, განათლების როლის ზრდასთან ერთად, სისტემამ მრავალშრიანი გამოწვევების წინაშე დგება. გლობალურად, სტუდენტთა რაოდენობის მკვეთრ ზრდა, ხშირად დისპროპორციულია არსებულ დაფინანსების შესაძლებლობებთან, რაც წარმოშობს ე.წ. "დაფინანსების ნაპრალს". დღეს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის ოპტიმიზაცია აღარ არის მხოლოდ ადმინისტრაციული არჩევანი, არამედ არის სტრატეგიული ადაპტაციის ეფექტიანი მექანიზმი. აკადემიური იმიჯისთვის ბრძოლა და გლობალური რეიტინგების მზარდი ზეწოლა ინსტიტუციებს უბიძგებს როგორც ორგანიზაციული კონსოლიდაციისა, ასევე პროგრამული ოპტიმიზაციისკენ. მართვის პროცესების რაციონალიზაცია, ფისკალური "ხაფანგიდან" თავის დაღწევა და ინფრასტრუქტურული რესურსების ეფექტური გადანაწილება ხდება გადამწყვეტი ფაქტორი უსდ-ის მდგრადი განვითარებისთვის, რიგ შემთხვევებში ასევე გადარჩენისაკენ მიმავალი გზა.

წარმოდგენილი ნაშრომი იკვლევს, თანამედროვე გაწვევების ფონზე თუ როგორ შეიძლება მოახდინოს ეფექტიანი ინსტიტუციური ტრანსფორმაცია. კერძოდ, მენეჯმენტში კორპორაციული დონის სტრატეგიებიდან ერთ-ერთის, შერწყმისა სტრატეგია განხორციელდეს ორგანიზაციული კონსოლიდაციისა და პროგრამული ოპტიმიზაციის გზით, რომლებიც განიხილება სისტემური კრიზისიდან გამოსვლისა და გრძელვადიანი კონკურენტუნარიანობის მოპოვების ინსტრუმენტად. ანალიზი ეყრდნობა საერთაშორისო გამოცდილებას და თეორიულ ჩარჩოებს, რათა წარმოაჩინოს მართვის ოპტიმიზაციის ის მოდელები, რომლებიც უზრუნველყოფენ აკადემიური ხარისხის შენარჩუნებას ეკონომიკური ეფექტიანობის ზრდის პარალელურად.

2. კორპორაციული დონის სტრატეგიები უმაღლეს განათლებაში: ბოლო დროს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რთულ, მრავალპროფილურ ორგანიზაციებად ტრანსფორმაციამ განაპირობა მათ მენეჯმენტში კორპორაციული დონის სტრატეგიების აქტიურმა

ინტეგრირებამ. აკადემიურ ლიტერატურაში ეს პროცესი ხშირად განიხილება, როგორც „აკადემიური კაპიტალიზმის“ გამოვლინება, სადაც ინსტიტუციები ცდილობენ ბალანსის პოვნას საგანმანათლებლო მისიასა და ფინანსურ სიცოცხლისუნარიანობას შორის [1]. კორპორაციული სტრატეგია ამ კონტექსტში პასუხობს ფუნდამენტურ კითხვას: როგორ უნდა მართოს უნივერსიტეტმა თავისი სხვადასხვა ერთეული (ფაკულტეტები, კვლევითი ცენტრები, ადმინისტრაცია) ისე, რომ მათმა ერთობლიობამ შექმნას სინერგია და უზრუნველყოს კონკურენტული უპირატესობა [2].

უსდ-ში კორპორაციული სტრატეგიის ერთ-ერთი უმთავრესი გამოვლინებაა აკადემიური პორტფოლიოს მართვა. ამ მოდელის ფარგლებში, ცენტრალური ადმინისტრაცია მოქმედებს როგორც „მშობელი კომპანია“, ხოლო ცალკეული ფაკულტეტები განიხილება, როგორც სტრატეგიული ბიზნეს ერთეულები. რესურსების განაწილებისას ინსტიტუციები ხშირად მიმართავენ ჯვარედინი სუბსიდირების პრაქტიკას, სადაც მაღალი საბაზრო მოთხოვნის მქონე პროგრამებიდან მიღებული შემოსავლები აფინანსებს სტრატეგიულად მნიშვნელოვან, თუმცა ნაკლებად რენტაბელურ მიმართულებებს, რაც აუცილებელია აკადემიური რეპუტაციის შესანარჩუნებლად [3].

სტრატეგიების დაგეგმვისას უსდ-ი ხშირად იყენებენ ანსოფის (Ansoff Matrix) მატრიცას. შედეგად, ბაზარზე შეღწევა ხორციელდება არსებული პროგრამების ოპტიმიზაციით, ხოლო პროდუქტის განვითარება კი ახალი, ინტერდისციპლინური კურსების დანერგვით. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ბაზრის განვითარებას, რაც გულისხმობს გლობალურ ექსპანსიას საერთაშორისო ფილიალებისა (Branch Campuses) და ონლაინ პლატფორმების მეშვეობით.

სტრატეგიული ზრდის კიდევ ერთი კრიტიკულად მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად უნდა განვიხილოთ ინსტიტუციური კონსოლიდაცია, რომელიც ხორციელდება როგორც უსდ-ბის ასევ კვლევით ერთეულების შერწყმისა და შთანთქმის (M&A) გზით. უმაღლეს განათლებაში M&A სტრატეგია რამდენიმე მიზანს ემსახურება: პირველ რიგში, ეს არის მასშტაბის ეკონომიის მიღწევა ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებით. მეორე მხრივ, შერწყმა გამოიყენება კვლევითი პოტენციალის გასაზრდელად და საერთაშორისო რეიტინგებში პოზიციების გასამყარებლად. ორი ინსტიტუციის რესურსების გაერთიანება ხშირად ქმნის ე.წ. „კრიტიკულ მასას“, რაც აუცილებელია

გლობალური კონკურენციისთვის. ზოგ შემთხვევაში, შთანთქმა ატარებს თავდაცვით ხასიათს და გამოიყენება უფრო დიდი და სტაბილური უსდ-ის მიერ მცირე, ფინანსური რისკის ქვეშ მყოფი კოლეჯების გადასარჩენად.

ხშირად სტრატეგიული ჯაჭვის სრულყოფისთვის უსდ-ი მიმართავენ ვერტიკალურ ინტეგრაციასაც, რაც გამოიხატება საგანმანათლებლო პროცესის დაკავშირებით პრაქტიკულ საქმიანობასთან: მათ შორის სტარტაპ ინკუბატორების, ტექნოპარკებისა და კლინიკური ბაზების შექმნა/განვითარებით. აღნიშნული მიდგომა აყალიბებს „სამმაგი ხვეულის“ (Triple Helix) მოდელს, სადაც უნივერსიტეტი, ბიზნესი და სახელმწიფო ერთიანდებიან ინოვაციური ეკოსისტემის შესაქმნელად [4].

საბოლოო ჯამში, კორპორაციული სტრატეგიების გამოყენება საშუალებას აძლევს უსდ-ს, შეინარჩუნონ მდგრადობა დინამიკურ გარემოში, თუმცა ეს მოითხოვს მუდმივ ბალანსს კომერციულ მიზნებსა და ტრადიციულ აკადემიურ ფასეულობებს შორის [5].

3. უმაღლესი განათლების კონტექსტი

3.1. სისტემური, დემოგრაფიული და სტრუქტურული კრიზისი: ევროპის უმაღლესი განათლების სისტემა ამჟამად იმყოფება მრავალშრიანი სისტემური კრიზისის ფაზაში, რომელიც სცდება მხოლოდ ფინანსური დეფიციტის ჩარჩოებს. ეს კრიზისი შეიძლება დაიყოს ოთხ ურთიერთდაკავშირებულ კომპონენტად:

- დემოგრაფიული ეროზია
- შრომის ბაზრის დისბალანსი
- ფიქსირებული ხარჯების "ხაფანგი"
- გლობალური რეიტინგების გავლენა უმაღლესი განათლების ინსტიტუციურ პოლიტიკაზე

3.1.1. დემოგრაფიული ეროზია: უმაღლესი განათლების სისტემების მდგრადობისთვის ერთ-ერთ უმთავრეს ეგზისტენციალურ საფრთხეს დემოგრაფიული დინამიკის მკვეთრი ცვლილება წარმოადგენს. Eurostat-ის უახლესი პროგნოზით, 2030 წლისთვის ევროკავშირში 18-24 წლის მოსახლეობის (სტუდენტური ასაკის ბირთვი) რაოდენობა საშუალოდ 15%-ით შემცირდება. ეს ტენდენცია განსაკუთრებით დრამატულ ხასიათს ატარებს ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, სადაც ისეთ ქვეყნებში, როგორცაა პოლონეთი, ლატვია და ლიეტუვა, პოტენციურ სტუდენტთა კლება 25-30%-ს მიუახლოვდება [6]. აღნიშნული მონაცემები

მიუთითებს იმაზე, რომ უსდ-ები შედიან ისეთ ფაზაში, სადაც ერთი უნივერსიტეტის მიერ მეტი სტუდენტის მოზიდვა პირდაპირ ნიშნავს მეორე ინსტიტუციისთვის რესურსის დაკარგვას. აღნიშნული გარემოება რადიკალურად ცვლის უსდ-ების სტრატეგიულ პრიორიტეტებს. ნაცვლად აკადემიური სელექციისა, ინსტიტუციები იძულებულნი ხდებიან ჩაებან „გადარჩენის რბოლაში“, სადაც სტუდენტთა ნაკადის შემცირება მყისიერად აისახება სახელმწიფო დაფინანსების მოცულობასა და კვლევით პროდუქტიულობაზე. კვლევები მიუთითებს რომ, უსდ-ი აწყდებიან ეგზისტენციალურ საფრთხეს, სადაც სტუდენტთა ნაკადის შემცირება პირდაპირ ნიშნავს ინსტიტუციურ სტაგნაციას, ინფრასტრუქტურის დეგრადაციას და კრიტიკული კვლევითი რესურსების დაკარგვას [7]. დემოგრაფიული ეროზია აიძულებს მცირე და საშუალო ზომის უსდ-ებს, განიხილონ ორგანიზაციული კონსოლიდაცია, როგორც ერთადერთი გზა ე.წ. აკადემიური „კრიტიკული მასის“ შესანარჩუნებლად და გაკოტრების თავიდან ასაცილებლად.

3.1.2. შრომის ბაზრის დისბალანსი: სისტემური კრიზისის მეორე შემადგენელი ნაწილია ახალგაზრდებში შრომის ბაზარზე გასვლის ასაკობრივი ტენდენციების ცვლილება და აკადემიური მომზადების დისბალანსი დამსაქმებელთა მოთხოვნებთან. OECD-ის მონაცემებით, ევროპაში სტუდენტთა 48% სწავლის პარალელურად დასაქმებულია სრულ განაკვეთზე [8]. მკვლევარი საიმონ მარჯინსონი (Simon Marginson) თავის კვლევაში აღნიშნავს, რომ თანამედროვე სტუდენტისთვის უნივერსიტეტი აღარ არის "იზოლირებული აკადემიური თავშესაფარი", არამედ ის შრომის ბაზარზე ინტეგრირებული პლატფორმაა, სადაც დიპლომი ხშირად მხოლოდ ფორმალური ბილეთია მომავალი დასაქმებისთვის [9].

აღნიშნული ფენომენი უსდ-ბის წინაშე წარმოშობს რამდენიმე კრიტიკულ მნიშვნელოვან გამოწვევას:

- მსოფლიოში არსებული ტენდენციის მიხედვით ახალგაზრდები უფრო ადრეულ ასაკში გადიან შრომის ბაზარზე. ასევე ბოლო 10 წელის განმავლობაში ევროკავშირში სტუდენტური დასაქმება გაიზარდა 20-30%-ით [10], რაც ამცირებს მოთხოვნას გრძელვადიან აკადემიურ პროგრამებზე და აიძულებს უსდ-ებს, ხარჯების დაზოგვის მიზნით მოახდინონ პროგრამების ოპტიმიზაცია და ორგანიზაციული კონსოლიდაცია. განსაკუთრებით ზარალდებიან

მცირე რეგიონული უსდ-ები, რომლებიც კარგავენ სტუდენტებს დიდ ქალაქებში ადრეული დასაქმების შესაძლებლობების გამო.

- აკადემიური ეროზია: რომულო პინეირო (Pinheiro) უთითებს, რომ "ნაადრევი დასაქმება" იწვევს სტუდენტის ფოკუსის გადანაცვლებას ფუნდამენტური მეცნიერებებიდან ვიწრო პრაქტიკულ უნარებზე, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ახდენს აკადემიური ხარისხის დეგრადაციას [7]. სტუდენტთა საშუალო ასაკი, როდესაც ისინი პირველად ერთვებიან პროფესიულ საქმიანობაში, მკვეთრად შემცირდა, რაც გავლენას ახდენს სწავლის პერიოდის გახანგრძლივებას ან აკადემიური პროგრამების მიტოვებას (Dropout). უკანასკნელის მაჩვენებელი ევროპულ უსდ-ში საშუალოდ 20-25%-ს შეადგენდა, თუმცა ბოლო 5 წელს (2021-2025) მიხედვით ზოგადად შემცირებულია პანდემიის შემდეგ მხარდაჭერის პროგრამების გამო და 2025 წლისათვის ბაკალავრის დონეზე საშუალოდ 13.4%-ია, ხოლო მაგისტრატურაში მნიშვნელოვნად დაბალი [11].
- უნარების შეუსაბამობა (Skill Mismatch): ბალტიისპირეთისა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში სტუდენტების 35%-40% მეტი მუშაობს სფეროში, რომელიც არ არის პირდაპირ დაკავშირებული მათ სპეციალობასთან [10]. შედეგად, სახელმწიფო რესურსი, რომელიც მათ განათლებაზე იხარჯება, ეკონომიკური თვალსაზრისით არაეფექტურია, რადგან უსდ-ი ვერ აწვდის ბაზარს იმ სპეციფიკურ კომპეტენციებს, რომლებსაც ტექნოლოგიური სექტორი ითხოვს.

შედეგად, შრომის ბაზრის ეს დისბალანსი უბიძგებს სისტემას ინსტიტუციური კონსოლიდაციისკენ, რათა შეიქმნას უფრო მოქნილი, "სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების" (Work-based Learning) მოდულები, რაც მცირე ზომის უსდ-სთვის დამოუკიდებლად შეუძლებელია.

3.1.3. ფიქსირებული ხარჯების "ხაფანგი": სისტემური კრიზისის მესამე კომპონენტია დისპროპორცია ინფრასტრუქტურულ შესაძლებლობებსა და რეალურ სტუდენტურ კონტინგენტს შორის. მრავალი უსდ ინარჩუნებს უზარმაზარ ინფრასტრუქტურასა და ადმინისტრაციულ აპარატს, რომელიც გათვლილი იყო 1990-იანი წლების "ბუმზე". მკვლევარები ხაზს უსვამენ, რომ უსდ-ების უმრავლესობისთვის ფიქსირებული ხარჯები (ხელფასები, კომუნალური და საექსპლუატაციო ხარჯები) ბიუჯეტის 80-90%-ს შეადგენს, რაც მცირე სტუდენტური

ნაკადის პირობებში გაკოტრების პირას აყენებს ინსტიტუციას [12]. ამ გარემოებაში, შერწყმა განიხილება როგორც ფისკალური ეფექტიანობის მიღწევის უმთავრესი ინსტრუმენტი:

- შერწყმის მეშვეობით შესაძლებელი ხდება ფისკალური რესურსების კონსოლიდაცია და მათი გადამისამართება "შენარჩუნებიდან" (Maintenance) "განვითარებაზე" (Development). ანალიზის მიხედვით, შიდა მმართველობის ზოგიერთი პრაქტიკა, მათ შორის ზომიერი ცენტრალიზაცია და ადმინისტრაციული მენეჯმენტის გაძლიერება, პოზიტიურ კავშირშია უსდ-ის ეფექტიანობასთან. სასწავლო ორიენტირებული ინსტიტუტებისთვის განსაკუთრებით რეკომენდებულია დამხმარე ფუნქციების ცენტრალიზება, რომლებიც ამცირებს დეპარტამენტების ადმინისტრაციულ ტვირთს. [13]
- ისტორიულად, მრავალ უსდ-ს გააჩნია სტუდენტთა შემცირებულ ნაკადებთან შეუსაბამოდ დიდი ინფრასტრუქტურა. ფისკალური მართვის ოპტიმიზაცია ხშირად გულისხმობს ინფრასტრუქტურისა და კამპუსების კონსოლიდაციას (ე. წ. (Footprint Optimization)). ფინეთში, უსდ-ის შერწყმის პროცესის მიზეზად მიზნებად განიხილებოდა ეკონომიკურ არგუმენტები: რესურსების კონცენტრაცია, ოპერაციული ხარჯების ოპტიმიზაცია და სისტემის ფინანსური სიცოცხლისუნარიანობის გაძლიერება [7].
- ამერიკის შეერთებული შტატების უსდ-ის მნიშვნელოვანი ნაწილი ხასიათდება ხარჯთა სტრუქტურის დაბალი ელასტიურობით. ადმინისტრაციული, პერსონალის ანაზღაურებისა და ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ხარჯები უმეტესად ფიქსირებულია და მოკლევადიან პერიოდში არსებითად არ იცვლება. შესაბამისად, სტუდენტთა რაოდენობის შემცირება ავტომატურად არ იწვევს ხარჯების პროპორციულ კლებას, რადგან ზედნადები ხარჯების წილი მაღალია. ამ პირობებში ერთ სტუდენტზე საშუალო ხარჯი იზრდება. კვლევები ადასტურებს, რომ მასშტაბის ეკონომია განსაკუთრებით თვალსაჩინოა დაბალი ჩარიცხვების შემთხვევაში, თუმცა ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება კვლავ შეზღუდულია მათი სტრუქტურული რიგიდულობის გამო. შედეგად, ხარჯების ოპტიმიზაცია მხოლოდ სტუდენტთა რაოდენობის შემცირების გზით პრაქტიკულად ვერ უზრუნველყოფს უნივერსიტეტისათვის მდგრად ფისკალურ ეფექტს [14].

- რიგი უსდ-ი განიცდიან მნიშვნელოვან ფისკალურ წნებს, რაც გამოწვეულია ისტორიული შენობების მართვის მაღალი ხარჯებით. ობიექტები საჭიროებს სპეციალიზებულ მოვლა-პატრონობას და გაუმჯობესების ღონისძიებებს, რაც ზრდის ადმინისტრაციულ და საბიუჯეტო დატვირთვას. სიცოცხლის ციკლის ხარჯების (Life Cycle Cost - LCC) ანალი მიუთითებს, რომ ძველი საუნივერსიტეტო ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება წარმოშობს გრძელვადიან და დროში ცვალებად ხარჯებს, რაც კვლევითი მონაცემების მიხედვით, ასეთი ხარჯებმა შეიძლება საშუალოდ შეადგინოს შენობის ღირებულების 2%-მდე [15], რაც ამცირებს მათ შენარჩუნების ფინანსურ ეფექტიანობას და საჭიროებს ხარჯ-სარგებლის შეფასებაზე დაფუძნებულ გადაწყვეტილებებს.
- ფინანსური რესურსების დეფიციტის შედეგად დაგროვილი დაუფინანსებელი ტექნიკური მომსახურების მოცულობა (Deferred Maintenance backlog) წარმოადგენს მნიშვნელოვან რისკს უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურული ფუნქციონირებისთვის. განუხორციელებელი ტექნიკური სამუშაოები ზრდის შენობების დეგრადაციას და წარმოშობს უსაფრთხოების, ოპერაციულ და ფინანსურ რისკებს, ვინაიდან დაგვიანებული რეაბილიტაცია ჩვეულებრივ უფრო მაღალ ხარჯებს იწვევს. ინფრასტრუქტურული ვალის დაგროვება ხშირად აჩენს ორგანიზაციული და მართვის არსებული მოდელების დაუგეგმავი ცვლილების აუცილებლობას, რადგან არსებული სტრუქტურა შეიძლება ვერ უზრუნველყოფდეს საჭირო ფინანსურ და ადმინისტრაციულ მოქნილობას. ლიტერატურაში აღნიშნულია, რომ ორგანიზაციული კონსოლიდაცია ან თანამშრომლობის გაღრმავება შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მექანიზმი რესურსების ეფექტიანი გამოყენებისა და ფინანსური მდგრადობის გასაძლიერებლად, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ინსტიტუტი აწყდება მასშტაბურ ინფრასტრუქტურულ ვალდებულებებს [12].

წარმოდგენილი მოსაზრებების საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შერწყმა წარმოადგენს რესურსების მართვის სტრატეგიულ მიდგომას, რომელიც კრიზისულ პირობებში უზრუნველყოფს ხარჯების ოპტიმიზაციას, კრიტიკული მასის შენარჩუნებას და მართვის ეფექტიანობის ზრდას.

3.1.4. გლობალური რეიტინგების გავლენა უმაღლესი განათლების ინსტიტუციურ პოლიტიკაზე: გლობალური საუნივერსიტეტო

რეიტინგები (Global University Rankings - GURs), მათ შორის სისტემები (ARWU, QS, THE), თანამედროვე უმაღლესი განათლების სისტემაში იქცა ინსტიტუციური მართვისა და სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მნიშვნელოვან ფაქტორად. როგორც აღნიშნავს ელენ ჰეზელკორნი (Ellen Hazelkorn), რეიტინგები აღარ არის მხოლოდ ინფორმაციის წყარო. ისინი მოქმედებს როგორც გავლენიანი მექანიზმი, რომელიც განსაზღვრავს რესურსების განაწილებას, სტრატეგიულ პრიორიტეტებს და აკადემიური საქმიანობის შეფასების კრიტერიუმებს [16]. უსდ-ი ცდილობენ გააუმჯობესონ პოზიციები საერთაშორისო შეფასებებში, რაც ზრდის კონკურენტუნარიანობას, თუმცა ამ პროცესმა შეიძლება გამოიწვიოს ყურადღების გადატანა მხოლოდ იმ ინდიკატორებზე, რომლებსაც რეიტინგები ზომავს, და შეამციროს რესურსები სხვა აკადემიური და მისიისთვის მნიშვნელოვანი მიმართულებებისთვის.

გლობალური საუნივერსიტეტო რეიტინგები ქმნის როგორც შესაძლებლობებს, ისე გამოწვევებს. დადებითი მხარეა ხარისხის ბენჩმარკინგი: რეიტინგები უსდ-ს უბიძგებს საერთაშორისო სტანდარტებთან შედარებას და საქმიანობის გაუმჯობესებას. რეიტინგები ხელს შეუწყობს „მსოფლიო დონის უნივერსიტეტის“ კონცეფციის გავრცელებას, რაც სახელმწიფოებსა და ინსტიტუციებს კვლევითი და ინოვაციური შესაძლებლობების გაძლიერებისკენ მიმართავს [16].

მონაცემების საჯაროობა ზრდის გამჭვირვალობასა და ანგარიშვალდებულებას, რათა სტუდენტებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების მიერ გაუმჯობესდეს უსდ-ის საქმიანობის შეფასების შესაძლებლობა.

ასევე რეიტინგებზე ორიენტირებულობას თან ახლავს სისტემური საფრთხეებიც. კვლევები აჩვენებს, რომ რეიტინგების დომინანტია შეიძლება გამოიწვიოს ორგანიზაციული იზომორფიზმი, როდესაც უსდ-ი იწყებენ ერთმანეთის სტრუქტურებისა და პრიორიტეტების კოპირებას, რათა მოერგონ ვიწრო ინდიკატორებს, რაც ამცირებს ინსტიტუციურ მრავალფეროვნებას და უნიკალური მისიების განხორციელებას [17]. განსაკუთრებით ზარალდება ჰუმანიტარული და რეგიონული მიმართულებები, რომლებიც ნაკლებად აისახება ბიბლიომეტრიკულ ინდიკატორებში. ამ პროცესს ზოგჯერ „სარეიტინგო მანია“ ეწოდება: კვლევაზე გადაჭარბებული აქცენტი შეიძლება ამცირებდეს რესურსებს სწავლებისა და სტუდენტური სერვისებისთვის, რაც გრძელვადიან

პერსპექტივაში ფინანსურად და აკადემიურად არამდგრადია [18]. ამავე დროს, შერწყმისა და კონსოლიდაციის პროცესში ხშირად იკარგება მცირე, მაგრამ სოციალური მნიშვნელობის მქონე პროგრამები, რადგან ისინი ნაკლებად კონკურენტუნარიანია ბიბლიომეტრიკული თვალსაზრისით.

3.2. უმაღლესი განათლების "მასიფიკაცია" და ფინანსური მდგრადობა: ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევა უმაღლესი განათლების "მასიფიკაცია" (Massification) ანუ სტუდენტთა რაოდენობის მკვეთრი ზრდა, რაც დასტურდება გლობალური სტატისტიკით: UNESCO-ს მონაცემებით, 2000 წლიდან 2020 წლამდე უმაღლეს განათლებაში ჩართულ პირთა რაოდენობა მსოფლიო მასშტაბით 100 მილიონიდან 235 მილიონამდე გაიზარდა [19]. თუმცა, სტუდენტთა რაოდენობის ამ 135%-იან ზრდას არ მოჰყოლია დაფინანსების პროპორციული მატება, რაც ქმნის სისტემურ დისბალანსს გლობალური მასშტაბით.

ამ პროცესმა განსაკუთრებით მწვავე ფორმები მიიღო განვითარებად რეგიონებში:

აზიის რეგიონი: ჩინეთსა და ინდოეთში მასიფიკაციამ ექსპონენციალური ხასიათი მიიღო. ჩინეთში სტუდენტთა რაოდენობა ბოლო 20 წელიწადში ხუთჯერ გაიზარდა, რამაც აიძულა სახელმწიფო, დაეწყო მასშტაბური ოპტიმიზაციის პროექტები, როგორცაა "Project 211" და "Project 985", რაც გულისხმობდა მცირე უსდ-ების შერწყმას საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად [20]. ანალოგიური დინამიკაა ფიქსირდება ინდოეთშიც, სადაც 2020 წლის „განათლების ეროვნული პოლიტიკის“ (NEP 2020) საფუძველზე გლობალური კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად ხორციელდება მცირე უსდ-ის მსხვილ მულტიდისციპლინურ კლასტერებში კონსოლიდაცია და კვლევითი ჰაბების (IoE) მხარდაჭერა.

აფრიკის კონტინენტი: აფრიკის კონტინენტზე, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკამ მასიფიკაციასთან გამკლავება „უმაღლესი განათლების ეროვნული გეგმის“ (NPHE) ფარგლებში განხორციელდა. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, სტუდენტთა რაოდენობის ყოველ ათწლეულში გაორმაგების ფონზე, სამხრეთ აფრიკაში ერთ სტუდენტზე გაწეული სახელმწიფოს ხარჯი ევროპულ მაჩვენებელზე 10-ჯერ დაბალია, რაც იწვევს ინფრასტრუქტურულ კოლაფსს და ხარისხის კრიტიკულ ვარდნას [21]. ამიტომაც რესურსების სიმწირემ და ინფრასტრუქტურულმა

დატვირთვამ აიძულა სახელმწიფო, სისტემური მდგრადობის უზრუნველსაყოფად აქცენტი გაეკეთებინა საგანმანათლებლო პროგრამების ოპტიმიზაციასა და მცირე ზომის უსდ-ების შერწყმაზე.

2023 წლის ანგარიშების მიხედვით OECD-ის წევრი ქვეყნები საშუალოდ მშპ-ს 1.5%-ს ხარჯავენ უმაღლეს განათლებაზე, თუმცა ერთ სტუდენტზე გაწეული რეალური საჯარო დანახარჯი ბევრ ქვეყანაში ან სტაგნაციას განიცდის ანდა თვალსაჩინოდ მცირდება [8]. ევროპის უსდ-ის ასოციაციის (EUA) "Public Funding Observatory"-ს მონაცემებით, 2008 წლის ფინანსური კრიზისის შემდეგ, ევროპული ქვეყნების ნახევარზე მეტში უსდ-ს რეალური დაფინანსება შემცირდა, რამაც შექმნა ე.წ. "დაფინანსების ნაპრალი" (Funding Gap) [22].

3.3. ევროპული კონტექსტი: ევროპულ სივრცეში დინამიკას მეტწილად განსაზღვრავს ბოლონიის პროცესი და ევროპული უმაღლესი განათლების სივრცის (EHEA) ჩამოყალიბება. OECD-ის ანგარიშების მიხედვით, ევროპის ქვეყნების უმეტესობაში უმაღლესი განათლების მქონე პირთა წილი 25-34 წლის ასაკობრივ ჯგუფში 2000 წელს არსებული 26%-დან 2022 წლისთვის 48%-მდე გაიზარდა, როდესაც მთლიანი ზრდასრული მოსახლეობის (25-64 წელი) ჭრილში ეს მაჩვენებელი საშუალოდ 40%-ს აღწევს [8].

ევროპის უნივერსიტეტების ასოციაციის (EUA) ანგარიშის Merger Tool-ის მონაცემებით, 2000 წლიდან 2024 წლის ბოლომდე ევროპაში განხორციელდა უსდ-ის შერწყმის 120-ზე მეტი დოკუმენტირებული შემთხვევა [12]. მათ შორის განხორციელდა:

- საჯარო უსდ-ბის შერწყმა: შემთხვევათა აბსოლუტური უმრავლესობაში (დაახლოებით 90%) გაერთიანებას ეხება სახელმწიფო უსდ-ის. მაგალითად, 2004 წელს შეიქმნა მანჩესტერის უნივერსიტეტის (The University of Manchester), სადაც გაერთიანდა ქ. მანჩესტერის ვიქტორიას უნივერსიტეტი (Victoria University of Manchester) და მანჩესტერის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ინსტიტუტი (UMIST). ეს არის კლასიკური მაგალითი ფართო პროფილის მქონე უნივერსიტეტისა და სპეციალიზებული ტექნიკური უმაღლესი სასწავლებლის გაერთიანებისა.
- ჰეტეროგენული შერწყმა: აღნიშნული მოდელი გულისხმობს ინტერდისციპლინური სინერგიის მისაღწევად სრულიად განსხვავებული აკადემიური მიმართულებების მქონე ინსტიტუტების

ინტეგრაციას. ამ მიდგომის თვალსაჩინო მაგალითია საფრანგეთში, 2016 წელს გრენობლ-ალპების უნივერსიტეტის (Université Grenoble Alpes - UGA) გაერთიანება სამი სპეციალიზებული უნივერსიტეტთან: ჟოზეფ ფურიეს უნივერსიტეტთან (Université Joseph Fourier - UJF) (ძირითადი მიმართულება: მეცნიერება, ტექნოლოგია, მედიცინა), პიერ-მენდეს-ფრანსის უნივერსიტეტთან (Université Pierre Mendès France - Grenoble 2) (ძირითადი მიმართულება: სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები) და სტენდალის უნივერსიტეტთან (Université Stendhal - Grenoble 3) (ძირითადი მიმართულება: ენები და ლიტერატურა).

- სექტორთაშორისი ინტეგრაცია: უსდ-ისა და დამოუკიდებელი კვლევითი ინსტიტუტების შერწყმა. დანიაში, 2007 წელს ორჰუსის უნივერსიტეტმა (Aarhus University) შეიერთა სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დანიური ინსტიტუტი (Danish Institute of Agricultural Sciences) და ეროვნული გარემოსდაცვითი კვლევითი ინსტიტუტი (National Environmental Research Institute), რითაც მოხდა აკადემიური სწავლებისა და გამოყენებითი კვლევების კონსოლიდაცია.
- შერეული (საჯარო-კერძო) შერწყმა: ასეთი შემთხვევები იშვიათია და ძირითადად შემოიფარგლება სტრატეგიული ალიანსებით. მაგალითად, სტრატეგიული პარტნიორობა ბრიტანულ საჯარო უსდ-სა და კერძო პროფესიულ კოლეჯებს შორის, რომლებიც იყენებენ ერთიან ბრენდის ქვეშ (მაგ. "University of Wales"), თუმცა იურიდიულად და აკადემიურად კვლავ დამოუკიდებლები რჩებიან [7].

აგრეთვე, პრაქტიკა ბოლო წლების აჩვენებს, რომ საერთაშორისო რეიტინგებში პოზიციების გასამყარებლად, ბევრმა ევროკულმა ქვეყანამ სტრატეგიულ მიზნად დაისახა მცირე და საშუალო ზომის უსდ-ების შერწყმა "კრიტიკული მასის" მქონე კვლევითი გიგანტების შესაქმნელად [23].

4. თეორიული კონტექსტი: უსდ-ების შერწყმის პროცესის სრულყოფილი ანალიზი მოითხოვს მულტიდისციპლინურ თეორიულ მიდგომას. სამეცნიერო ლიტერატურაში დომინირებს რამდენიმე ძირითადი თეორიული ჩარჩო, რომლებიც ხსნიან ორგანიზაციულ ქვევასა და რეფორმების მამოძრავებელ ძალებს.

4.1.1. რესურსებზე დამოკიდებულების თეორია (RDT): რესურსებზე დამოკიდებულების თეორია (Resource Dependence Theory - RDT), რომელიც ჩამოყალიბდა ჯეფრი ფეფერისა (Jeffrey Pfeffer) და ჯერალდ სალანჩიკის Gerald Salancik მიერ, ახორციელებს ორგანიზაციული ქცევის ახსნას გარე ფაქტორებზე დამოკიდებულების პერსპექტივიდან. თეორიის ფუნდამენტური წინაპირობაა, რომ ორგანიზაციები არ არიან თვითკმარი და მათი ფუნქციონირება კრიტიკულად არის განპირობებული რესურსებზე წვდომით, რაც მოიცავს ფინანსურ, ადამიანურ და მატერიალურ რესურსებს. შესაბამისად, ორგანიზაციები ახორციელებენ სტრატეგიებს, რომლებიც მიზნად ისახავს რესურსების მოპოვების სტაბილურობისა და პროგნოზირებადობის გაზრდას, ასევე გარე გარემოსთან ურთიერთობის მართვას, რათა შემცირდეს რესურსებზე დამოკიდებულებით გამოწვეული გაურკვევლობა. აღნიშნული ლოგიკა სრულად შეესაბამება RDT-ის ცენტრალურ მტკიცებას, რომლის მიხედვითაც ორგანიზაციები ან ადაპტირდებიან გარემოსთან, ან ცდილობენ მის შეცვლას ისე, რომ რესურსების ხელმისაწვდომობა გახდეს უფრო მდგრადი და ნაკლებად რისკიანი [24].

RDT-ის ფარგლებში ორგანიზაციული ადაპტაცია განიხილება როგორც რესურსებზე დამოკიდებულების შემცირების სტრატეგია, რომელიც მიზნად ისახავს საოპერაციო ავტონომიის შენარჩუნებას [25]. როდესაც გარემო ხასიათდება რესურსების დეფიციტით ან მაღალი არასტაბილურობით, ორგანიზაციები იძულებულნი ხდებიან შეცვალონ სტრუქტურული ან სტრატეგიული მახასიათებლები. უსდ-ის შერწყმა ამ კონტექსტში შეიძლება ჩაითვალოს აქტიური ადაპტაციის სტრატეგიად, რომელიც მიზნად ისახავს რესურსების კონსოლიდაციას და გარე გარემოსთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას. ეკონომიკური რაციონალიზაცია RDT-ის პერსპექტივიდან არ შემოიფარგლება მხოლოდ ხარჯების ოპტიმიზაციით. იგი წარმოადგენს რესურსებზე კონტროლის გაძლიერების მექანიზმს, რომელიც გარე აქტორებთან ურთიერთობებში ზრდის ორგანიზაციის მოლაპარაკების ძალას [24].

წარმოდგენილი თეორიის ჭრილში, უსდ-ის შერწყმა განიხილება როგორც "აქტიური ადაპტაციის სტრატეგია". ეკონომიკური რაციონალიზაცია არ განიხილება როგორც მხოლოდ ხარჯების შეკვეცა, არამედ რესურსებზე წვდომის კონტროლის მცდელობა. შერწყმის პროცესით უსდ-ი აღწევს რესურსების კონცენტრაციას, რაც ამცირებს ფრაგმენტული დაფინანსების წყაროებზე დამოკიდებულებას და ზრდის

ორგანიზაციულ მდგრადობას. მასშტაბის ეკონომია RDT-ის ლოგიკაში განიხილება როგორც სტრატეგიული მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს რესურსების უფრო ეფექტიან გამოყენებას და ამცირებს გარე შოკების მიმართ მოწყვლადობას. კონსოლიდირებული ორგანიზაციული სტრუქტურა ქმნის რესურსების კრიტიკულ მასას, რომელიც მოქმედებს როგორც ბუფერი დემოგრაფიული, ფინანსური ან ინსტიტუციური ცვლილებების პირობებში. შესაბამისად, უსდ-ის შერწყმა არ წარმოადგენს მხოლოდ ადმინისტრაციული ოპტიმიზაციის აქტს. იგი არის რესურსებზე დამოკიდებულების მართვის ინსტრუმენტი, რომელიც მიზნად ისახავს ორგანიზაციული ავტონომიისა და გრძელვადიანი სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველყოფას ცვალებად გარემოში [24].

RDT შესაბამისად უსდ-ები ერთიანდებიან არა მხოლოდ უკეთესი მომავლისთვის, არამედ ფიზიკური გადარჩენისთვის ისეთ გარემოში, სადაც რესურსების მაღალი ფრაგმენტაცია გაკოტრების ტოლფასია.

4.2. ნეოინსტიტუციონალიზმი: ნეოინსტიტუციონალური თეორია (Neo-institutional Theory) ამტკიცებს, რომ ორგანიზაციები არ მოქმედებენ მხოლოდ ეფექტიანობის ლოგიკით. პოლ დიმაჯიო (Paul DiMaggio) და უოლტერ პაუელისი (Walter Powell) აღნიშნავენ, აღნიშნავენ, რომ ორგანიზაციული ცვლილებები ხშირად განპირობებულია გარემოს ინსტიტუციურ მოთხოვნებთან ადაპტაციით. უმაღლესი განათლების კონტექსტში ეს ნიშნავს, რომ შერწყმა შეიძლება ემსახურებოდეს არა მხოლოდ ეკონომიკურ მიზნებს, არამედ ლეგიტიმაციისა და კონკურენტუნარიანობის გაძლიერებას გლობალურ აკადემიურ სივრცეში, სადაც მცირე და ფრაგმენტული ინსტიტუტები ხშირად ნაკლებად კონკურენტუნარიანად აღიქმებიან [26].

ორგანიზაციული იზომორფიზმი (Organizational Isomorphism) ამ თეორიის ცენტრალური კონცეფციაა რომელიც აღწერს, რატომ ხდებიან ორგანიზაციები ერთმანეთის მსგავსნი. იგი ვლინდება სამი ფორმით:

- იძულებითი იზომორფიზმი - როდესაც სახელმწიფო ან მარეგულირებელი ორგანოები აწესებენ წესებს, რომლებიც აიძულებს უსდ-ს სტრუქტურული ცვლილებების განხორციელებას. შერწყმა ამ შემთხვევაში განიხილება როგორც სისტემის „მოდერნიზაციის“ ან ოპტიმიზაციის მოთხოვნა.

- მიმეტიკური იზომორფიზმი - გაურკვევლობის პირობებში ორგანიზაციები კოპირებენ წარმატებული ინსტიტუტების მოდელებს. რობერტ პინიერო აღნიშნავს, რომ უსდ-ი ხშირად ბაძავენ მსოფლიო დონის მოდელებს, რათა საერთაშორისო დონეზე ლეგიტიმურად და კონკურენტუნარიანად აღიქმებოდნენ [7]. ამ პერსპექტივიდან შერწყმა განიხილება როგორც სიმბოლური ნაბიჯი გლობალურ აკადემიურ სტანდარტებთან დასახლოებლად.
- ნორმატიული იზომორფიზმი - პროფესიული და აკადემიური სტანდარტები განსაზღვრავს, როგორი უნდა იყოს „ძლიერი“ უნივერსიტეტი. მრავალპროფილორობა და კვლევითი კომპონენტი განიხილება როგორც თანამედროვე ინსტიტუტის აუცილებელი მახასიათებლები, რაც შერწყმის ეფექტიან სტრატეგიად აქცევს.

შერწყმა არ უნდა შეფასდეს მხოლოდ ფინანსური შედეგებით. მნიშვნელოვანია მისი გავლენა ინსტიტუციურ აღიარებასა და სტანდარტებთან შესაბამისობაზე. თუ შერწყმა აძლიერებს უნივერსიტეტის ლეგიტიმაციას და უკეთ არგებს მას გარე მოთხოვნებთან და აკადემიურ სტანდარტებთან, ნეოინსტიტუციონალური მიდგომის მიხედვით იგი შეიძლება ჩაითვალოს წარმატებულ სტრატეგიად.

4.3. ორგანიზაციული სამართლიანობისა და ფსიქოლოგიური კონტრაქტის თეორია: წინა თეორიებისგან განსხვავებით, ორგანიზაციული სამართლიანობისა და ფსიქოლოგიური კონტრაქტის თეორია (Organizational Justice & Psychological Contract Theory) ინსტიტუციური ეკოსისტემისთვის შერწყმას განიხილავს როგორც პოტენციურად არასასურველ და დესტრუქციულ მოვლენას, რომელმაც შესაძლოა უარყოფითი გავლენა იქონიოს ინსტიტუციურ გარემოსა და ადამიანურ კაპიტალზე. იგი გულისხმობს ორგანიზაციასა და თანამშრომლებს შორის დაუწერელ მოლოდინებს, როგორცაა სტაბილურობა, სამართლიანი მოპყრობა და პროფესიული იდენტობის შენარჩუნება. როდესაც შერწყმის პროცესში აღნიშნული მოლოდინები ირღვევა, ნდობა მცირდება, თანამშრომლები დისტანცირდებიან ორგანიზაციისგან და შესაძლებელია პროდუქტიულობის შემცირებაც [27]. შესაბამისად, შერწყმა არ არის მხოლოდ სტრუქტურული ცვლილება, იგი ასევე წარმოადგენს ფსიქოლოგიურ და კულტურულ გამოწვევას, რომელიც გავლენას ახდენს ორგანიზაციულ ქცევასა და თანამშრომელთა მოტივაციაზე.

ხშირად, აკადემიურ გარემოში შერწყმის პროცესი აღიქმება როგორც „ორგანიზაციული ტრავმა“, რადგან პერსონალმა შეიძლება იგრძნოს სამართლიანობის დეფიციტი. ეს დეფიციტი ვლინდება სამ ძირითად დონეზე:

- დისტრიბუციული სამართლიანობა: როცა რესურსების გადანაწილება აღიქმება როგორც უთანასწორო.
- პროცედურული სამართლიანობა: როცა გადაწყვეტილებები მიიღება გაუმჭვირვალედ აღიქმება და აკადემიური პერსონალი არ არის ჩართული პროცესში.
- ინტერაქციული სამართლიანობა: როცა მენეჯმენტი არ ავლენს პატივისცემასა და ადეკვატურ კომუნიკაციას ჩართულ მხარეებთან.

კვლევები მიუთითებს, რომ კულტურული და ფსიქოლოგიური წინააღმდეგობა ხშირად უფრო ძლიერი ბარიერია, ვიდრე ფინანსური ან ადმინისტრაციული სირთულეები [7]. შერწყმამ შეიძლება გამოიწვიოს ორგანიზაციული იდენტობის დაკარგვა, სტრესი და პროდუქტიულობის დროებითი ან გრძელვადიანი შემცირება. თუ პერსონალი რეფორმას უსამართლოდ აღიქვამს, ეკონომიკური ეფექტიანობის მიზნები შესაძლოა დაჩრდილოს შიდა კონფლიქტებმა და ინსტიტუციურმა არასტაბილურობამ. ამიტომაც, შერწყმის წარმატება დამოკიდებულია არა მხოლოდ ეფექტიან სტრუქტურულ ცვლილებებზე, არამედ სამართლიანობისა და კომუნიკაციის მექანიზმებზეც, რომლებიც ამცირებენ ნეგატიურ ეფექტებს გარდამავალ პერიოდში [27].

4.4. თეორიული პერსპექტივების ურთიერთქმედება და სინთეზი: სამი თეორიული კომპონენტი, რესურსებზე დამოკიდებულების, ნეოინსტიტუციონალიზმისა და ორგანიზაციული სამართლიანობის თეორიებს ერთობლივი ანალიზი ქმნის რთულ ანალიტიკურ ჩარჩოს, რომელსაც პირობითად შეიძლება ვუწოდოთ „შერწყმის სამკუთხედი: რესურსები, პრესტიჟი და სამართლიანობა“. აღნიშნული ჩარჩო მიუთითებს, რომ შერწყმა არ წარმოადგენს ერთგანზომილებიან პროცესს, არამედ მატერიალური, სიმბოლური და ფსიქოლოგიური ფაქტორების გადაკვეთის შედეგს.

პირველი კრიტიკული წერტილია მატერიალურ-სიმბოლური კონვერგენცია (RDT + ნეოინსტიტუციონალიზმი). რესურსებზე დამოკიდებულების თეორიის მიხედვით, შერწყმა მიზნად ისახავს რესურსების კონსოლიდაციასა და ფინანსური მდგრადობის

გაძლიერებას, მაშინ როდესაც ნეონსტიტუციონალიზმი მას განმარტავს ლეგიტიმაციისა და სტატუსის ზრდის სტრატეგიად. პრაქტიკაში, უსდ-ბის შემთხვევაში, აღნიშნული ორი ლოგიკა ხშირად ურთიერთგამაძლიერებელია: რესურსების კონცენტრაცია ზრდის უსდ-ს შესაძლებლობას გაიუმჯობესოს პოზიცია გლობალურ რეიტინგებში და განამტკიცოს ინსტიტუციური აღიარება. თუმცა, ამავე დროს იკვეთება სტრუქტურული დაძაბულობაც, რადგან პრესტიჟის ზრდა ხშირად მოითხოვს დამატებით ინვესტიციებს (კვლევითი ინფრასტრუქტურა, საერთაშორისო ქსელები, აკადემიური კაპიტალი), რაც შეიძლება წინააღმდეგობაში მოვიდეს ხარჯების ოპტიმიზაციის მოკლევადიან მიზნებთან. შესაბამისად, უსდ-ის შერწყმა ხშირად დგას დილემის წინაშე: დეკლარირებული ეკონომიკური რაციონალიზაცია თუ სტატუსის/ლეგიტიმაციის ზრდა, რაც ყოველთვის არ გენერირებს დაუყოვნებელ ფინანსურ ეფექტიანობას.

მეორე კრიტიკული წერტილია სტრატეგიული დისონანსი (RDT/Neo-institutionalism vs. ორგანიზაციული სამართლიანობა). როდესაც რეფორმა ხორციელდება ფინანსური ოპტიმიზაციის ან რეიტინგული წინსვლის ლოგიკით, ხშირად უგულვებელყოფილია თანამშრომელთა ფსიქოლოგიური კონტრაქტი და სამართლიანობის აღქმა. კვლევები აჩვენებს, რომ მენეჯმენტის მიერ „რაციონალურ ოპტიმიზაციად“ შეფასებული ნაბიჯები აკადემიური პერსონალის მიერ შეიძლება აღქმული იყოს როგორც ინსტიტუციური სამართლიანობის დარღვევა [7]. ასეთ პირობებში შერწყმა წარმოშობს ნდობის კრიზისს, კულტურულ წინააღმდეგობას და შიდა კონფლიქტებს, რაც ამცირებს რეფორმის ეფექტიანობას.

მესამე ასპექტი, და ყველაზე სასურველი, არის ინტეგრირებული მიდგომა. ლოგიკური რომ წარმატებული შერწყმა მოითხოვს სამივე ლოგიკის ბალანსს: რესურსების კონსოლიდაცია (RDT) უნდა იყოს მიმართული არა მხოლოდ სტატუსის ზრდისკენ (ნეონსტიტუციონალიზმი), არამედ განხორციელდეს სამართლიანობის პრინციპების დაცვით, რათა არ მოხდეს ადამიანური კაპიტალის ეროზია და ორგანიზაციული იდენტობის რღვევა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეკონომიკური სარგებელი შეიძლება განეიტრალდეს შიდა ინსტიტუციური დესტაბილიზაციით.

ამრიგად, უსდ-ის შერწყმა უნდა განვიხილოთ როგორც მრავალშრიანი პროცესი, სადაც ეკონომიკური აუცილებლობა ეჯახება სოციალურ მოლოდინებს და ადამიანურ ფაქტორს.

5. შერწყმის პროცესების საერთაშორისო პრაქტიკის კონტექსტი: საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზი ცხადყოფს, რომ უსდ-ების შერწყმა აღარ არის იზოლირებული მოვლენა, არამედ იქცა სისტემური ტრანსფორმაციის გლობალურ ინსტრუმენტად, რომელიც პასუხობს ეკონომიკურ და დემოგრაფიულ შოკებს. ევროპის უსდ-ის ასოციაციის (EUA) მონაცემებით, ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში (EHEA) იდენტიფიცირებულია 120-ზე მეტი შერწყმის შემთხვევა, სადაც პროცესების 65% ნებაყოფლობითი, ხოლო 35% იძულებითი ან სახელმწიფო დირექტივით ნაკარნახევი იყო [12].

ჰარმანისა (G. Harman) და ჰარმანის (K. Harman) მიხედვით, წარმატებული შერწყმის „ფორმულა“ მოითხოვს არა მხოლოდ ფისკალური რესურსების კონსოლიდაციას, არამედ აკადემიური კულტურების სინერგიას, რაც ხშირად ყველაზე რთული სამართავი კომპონენტია [5]. ქვემოთ განხილული წარმატებული ქეისები წარმოადგენს სტრატეგიული დაგეგმვისა და სახელმწიფო მხარდაჭერის იდეალური თანხვედრის მაგალითებს.

5.1. წარმატებული შერწყმის მაგალითები: უსდ-ს შორის წარმატებული შერწყმა განიხილება როგორც პროცესი, სადაც ინსტიტუციურმა სინერგიამ გადააჭარბა ტრანზაქციულ ხარჯებს.

მანჩესტერის უნივერსიტეტი (University of Manchester) წარმოადგენს დიდი უს-ბის შერწყმის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და წარმატებულ მაგალითს დიდი ბრიტანეთის უმაღლესი განათლების სფეროს ისტორიაში. 2004 წელს გაერთიანდა Manchester Victoria University და UMIST (University of Manchester Institute of Science and Technology), რის შედეგადაც შეიქმნა გაერთიანებული ინსტიტუტი, რომელიც გახდა ბრიტანეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი საუნივერსიტეტო ერთეული როგორც სტუდენტთა რაოდენობით, ისე კვლევითი პოტენციალით. შერწყმა არ შემოიფარგლებოდა მხოლოდ ადმინისტრაციული ოპტიმიზაციით. იგი წარმოადგენდა სტრატეგიულ მცდელობას შეექმნათ უფრო ძლიერი და კონკურენტუნარიანი კვლევითი უნივერსიტეტი, რომელსაც ექნებოდა გლობალურ აკადემიურ სივრცეში მაღალი ხილვადობა და აკადემიური გავლენა. მიუხედავად იმისა, რომ შერწყმის

მოტივები მრავალგანზომილებიანი იყო (რესურსების კონსოლიდაცია, კვლევითი მასშტაბის ზრდა, მმართველობითი ეფექტიანობა), მსგავსი რეფორმები უკავშირდება ინსტიტუციური სტატუსისა და საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის გაძლიერების მიზანს, რაც ნეონსტიტუციონალური ლოგიკით ლეგიტიმაციის სტრატეგიად შეიძლება იქნას გაგებული.

- ეკონომიკური და ფისკალური ეფექტი: შერწყმის საწყის ეტაპზე ინსტიტუციამ მიიღო 100 მილიონი ფუნტი სტერლინგის ოდენობის სახელმწიფო ინვესტიცია ინფრასტრუქტურული მოდერნიზაციისა და ძველი დავალიანებების დასაფარად [5]. კონსოლიდირებულმა ბიუჯეტმა გადააჭარბა 600 მილიონ ფუნტს, რამაც საშუალება მისცა უნივერსიტეტს, განეხორციელებინა მასშტაბური შესყიდვები 12%-იანი დაზოგვით.
- აკადემიური და განათლების ხარისხი: კვლევითი შემოსავლები პირველი ხუთი წლის განმავლობაში გაიზარდა დაახლოებით 20%-ით. ასევე შეიქმნა 25-ზე მეტი ინტერდისციპლინური კვლევითი ცენტრი, რამაც ხელი შეუწყო კვლევისა და სწავლების ინტეგრაციას და პრაქტიკულ მეცნიერებებთან კავშირის გაძლიერებას.
- ადმინისტრაციული ცვლილებები და ადამიანური რესურსები: მოხდა ორი სრულიად განსხვავებული ადმინისტრაციული სტრუქტურის შერწყმა. პერსონალის ჰარმონიზაციის პროცესი მტკივნეული იყო, თუმცა მენეჯერულმა მიდგომამ 24 თვეში უზრუნველყო ერთიანი ორგანიზაციული კულტურის ფორმირება.
- აკადემიური აღიარება: შერწყმამ უნივერსიტეტი Shanghai (ARWU) რეიტინგში მსოფლიოს ტოპ-40-ში დაამკვიდრა.
- ტრანსფორმაციის ხანგრძლივობა: აქტიური ფაზა გაგრძელდა 2 წელი, ხოლო სრული კულტურული ინტეგრაციის დაჭირდა დაახლოებით 10 წელი.

აალტოს უნივერსიტეტი (Aalto University) წარმოადგენს ჰეტეროგენული შერწყმის ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო და ინოვაციურ მაგალითს. ფინეთის სახელმწიფომ 2010 წელს გააერთიანა სამი განსხვავებული აკადემიური ერთეული, ტექნოლოგიური სკოლა (TKK), ეკონომიკური სკოლა (HSE) და დიზაინის სკოლა (TaiK), რომლებიც მანამდე მოქმედებდნენ შედარებით დამოუკიდებლად და განვითარების განსხვავებულ ინსტიტუციურ ლოგიკას მისდევდნენ.

განხორციელებული შერწყმის მიზანი არ შემოიფარგლებოდა მხოლოდ ადმინისტრაციული ეკონომიით., არამედ იგი მიმართული იყო ცოდნის ინტერდისციპლინური ინტეგრაციისკენ და ფინეთის ეკონომიკის გრძელვადიანი რესტრუქტურისზაციის ზეგავლენით, მიზანი იყო ახალ უსდ-ს შეექმნა კვლევისა და ინოვაციის ისეთი ეკოსისტემა, რომელიც კონკურენტუნარიანი იქნებოდა გლობალურ სივრცეში. ამ მოდელმა აჩვენა, რომ ჰეტეროგენული შერწყმა შეიძლება გახდეს არა მხოლოდ ოპერაციული ოპტიმიზაციის ინსტრუმენტი, არამედ ინტერდისციპლინური კაპიტალის გენერირების მექანიზმი, რომელიც ხელს უწყობს ცოდნის ახალი ფორმების წარმოქმნას და ეკონომიკურ ინოვაციას.

- ეკონომიკური და ფისკალური ეფექტი: ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული და კაპიტალტევადი შერწყმა. სახელმწიფომ გაერთიანებულ უსდ-ს გამოუყო 500 მილიონი ევროს ოდენობის სადოტაციო ფონდი (Endowment), რასაც დაემატა კერძო სექტორიდან მოზიდული 200 მილიონი ევრო [12]. აღნიშნული ბაზა გახდა საფუძველი ინოვაციური ლაბორატორიების მშენებლობისთვის.
- აკადემიური და განათლების ხარისხი: დაინერგა "Design Factory" კონცეფცია, რამაც განათლების ხარისხი ახალ საფეხურზე აიყვანა. სტუდენტები ბიზნესიდან, ინჟინერიიდან და ხელოვნებიდან ერთობლივ პროექტებზე მუშაობენ, რაც ექსპონენციალურად ზრდის მათ კონკურენტუნარიანობას.
- ადმინისტრაციული ცვლილებები და ადამიანური რესურსები: უნივერსიტეტმა მიიღო განსაკუთრებული იურიდიული სტატუსი (Foundation University), რამაც საშუალება მისცა პერსონალისათვის დაენიშნა საერთაშორისო დონის ხელფასები და მოეხიდა მსოფლიო დონის პროფესურა.
- აკადემიური აღიარება: აალტო სწრაფად გახდა მსოფლიო ლიდერი "ახალგაზრდა უსდ-ის" რეიტინგებში.
- ტრანსფორმაციის ხანგრძლივობა: მოსამზადებელი პერიოდი გაგრძელდა 3 წელი, ხოლო ინტენსიური ტრანსფორმაცია დღემდე გრძელდება.

სტრასბურგის უნივერსიტეტი (University of Strasbourg) წარმოადგენს „რე-უნიფიკაციის“ საინტერესო მაგალითს უმაღლესი განათლების ისტორიაში. 1968 წლის სტუდენტური პროტესტებისა და შემდგომი

რეფორმების შედეგად, ადრე ერთიანი საუნივერსიტეტო სტრუქტურა დაიშალა სამ სპეციალიზებულ ერთეულად: მეცნიერების, ჰუმანიტარული და სოციალური მიმართულებების უსდ-ად. თუმცა 2009 წელს განხორციელდა მათი ხელახალი გაერთიანება, რაც მიზნად ისახავდა მმართველობითი ერთიანობის აღდგენას, რესურსების კონსოლიდაციას და ინტერდისციპლინური თანამშრომლობის გაძლიერებას. ხელახალი გაერთიანება განიხილება როგორც პასუხი ფრაგმენტაციის პრობლემაზე: გაერთიანებული ინსტიტუტი უკეთესად ახერხებს კვლევითი და აკადემიური რესურსების კოორდინაციას, საერთაშორისო ხილვადობის ზრდას და სტრატეგიული პოზიციონირების გაუმჯობესებას. ეს შემთხვევა აჩვენებს, რომ შერწყმა არ არის მხოლოდ ახალი ინსტიტუტის შექმნა, არამედ შესაძლებელია იყოს ისტორიულად დაშლილი ერთიანობის აღდგენის მექანიზმიც, რომელიც მიზნად ისახავს სისტემური ეფექტიანობისა და აკადემიური ინტეგრაციის გაძლიერებას.

- ეკონომიკური და ფისკალური ეფექტი: შერწყმა განხორციელდა საფრანგეთის ეროვნული პროგრამის "Opération Campus"-ის ფარგლებში. ინსტიტუციამ მიიღო წვდომა 700 მილიონი ევროს ოდენობის კაპიტალურ გრანტზე [7]. საოპერაციო ხარჯები (კომუნალური, დაცვა, IT) 10%-ით შემცირდა ცენტრალიზებული მართვის ხარჯზე.
- აკადემიური და განათლების ხარისხი: სტრასბურგის უნი გახდა საფრანგეთის პირველი უნივერსიტეტი, რომელმაც ერთ სივრცეში მოაქცია სამი ნობელის პრემიის ლაურეატი, რამაც ინსტიტუტის კვლევითი რეპუტაცია გლობალურად გაზარდა.
- ადმინისტრაციული ცვლილებები: შერწყმა განხორციელდა საფრანგეთის სახელმწიფოს სტრატეგიის (IdEx) ფარგლებში, რომლის მიზანი იყო შექმნილიყო "მსოფლიო დონის" (World-class) უსდ-ის ქსელი, რომელიც გაუძლებდა კონკურენციას ამერიკულ და ბრიტანულ უსდ-ებთან.
- აკადემიური აღიარება: უნივერსიტეტმა მყარად დაიკავა ადგილი ევროპის საუკეთესო 50 უსდ-ს შორის.
- ტრანსფორმაციის ხანგრძლივობა: შერწყმის პროცესი (მომზადებიდან დასრულებამდე) 4 წელი გაგრძელდა.

შედარებითი ანალიზი - მიუხედავად გეოგრაფიული და კულტურული სხვაობისა, ზემოაღნიშნულ სამ წარმატებულ მაგალითს რამდენიმე ფუნდამენტური ფაქტორი აერთიანებს, რაც მათ „ეტალონურ“ ქეისებად აქცევს:

- მასშტაბური ფისკალური მხარდაჭერა: არცერთი შერწყმა არ ყოფილა „თვითდაფინანსებადი“. მანჩესტერმა (£100 მილიონი), აალტომ (€500 მილიონი) და სტრასბურგმა (€700 მილიონი) მიიღეს კოლოსალური სახელმწიფო ფინანსური ინექციები. რაც ადასტურებს პინიეროს მოსაზრებას, რომ "ტრანზაქციული შოკის გადასალახად წარმატებული შერწყმა მოითხოვს არა მხოლოდ პოლიტიკურ ნებას, არამედ ადეკვატურ ფინანსურ ბალიშსაც" [7].
- გლობალური ორიენტირება: სამივე შემთხვევაში მიზანი არ იყო მარტივად ხარჯების დაზოგვა, არამედ საერთაშორისო რეიტინგებში პოზიციების გაუმჯობესება და „აკადემიური პრესტიჟის“ მოპოვება.
- ადმინისტრაციული ოპტიმიზაცია: წარმატებას საფუძვლად დაედო უდს-ში მართვის სისტემების სრული ჰარმონიზაცია და დუბლირებული სტრუქტურების რადიკალური ლიკვიდაცია.

მიუხედავად ამ საერთო ნიშნებისა, აღნიშნულმა ინსტიტუციებმა ტრანსფორმაცი მკაფიოდ განსხვავებული სტრატეგიული გზები აირჩიეს:

- მანჩესტერის უნივერსიტეტი მიჰყვა მკაცრ „მენეჯერულ“ გზას (Top-down), სადაც კორპორაციული ეფექტიანობა იყო მთავარი მამოძრავებელი ძალა, რაც გამოიწვია პროცესის განხორციელების სისწრაფე, თუმცა ასევე მაღალი იყო შიდა პერსონალის რეზისტენტობა.
- სტრასბურგის უნივერსიტეტმა აირჩია „კონსენსუალური“ მოდელი, რამაც მნიშვნელოვნად გაახანგრძლივა რეფორმის ციკლი (10 წელი), თუმცა მინიმუმამდე დაიყვანა აკადემიური პერსონალის წინააღმდეგობა და შეინარჩუნა ინსტიტუციური მშვიდობა.
- აალტოს უნივერსიტეტმა კი საერთოდ გასცდა ტრადიციულ საუნივერსიტეტო განვითარების ჩარჩოებს და შეიქმნა როგორც „ინოვაციური ფონდი“, სადაც კერძო სექტორის გავლენა მართვასა და სტრატეგიულ დაგეგმარებაში უპრეცედენტოდ მაღალია (Triple Helix მოდელი).

5.2. წარუმატებელი შერწყმის მაგალითები: წარუმატებელი შერწყმა ვლინდება მაშინ, როდესაც ინსტიტუციური კულტურების შეუთავსებლობა ან არასწორი ფისკალური გათვლები იწვევს ორგანიზაციულ პარალიზებას.

ლიმპოპოს უნივერსიტეტი (University of Limpopo) წარმოადგენს უმაღლესი განათლების წარუმატებელი შერწყმის ერთ-ერთ მაგალითს, რომელიც ლიტერატურაში ხშირად განიხილება როგორც „იძულებითი ქორწინების“ შემთხვევა. სამხრეთ აფრიკის სახელმწიფომ 2005-2014 წწ.-ში გააერთიანა University of the North (UNIN) და სამედიცინო უნივერსიტეტი (MEDUNSA) იმ მიზნით, რომ შეექმნა უფრო კოორდინირებული და ეფექტიანი ინსტიტუციური სტრუქტურა. თუმცა შერწყმა შეეჯახა გეოგრაფიულ, კულტურულ და ადმინისტრაციულ სირთულეებს: უსდ-ის კამპუსები მდებარეობდა ერთმანეთისგან დაშორებულ რეგიონებში, განსხვავებული აკადემიური ტრადიციები ართულებდა ინტეგრაციას, ხოლო მმართველობითი და ორგანიზაციული წინააღმდეგობები აფერხებდა ერთიანი სტრატეგიის ჩამოყალიბებას [28]. მკვლევრები აღნიშნავენ, რომ მხოლოდ პოლიტიკური ან იდეოლოგიური მოტივაციით განხორციელებული შერწყმა, რომელიც არ ითვალისწინებს ინსტიტუციურ და გეოგრაფიულ რეალობას, ზრდის რეფორმის წარუმატებლობის რისკს და შეიძლება გამოიწვიოს ორგანიზაციული დისფუნქცია. ეს შემთხვევა ასახავს, რომ შერწყმის წარმატება დამოკიდებულია არა მხოლოდ სტრუქტურულ გადაწყვეტილებებზე, არამედ კონტექსტურ ფაქტორებზე - რესურსებზე წვდომაზე, მმართველობით კოორდინაციაზე და აკადემიური ინტეგრაციის შესაძლებლობაზე.

- ეკონომიკური და ფისკალური ეფექტი: მოსალოდნელი მასშტაბის ეკონომიის ნაცვლად, საოპერაციო ხარჯები ექსპონენციალურად გაიზარდა. კამპუსებს შორის არსებულმა 300 კილომეტრიანმა დისტანციამ წარმოშვა ლოჯისტიკური ხარჯები, რომლებმაც წლიური ბიუჯეტის (დაახლოებით 2.2 მილიარდი რანდი) მნიშვნელოვანი ნაწილი "შთანთქა". ფისკალური დეფიციტი ყოველწლიურად 5-8%-ით იზრდებოდა.
- აკადემიური და განათლების ხარისხი: სტუდენტთა კმაყოფილების ინდექსი 40%-ით დაეცა. სამედიცინო პროგრამებმა დაკარგეს საერთაშორისო აკრედიტაცია შიდა მართვის ქაოსის გამო.

- ადმინისტრაციული ცვლილებები და ადამიანური რესურსები: მოხდა მართვის სრული პარალიზება. MEDUNSA-ს სამედიცინო ელიტამ უარი თქვა UNIN-ის ადმინისტრაციულ დაქვემდებარებაზე, რამაც გამოიწვია 18-თვიანი მასობრივი გაფიცვები და აკადემიური პერსონალის 15%-იანი დენადობა.
- ტრანსფორმაციის ხანგრძლივობა: 9-წლიანი მუდმივი კრიზისის შემდეგ, 2014 წელს მთავრობა იძულებული გამოეყო უსდ-ი დამოუკიდებელ ერთეულებად, რამაც სახელმწიფოს დამატებით 500 მილიონ რანდზე მეტი დაუჯდა [28].

უელსის უნივერსიტეტი (University of Wales) - უელსის უნივერსიტეტი წარმოადგენდა ფედერალური ტიპის გაერთიანების მაგალითს, სადაც იურიდიულად და აკადემიურად ავტონომიური უნივერსიტეტები ერთიან მმართველობით ჩარჩოში ფუნქციონირებდნენ. 2011–2017 წლებში განხორციელებული შერწყმის პროცესი მიზნად ისახავდა რვა ინსტიტუციის (Aberystwyth University, Bangor University, Cardiff University, Cardiff Metropolitan University, University of South Wales, Swansea University, University of Wales Trinity Saint David და Wrexham University) ერთიან სისტემაში კოორდინაციას. თუმცა განსხვავებული აკადემიური ტრადიციები და მართვის პრაქტიკები მნიშვნელოვან ბარიერად იქცა საერთო სტრატეგიის განხორციელებისთვის. მაღალი ინსტიტუციური ავტონომიის პირობებში გაერთიანებული უსდ-ს ცენტრალურმა მმართველობამ ვერ უზრუნველყო საკმარისი ინტეგრაცია და კოორდინაცია, რამაც დაასუსტა ერთიანი იდენტობა და ლეგიტიმაცია. საბოლოოდ პროცესი დასრულდა 2017 წელს ფედერალური მოდელის დაშლითა და სისტემური რესტრუქტურის საფუძველზე. აკადემიურ დისკურსში აღნიშნული შემთხვევა ხშირად განიხილება როგორც მაგალითი იმისა, რომ ფედერაციული შერწყმა ეფექტიანია მხოლოდ მკაფიო მმართველობითი არქიტექტურის, სტრატეგიული თანმიმდევრულობისა და ინსტიტუციური ინტეგრაციის პირობებში [29].

- ეკონომიკური და ფისკალური ეფექტი: უნივერსიტეტმა დაკარგა წლიური დაფინანსების 30% სარეიტინგო ვარდნისა და საერთაშორისო პარტნიორების გასვლის გამო. საუბარია ათეულობით მილიონი ფუნტის ზარალზე, რაც რეკუტაციულმა ზიანმა გამოიწვია.

- სისტემური გამოწვევები: 2011 წელს მომხდარმა "ვიზების სკანდალმა" (კერძო პარტიორ კოლეჯებში ხარისხების გაყიდვა) გაანადგურა უნივერსიტეტის რეპუტაცია.
- უელსის მთავრობამ პროცესი აღიქვა როგორც სისტემური მარცხი და მოითხოვა ინსტიტუტის შთანთქმა სხვა უსდ-ის მიერ (მაგ. UWTSU).
- ტრანსფორმაციის ხანგრძლივობა: 6-წლიანი დადმავალი ციკლის შემდეგ, 120-წლიანი ისტორიის მქონე ბრენდმა არსებობა ფაქტობრივად შეწყვიტა.

ფუკუის (Fukui University) და კანაზავას უნივერსიტეტებს (Kanazawa University) შერწყმის პროცესი, რომელიც იაპონიის განათლების სამინისტროს (MEXT) ინიციატივით დაიწყო, მიზნად ისახავდა რესურსების კონსოლიდაციას დემოგრაფიული კრიზისის ფონზე. თუმცა სრულმასშტაბიანი გაერთიანება საბოლოოდ ვერ განხორციელდა. პროცესის შეფერხების მთავარი მიზეზი აკადემიური იერარქია აღმოჩნდა: კანაზავას უნივერსიტეტი, როგორც უფრო მაღალი რეიტინგის მქონე "ელიტური" სასწავლებელი, უფრო ხანგრძლივად იმჯის შელახვას, ხოლო ფუკუის უნივერსიტეტს "შთანთქმის" და ავტონომიის დაკარგვის ეშინოდა. ადმინისტრაციულ დონეზე, ორ პრეფექტურას შორის არსებულმა გეოგრაფიულმა დისტანციამ და მკაცრმა ბიუროკრატიამ პერსონალის საერთო მართვა და ლოგისტიკური ოპტიმიზაცია პრაქტიკულად შეუძლებელი გახადა. ადგილობრივმა ხელისუფლებამაც მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობა გაწია, რადგან თითოეული რეგიონისთვის საკუთარი უნივერსიტეტი ეკონომიკური და კულტურული იდენტობის მთავარი საყრდენია, რომლის დათმობა მეზობელი პრეფექტურის სასარგებლოდ პოლიტიკურად მიუღებელი იყო. საბოლოოდ, პროცესმა რეგრესი განიცადა და "ერთიანი კორპორაციის" ნაცვლად, მხარეები მხოლოდ ზედაპირულ კოლაბორაციაზე (სტუდენტთა გაცვლა, ზოგიერთი ონლაინ კურსი) შეთანხმდნენ, რითაც შეინარჩუნეს დამოუკიდებელი ბიუჯეტები და მართვის სტრუქტურები [30].

- ეკონომიკური და ფისკალური ეფექტი: რესურსების ოპტიმიზაციით ხარჯების დაზოგვის გეგმა ჩაიშალა, რადგან ინტეგრაციის საწყისმა ფასმა და რეგიონული დაფინანსების გაყოფის სირთულემ მოსალოდნელი ეკონომიკური სარგებელი გადაწონა.

- აკადემიური და განათლების ხარისხი: სასწავლო პროგრამების გაერთიანების მცდელობამ წინააღმდეგობა წააწყდა, რადგან არსებობდა შიში, რომ სტანდარტიზაცია თითოეული უნივერსიტეტის უნიკალურ აკადემიურ ძლიერ მხარეებსა და კვლევით სპეციფიკას დააკნინებდა.
- ადმინისტრაციული ცვლილებები და ადამიანური რესურსები: ორ პრეფექტურას შორის არსებულმა გეოგრაფიულმა დისტანციამ და ბიუროკრატიულმა სიმკაცრემ კადრების საერთო მართვა და ლოჯისტიკური ოპტიმიზაცია პრაქტიკულად შეუძლებელი გახადა.
- აკადემიური აღიარება: კანაზავას უნივერსიტეტის უფრო მაღალმა იერარქიულმა სტატუსმა წარმოშვა პრესტიჟის დაკარგვის შიში, რამაც ფუკუს უნივერსიტეტის მხრიდან ავტონომიის შენარჩუნების მძაფრი სურვილი და "შთანთქმის" მიმართ რეზისტენტობა გამოიწვია.
- ტრანსფორმაციის ხანგრძლივობა: მრავალწლიანი მოლაპარაკებების მიუხედავად, პროცესი გაჭიანურდა და საბოლოოდ სრული იურიდიული შერწყმის ნაცვლად მხოლოდ ფორმალური, დაბალი ინტენსივობის კოლაბორაციის მოდელზე გადავიდა.

შედარებითი ანალიზი: სამივე ქეისი ადასტურებს, რომ "იძულებითი ქორწინება" განათლების სექტორში განწირულია, თუ ის არ ითვალისწინებს ორგანულ თავსებადობას. იაპონიის შემთხვევა ყველაზე "მშვიდობიანი" გამოდგა მხოლოდ იმიტომ, რომ მხარეებმა დროულად აღიარეს მარცხი და სრულ შერწყმაზე უარი თქვეს, განსხვავებით სამხრეთ აფრიკისა, სადაც პროცესი დისფუნქციურ კოლაფსამდე მივიდა.

ფუნდამენტური (კრიტიკული) ფაქტორები

- გეოგრაფიული რეალობა: ლიმპოპოს უნივერსიტეტის 300-კილომეტრიანი და იაპონიის პრეფექტურებს შორის არსებული დისტანცია გადაულახავ ბარიერად იქცა. ფიზიკური დაშორება პირდაპირპროპორციულად ზრდის ლოჯისტიკურ ხარჯებს და შლის ერთიანობის განცდას.
- ინსტიტუციური იდენტობა და ავტონომია: უელსის ფედერალური მოდელი და კანაზავას "ელიტური" სტატუსი აჩვენებს, რომ უნივერსიტეტები უფროთხილდებიან საკუთარ ბრენდს. ავტონომიის დაკარგვის შიში უფრო ძლიერი მოტივატორი აღმოჩნდა, ვიდრე სახელმწიფო გრანტების დაპირება.

- მმართველობითი არქიტექტურა: მკაფიო იერარქიის არარსებობა (უელსი) ან იერარქიული კონფლიქტი (ლიმპოპოს უნივერსიტეტი) მართვის პარალიზებას იწვევს.

ფაქტორები, რომლებმაც პროცესს შეუქცევადი ზიანი მიაყენეს:

- ფისკალური დეფიციტის ზრდა: მოსალოდნელი დაზოგვის ნაცვლად, მივიღეთ "ბიუჯეტის შთანთქმა" (ლიმპოპოს უნივერსიტეტი - 8%-იანი დეფიციტი, უელსი - 30%-იანი კლება).
- აკადემიური რეპუტაციის განადგურება: ხარისხის კონტროლის დაკარგვა (უელსის "ვიზების სკანდალი") და აკრედიტაციების გაუქმება (ლიმპოპოს უნივერსიტეტის სამედიცინო პროგრამები).
- ადამიანური კაპიტალის ეროზია: მასობრივი გაფიცვები, პერსონალის დენადობა (15%) და სტუდენტთა კმაყოფილების კატასტროფული ვარდნა.
- რეგრესიული ტრანსფორმაცია: 9-წლიანი (ლიმპოპოს უნივერსიტეტი) ან 6-წლიანი (უელსი) კრიზისი დასრულდა არა შერწყმით, არამედ დაშლით ან გაქრობით, რაც სახელმწიფოსთვის უზარმაზარ დამატებით ფინანსურ ტვირთად იქცა.

5.3. გაურკვეველი ან შერეული შედეგების მქონე შერწყმის მაგალითები:

უსდ-ბის შერწყმის პროცესში გაურკვეველი შედეგი გულისხმობს შემთხვევებს, როდესაც ინსტიტუციამ მიაღწია ფისკალურ სტაბილურობას ან მაღალ რეიტინგს, თუმცა ვერ მოახერხა ერთიანი აკადემიური იდენტობის ჩამოყალიბება. ამას უწოდებს მკვლევარები უწოდებენ "ფორმალურ შერწყმას რეალური ინტეგრაციის გარეშე" [7].

Paris Sciences et Lettres University (PSL) შეიქმნა 2010 წელს როგორც ფედერალური გაერთიანება, რომლის მიზანი იყო რამდენიმე პრესტიჟული ფრანგული ინსტიტუტის კოორდინაცია და საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის ზრდა. გაერთიანებაში შევიდა 11 ინსტიტუტი, მათ შორის ისტორიული და მაღალი რეპუტაციის მქონე სკოლები, როგორცაა École Normale Supérieure. მოდელი ფედერალური ტიპის არის: წევრი უდს-ბი ინარჩუნებენ ავტონომიას, მაგრამ ერთობლივად მუშაობენ კვლევით და სტრატეგიულ პროექტებზე. მთავარი მიზანი იყო ინტერდისციპლინური თანამშრომლობის გაძლიერება და გლობალური რეიტინგების გაუმჯობესება. ფინანსური მხარდაჭერა უზრუნველყოფა IDEX გრანტით (დაახლოებით 750 მილიონი ევრო), რაც კვლევითი

პროექტების დაფინანსებას ემსახურება. პროცესმა აკადემიური წარმატება მოიტანა - PSL შევიდა მსოფლიოს ტოპ-50 უნივერსიტეტში. პროცესი 14 წელია გრძელდება და მისი საბოლოო სტატუსი კვლავ დებატების საგანია [31].

- ეკონომიკური ეფექტიანობა: ეკონომიკური ეფექტიანობა ნაწილობრივ მაღალია. ფედერალურმა მოდელმა და IDEX გრანტით მიღებულმა დაახლოებით 750 მილიონი ევროს კაპიტალმა შექმნა ძლიერი ფინანსური საფუძველი კვლევითი პროექტებისთვის, თუმცა წვერი ინსტიტუტების დამოუკიდებელი ბიუჯეტები და ადმინისტრაციული დუბლირება ამცირებს ოპერაციული ოპტიმიზაციის სრულ ეფექტს.
- ადამიანური რესურსები: ადამიანური რესურსების თვალსაზრისით შედეგები შერეულია. ინტერდისციპლინურმა პლატფორმამ გაზარდა კვლევითი თანამშრომლობის შესაძლებლობები და საერთაშორისო ხილვადობა, მაგრამ ორგანიზაციული ცვლილებები და ისტორიული იდენტობების შენარჩუნების საკითხები ზოგჯერ წარმოშობს კულტურულ და მმართველობით დამაბულობას.
- ადმინისტრაციული ცვლილებები: ადმინისტრაციული რაციონალიზაცია შეზღუდულია, რადგან ფედერალური სტრუქტურა გულისხმობს წვერი ინსტიტუტების ავტონომიას. ეს მოდელი ინარჩუნებს დამოუკიდებელ მართვას, რაც ერთის მხრივ იცავს ინსტიტუციურ ტრადიციებს, მაგრამ მეორეს მხრივ ართულებს ერთიანი გადაწყვეტილებების მიღებას და პროცესების სრულ კოორდინაციას.
- ტრანსფორმაციის ხანგრძლივობა: გაერთიანება არის გრძელვადიანი და ევოლუციური პროცესი. 2010 წლიდან დღემდე მიმდინარეობს სტრუქტურული და სტრატეგიული ადაპტაცია. საბოლოო ინსტიტუციური ფორმა ჯერ კიდევ ვითარდება და დებატების საგანია. ეს აჩვენებს, რომ ფედერალური მოდელები ხშირად საჭიროებენ დროით მდგრად მიდგომას, რათა თანდათანობით შეიქმნას როგორც ეკონომიკური, ისე აკადემიური ინტეგრაცია.

სამხრეთ უელსის უნივერსიტეტი (University of South Wales USW) წარმოადგენს Glamorgan-ისა და Newport-ის უნივერსიტეტების 2013 წელს შერწყმის შედეგად შექმნილ ერთიან ინსტიტუტციას, რომლის სტრატეგიული მიზანი რეგიონული მდგრადობისა და ოპერაციული ეფექტიანობის გაძლიერება იყო. USW-ის შემთხვევა აჩვენებს შერწყმის

მრავალგანზომილებიან ბუნებას: ეკონომიკური ეფექტიანობა ნაწილობრივ მიღწეულია, ადამიანური რესურსების განზომილებაში გაჩნდა ნეგატიური ეფექტები, ადმინისტრაციული რაციონალიზაცია საჭიროებს დამატებით კორექტირებას, ხოლო აკადემიური ხარისხი ჯერ არ ასახავს მკვეთრ გაუმჯობესებას [32].

- ეკონომიკური ეფექტიანობა: შერწყმის შედეგად საოპერაციო ხარჯები დაახლოებით 8%-ით შემცირდა, რაც კამპუსების ოპტიმიზაციამ და რესურსების კონსოლიდაციამ შესაძლებელი გახადა. უნივერსიტეტმა მიაღწია ფისკალურ მდგრადობას და წლიური ბრუნვა დაახლოებით 200 მილიონ ფუნტს შეადგენს, რაც მიუთითებს ფინანსური ოპერაციების სტაბილიზაციაზე. თუმცა ეკონომიკური ეფექტი ნაწილობრივ კომპენსირდება ადმინისტრაციული და ორგანიზაციული ხარჯებით, რომლებიც შერწყმის პროცესში წარმოიშვა.
- ადამიანური რესურსები: ადმინისტრაციულმა რაციონალიზაციამ გამოიწვია პერსონალის დაახლოებით 10%-იანი შემცირება, რამაც ადამიანურ კაპიტალში ნეგატიური რეაქცია წარმოშვა. კვლევები და შეფასებები მიუთითებს „ფსიქოლოგიური კონტრაქტის“ რღვევაზე, თანამშრომელთა ნდობის შემცირებასა და ორგანიზაციულ კულტურაში დაძაბულობაზე. ეს ფაქტორი გრძელვადიან პერსპექტივაში შეიძლება გავლენას ახდენდეს აკადემიურ პროდუქტიულობასა და ინსტიტუციურ სტაბილურობაზე.
- ადმინისტრაციული ცვლილებები: მართვის სტრუქტურების ოპტიმიზაცია ნაწილობრივ განხორციელდა, თუმცა პროცესმა წარმოშვა კოორდინაციისა და გადაწყვეტილების მიღების სირთულეები. ცენტრალიზაციისა და დეცენტრალიზაციის ბალანსი არ იყო სრულყოფილი, რაც ზოგიერთ შემთხვევაში ადმინისტრაციულ დუბლირებას და ბიუროკრატიულ შეფერხებებს იწვევდა. ეს მიუთითებს, რომ მმართველობითი რეფორმა საჭიროებს ეტაპობრივ და კონტექსტზე მორგებულ მიდგომას.
- აკადემიური ხარისხი: რეიტინგული პოზიციები და აკადემიური მაჩვენებლები სტაგნაციას განიცდის (რეიტინგში 80-100 დიაპაზონი), რაც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს შერწყმის გავლენას განათლების ხარისხის რეალურ გაუმჯობესებაზე. მიუხედავად ინტეგრაციისა, აკადემიური შედეგების მკვეთრი ზრდა არ დაფიქსირდა, რაც

მიუთითებს, რომ სტრუქტურული ცვლილება ავტომატურად არ უზრუნველყოფს ხარისხობრივ პროგრესს.

ტალინის უნივერსიტეტი (Tallinn University - TLU) ტალინის უნივერსიტეტი ესტონეთის პედაგოგიური უნივერსიტეტისა და კვლევითი ინსტიტუტების გაერთიანებით შეიქმნა. აკადემიური ხარისხი და კვლევითი პროდუქტიულობა გაიზარდა, თუმცა ეკონომიკურმა ეფექტიანობამ გამოიწვია "პროფილური დისბალანსი", როცა კვლევითი სექტორი დომინირებს პედაგოგიურზე, რაც საფრთხეს უქმნის განათლების ხარისხს მასწავლებელთა მომზადების დარგში. ფისკალური რესურსები გაიზარდა, მაგრამ ადმინისტრაციულმა რაციონალიზაციამ და მკაცრმა ცენტრალიზაციამ მცირე ინსტიტუტებს ავტონომიის დაკარგვის განცდა გაუჩინა. რეიტინგებში უნივერსიტეტი QS ტოპ-1000-ში შევიდა, თუმცა ადამიანური რესურსების ნაწილი თავს მარგინალიზებულად გრძნობს. ადაპტაციის პროცესი 19 წელია გრძელდება, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ფინანსური სტაბილურობა არ ნიშნავს ავტომატურ აკადემიურ წარმატებას.

- ეკონომიკური ეფექტიანობა: შერწყმის შედეგად ფისკალური რესურსები გაიზარდა და უნივერსიტეტმა მიაღწია ფინანსურ სტაბილურობას, თუმცა ეკონომიკური ოპტიმიზაცია ნაწილობრივ განხორციელდა პროფილური დისბალანსის ხარჯზე. კვლევითი სექტორის გაფართოება უზრუნველყოფს რესურსების მოზიდვას, მაგრამ პედაგოგიური მიმართულების შედარებითი შესუსტება ამცირებს შერწყმის ეკონომიკურ და ინსტიტუციურ ბალანსს.
- ადამიანური რესურსები: აკადემიური პერსონალის ნაწილი აღნიშნავს მარგინალიზაციისა და ავტონომიის შემცირების განცდას, რაც ცენტრალიზებული მმართველობითი მოდელის შედეგია. მიუხედავად კვლევითი პროდუქტიულობის ზრდისა, ადამიანური კაპიტალის ინტეგრაცია სრულად არ არის მიღწეული, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში შეიძლება გავლენას ახდენდეს ორგანიზაციულ კულტურასა და მოტივაციაზე.
- ადმინისტრაციული ცვლილებები: მართვის ცენტრალიზაციამ გააუმჯობესა სტრატეგიული კოორდინაცია, თუმცა მცირე ინსტიტუტებმა ავტონომიის დაკარგვის რისკი განიცადეს. ადმინისტრაციული ოპტიმიზაცია ნაწილობრივ წარმატებულია, მაგრამ დეცენტრალიზაციისა და ცენტრალიზაციის ბალანსი

საჭიროებს დამატებით კორექტირებას, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს მოქნილი და ეფექტიანი მმართველობა.

- აკადემიური ხარისხი: კვლევითი პროდუქტიულობა და საერთაშორისო რეიტინგული პოზიცია გაუმჯობესდა (QS ტოპ-1000), რაც მიუთითებს ლეგიტიმაციისა და აკადემიური ხილვადობის ზრდაზე. თუმცა პროფილური დისბალანსი (კვლევითი სექტორის დომინირება პედაგოგიურ მიმართულებაზე) ქმნის რისკს მასწავლებელთა მომზადების ხარისხის შემცირებისა და უნივერსიტეტის მრავალფუნქციური მისიის შესუსტების თვალსაზრისით.

შედარებითი ანალიზი: მიუხედავად იმისა, რომ ზემოხსენებული ინსტიტუციები სტაბილურად ფუნქციონირებენ, მათი შედარებითი ანალიზი ავლენს რამდენიმე პრობლემურ ტენდენციას, რომელიც საფრთხეს უქმნის გრძელვადიან ეფექტიანობას:

- იდენტობის დუალიზმი და „ინსტიტუციური ეგოიზმი“: სამივე შემთხვევაში შენარჩუნებულია ღრმა შიდა ფრაგმენტაცია. PSL-ში ეს ვლინდება პრესტიჟული „Grandes Écoles“-ების სურვილს, საერთო ბრენდის შიგნით კვლავ შეინარჩუნონ ელიტური იდენტობა. USW-ში ფიქსირდება ე.წ. „რეგიონული დეპრივაცია“ (regional deprivation), სადაც Newport-ისა და Glamorgan-ის კამპუსებს შორის კვლავ არსებობს უხილავი ბარიერი. ტალინში კი პროცესმა წარმოშვა ე.წ. პროფილური დისბალანსი, სადაც ჰუმანიტარული და ტექნოლოგიური მიმართულებები ვერ აღწევენ სრულ აკადემიურ სინერგიას.
- ფისკალური გადარჩენა vs. აკადემიური აღზევება: მიუხედავად იმისა, რომ მიღწეულია ფისკალური მდგრადობა (მაგ. PSL-ის €750მ კაპიტალიზაცია), აღნიშნული გარემოება ავტომატურად არ ასახულა განათლების ხარისხის ნახტომისებურ ზრდაში. ინსტიტუციები ხშირად განვითარების „პლატოზე“ რჩებიან, სადაც რესურსების დიდი ნაწილი ხმარდება არა ინოვაციებს, არამედ შერწყმის შედეგად წარმოქმნილი ფისკალური და ორგანიზაციული ხვრელების ამოვსებას.
- ბიუროკრატიული ტვირთის ზრდა: ადმინისტრაციული რაციონალიზაციის ნაცვლად, ამ მოდელებმა ხშირად წარმოშვა მართვის უფრო რთული და მრავალშრიანი სისტემები. შეიქმნა „მეტა-ადმინისტრაცია“, რომელიც ცდილობს მოახდინოს კოორდინაცია

ავტონომიურ ფაკულტეტებს შორის, რაც თავის მხრივ ზრდის საოპერაციო ხარჯებს.

კვლევები აჩვენებს, რომ შერწყმა არ არის ერთჯერადი აქტი, არამედ მუდმივი კულტურული მოლაპარაკება, სადაც ფინანსური ციფრები ხშირად უფრო სწრაფად იცვლება, ვიდრე ადამიანების აზროვნება [7]. აგრეთვე მიუთითებს იმაზე, რომ პოლიტიკური და ფისკალური წარმატება (Success on paper) არ ნიშნავს აკადემიურ ტრანსფორმაციას (Success in practice).

6. ფინანსური მახასიათებლები და „შერწყმის პარადოქსი“: უსდ-ების შერწყმის პროცესის ფინანსური ანალიზი ავლენს ფუნდამენტურ პარადოქსს: მიუხედავად იმისა, რომ რეფორმის მთავარი დეკლარირებული მიზანი ხარჯების დაზოგვაა, მოკლევადიან პერიოდში შერწყმა ყოველთვის მოითხოვს ფისკალური რესურსების მნიშვნელოვან ზრდას.

ამგვარი ფუნდამენტურ სტრუქტურულ წინააღმდეგობა სამეცნიერო ლიტერატურაში ცნობილია როგორც „შერწყმის პარადოქსი“ (The Merger Paradox). „შერწყმის პარადოქსი“ უმაღლესი განათლების ეკონომიკაში აღწერს მოვლენას, როდესაც ორგანიზაციული ოპტიმიზაციის პროცესი, რომლის პირველადი დეკლარირებული მიზანი ხარჯების დაზოგვა და ეფექტიანობის ზრდაა, საწყის და საშუალოვადიან პერიოდში იწვევს ფისკალური დანახარჯების მკვეთრ ზრდას და ინსტიტუციური რესურსების დეფიციტს, ხოლო „ეკონომია“ მხოლოდ მასშტაბური „ინვესტიციის“ შედეგად ხდება შესაძლებელი. ეს კონცეფცია ეყრდნობა ტრანზაქციული ხარჯების თეორიას (Transaction Cost Theory) და ემპირიულად დასაბუთებულია ევროპის უნივერსიტეტების ასოციაციის (EUA) მასშტაბური კვლევით [12].

6.1. ტრანზაქციის ფარული ხარჯები და ფისკალური რისკები: შერწყმის პროცესი მოიცავს მრავალშრიან ტრანზაქციულ ხარჯებს, რომლებიც ხშირად სტრატეგიული დაგეგმვის საწყის ეტაპზე ბიუჯეტის მიღმა რჩება, თუმცა იმპლემენტაციის ფაზაში გადამწყვეტ ფისკალურ წნეხს ქმნის. ოლე სკოდვინი (Skodvin) და სხვა მკვლევარები ამ ხარჯებს შემდეგ ძირითად კატეგორიებად ყოფენ [25]:

1. ადმინისტრაციული და ტექნოლოგიური ინტეგრაცია (უხილავი ხარჯი): სხვადასხვა უსდ-ს გააჩნია განსხვავებული საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემები, ბიბლიოთეკების პროგრამული

უზრუნველყოფა და ბულალტრული მოდელეები. მათი გაერთიანება არ ხდება ავტომატურად და მოითხოვს მასშტაბურ ინვესტიციებს ლიცენზიებში, მონაცემთა მიგრაციასა და ტექნიკურ მხარდაჭერაში. მაგალითად, მანჩესტერის შერწყმისას მხოლოდ ინფრასტრუქტურის სინქრონიზაცია დაჯდა დაახლოებით 15 მილიონი ფუნტი [5], რაც მოლოდინებს მნიშვნელოვნად აჭარბებდა.

2. ხელფასების ჰარმონიზაცია (მთავარი ფისკალური რისკი): ეს არის პროცესი, რომელიც ცნობილია როგორც "Leveling up". შერწყმისას პრაქტიკულად შეუძლებელია პერსონალის ანაზღაურების შემცირება სოციალური პროტესტისა და კადრების გადინების რისკის გამო. შედეგად, ადმინისტრაცია იძულებულია დაბალი ხელფასის მქონე ინსტიტუტის ანაზღაურება გაუთანაბროს უფრო მაღალანაზღაურებადი პარტნიორი უსდ-ს დონეს. კვლევები ადასტურებს, რომ ეს "ფარული" მექანიზმი სახელფასო ფონდს საშუალოდ 5-8%-ით ზრდის [12], რაც ხარჯების დაზოგვის ნაცვლად, საწყის ეტაპზე მათ მკვეთრმატებას იწვევს.
3. ბრენდინგი და რეპუტაციული მარკეტინგი: ახალი, გაერთიანებული ერთეული გლობალურ ბაზარზე ახალი იდენტობით უნდა წარდგეს. ეს მოითხოვს არა მხოლოდ ლოგოს შეცვლას, არამედ მასშტაბურ სარეკლამო კამპანიებს საერთაშორისო დონორებისა და სტუდენტების მოსაზიდად. ეს ხარჯი ხშირად აკადემიურ რესტრუქტურისაგან არ უკავშირდება, თუმცა მისი მოცულობა მილიონობით ევროს აღწევს.

ამგვარად, რადგან პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებისას აქცენტი კეთდება მომავალ დაზოგვაზე (მაგ. დუბლირებული პოზიციების გაუქმებით), ხოლო თავად „გაერთიანების ოპერაციის“ რეალური ღირებულება ხშირად სათანადოდ არ ფასდება, უსდ-ს მენეჯმენტისა და ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მიმღებთათვის ასეთი ტიპის ხარჯები „ფარული“ რჩება.

6.2. „J-მრუდის“ ფენომენი და პროდუქტიულობის დინამიკა: შერწყმის შეფასებისას ორი კონცეფცია გვეხმარება გავიგოთ, რატომ შეიძლება შედეგები თავდაპირველად უარესდებოდეს და შემდეგ გაუმჯობესდეს:

- **J-მრუდი (J-Curve)** - როდესაც ორგანიზაცია დიდ ცვლილებას ახორციელებს (მაგ., უსდ-ის შერწყმა), შედეგები პირველ ეტაპზე ხშირად უარესდება. ეს იმიტომ, რომ ახალი სტრუქტურა და

პროცესები დროის განმავლობაში ეწყობა: იკარგება ძველი კოორდინაცია, ჩნდება გაურკვეველობა და პროდუქტიულობა ეცემა. J-მრუდი სწორედ ამ დინამიკას აღწერს ვარდნას ცვლილების პირველ ეტაპზე და შემდგომ აღმასვლას, როდესაც სისტემა ადაპტირდება და სინერგია იწყებს მუშაობას. ანუ უნდა გვახსოვდეს, რომ დროებით უარყოფითი შედეგი არ ნიშნავს რეფორმის წარუმატებლობას, იგი შეიძლება იყოს გარდაუვალი ადაპტაციის ფაზა, რომელსაც შეიძლება მოყვეს გაუმჯობესების ფაზაც.

- **პროდუქტიულობის დინამიკა** - ეს კონცეფცია ზომავს, რამდენად ეფექტიანად გარდაიქმნება რესურსები შედეგებად. მაგალითად, რამდენი კვლევითი პუბლიკაცია, გრანტი ან ხარისხიანი კურსდამთავრებული მიიღება დახარჯულ ფინანსურ და ადამიანურ რესურსებთან შედარებით: თუ რესურსები იზრდება, მაგრამ შედეგები არ უმჯობესდება, ამ დროს პროდუქტიულობა შეიძლება იყოს დაბალია. და პირიქით, თუ იგივე ან ნაკლები რესურსით მეტი დასახული შედეგი მიიღება, გამოდის პროდუქტიულობა იზრდება. პროდუქტიულობის დინამიკა მიაჩნია, რომ ეს თანაფარდობა დროთა განმავლობაში იცვლება, და შერწყმის პირველ წლებში შეიძლება გაუარესდეს, შემდეგ კი გაუმჯობესდეს.

პროდუქტიულობის დინამიკას გათვალისწინებით და შერწყმის პროცესის გრძელვადიან ლოგიკას გათვალისწინებით და არსებული ემპირიული კვლევების შედეგების გათვალისწინებით ტრანსფორმაცია შეგვიძლია დავყოთ სამ ფაზად:

1. **აკადემიური რეცესიისა და ვარდნის ფაზა (ტრანსფორმაციის 1-3 წელი)** - ინტეგრაციის საწყის ეტაპზე პროდუქტიულობა ხშირად იკლებს, ხოლო ხარჯები იზრდება. ეს პოზიცია J-მრუდის ქვედა წერტილია. აკადემიური პერსონალი რესურსს ხარჯავს ბიუროკრატიულ ადაპტაციაზე, ახალ სტრუქტურებთან შეგუებასა და ორგანიზაციულ ცვლილებებზე, რაც ამცირებს კვლევით და სასწავლო აქტივობებზე ფოკუსს. კვლევები მიუთითებს, რომ შერწყმის პირველ წლებში კვლევითი შემოსავლები და პროდუქტიულობის მაჩვენებლები შეიძლება 10-15%-ით შემცირდეს, რადგან ინსტიტუციური ყურადღება შიდა რესტრუქტურისაზე გადადის.

2. **სტაბილიზაციისა და კალიბრაციის ფაზა (ტრანსფორმაციის 4-7 წელი)** - სტაბილიზაციის ეტაპზე იწყება ადმინისტრაციული სინერჯის გამოვლინება. დუბლირებული ფუნქციების შემცირება და პროცესების ოპტიმიზაცია თანდათან ამცირებს ტრანზაქციულ ხარჯებს. პროდუქტიულობის მაჩვენებლები უზრუნდება შერწყმამდე არსებულ დონეს, თუმცა ერთიანი ინსტიტუციური იდენტობა და მმართველობითი კულტურა ჯერ კიდევ ფორმირების პროცესშია. ეს ფაზა კრიტიკულია, რადგან აქ წყდება, გადაიქცევა თუ არა რეფორმა გრძელვადიან წარმატებად თუ გადაიქცევა დიდ თავის პრობლემად: დარჩება იმავე დონეზე თუ განიცდის სტაგნაციას - ორთავე ეს შედეგი საბოლოო ჯამში წარუმატებელი შერწყმის შედეგს წარმოადგენს.
3. **სინერჯიული აღმავლობის ფაზა (ტრანსფორმაციის მე-7 წლის შემდგომ)** - მხოლოდ ამ ეტაპზე მიიღწევა რეალური მასშტაბის ეკონომია და ორგანიზაციული სტაბილურობა. ადმინისტრაციული ქაოსის შემცირების შემდეგ შესაძლებელია ფინანსური რესურსების რეინვესტირება კვლევასა და ხარისხის განვითარებაში. პროდუქტიულობის დინამიკა იწყებს გრძელვადიან ზრდას, რაც ასახავს შერწყმის სტრატეგიული მიზნების რეალიზაციას.

ამგვარად, შერწყმის შედეგების შეფასება პირველ წლებში შეიძლება იყოს მცდარი. ადრეული პროდუქტიულობის ვარდნა არ ნიშნავს რეფორმის წარუმატებლობას. ის ხშირად წარმოადგენს გარდაუვალ ადაპტაციურ ფაზას. გრძელვადიანი შეფასება და ეტაპობრივი მოლოდინები აუცილებელია, რათა თავიდან იქნას აცილებული ნაადრევი სტრატეგიული პესიმიზმი და რეფორმის შეჩერება მაშინ, როდესაც სინერჯიული შედეგები ჯერ კიდევ ფორმირების პროცესშია.

6.3. ფისკალური ეფექტიანობის მართვის სტრატეგიები: „J-მრუდის“ ვარდნის ფაზის დამლევისა და შერწყმის პროცესის ფისკალური მდგრადობის უზრუნველსაყოფად, საერთაშორისო პრაქტიკაში ერთ-ერთ მთავარ ინსტრუმენტად ჩამოყალიბდა ფისკალური ბუფერის (Fiscal Buffer) სტრატეგია. ეს მიდგომა გულისხმობს სარეზერვო ფინანსური რესურსის შექმნას, რომელიც გამოიყენება გარდამავალი პერიოდის შოკების და რისკების სანაცოისათვის: კერძოდ, იმ სიტუაციებში, როდესაც საოპერაციო ხარჯები იზრდება, ხოლო პროდუქტიულობა დროებით იკლებს. ასეთი ბუფერი ამცირებს „ფისკალურ ნაპრალს“ (Fiscal Gap) და უზრუნველყოფს ორგანიზაციის ფინანსურ სტაბილურობას რეფორმის კრიტიკულ ეტაპებზე.

ფისკალური ბუფერის კონცეფცია ეფუძნება ინსტიტუციური რეზისტენტობის (Institutional Resilience) და რესურსებზე დამოკიდებულების (RDT) თეორიებს. პინიეროს კვლევების მიხედვით, ფინანსური რეზერვები მოქმედებს როგორც ინსტიტუციური მდგრადობის მექანიზმი: საკმარისი ბუფერის გარეშე უსდ-ი განსაკუთრებით მოწყვლადი ხდებიან გარე ეკონომიკური რყევების მიმართ, რაც ზრდის რეფორმის წარუმატებლობის ან ხარისხობრივი ვარდნის რისკს. შესაბამისად, ბუფერი ასრულებს როგორც რისკების მართვის, ისე ავტონომიის შენარჩუნების ფუნქციას [7].

საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ ეფექტიანი ფისკალური ბუფერი უნდა შედგებოდეს რამდენიმე კომპონენტისგან:

- ტრანზაქციული დაზღვევის ფონდი - გამოიყენება გარდამავალი ხარჯებისა და „ფარული ხარჯების“ დასაფარად. მაგალითად, საფრანგეთის IdEx (Excellence Initiative) პროგრამის მოდელი, რომელმაც უსდ-ს გამოუყო გრძელვადიანი კაპიტალი და მხოლოდ მისგან მიღებული პროცენტი ხმარდება მიმდინარე პროექტებს, წარმოადგენს ბუფერის წარმატებულ მაგალითს. ასეთი მოდელი უზრუნველყოფს ფინანსურ სტაბილურობას ისე, რომ ძირითადი კაპიტალი არ იხარჯება ოპერაციულ საჭიროებებზე.
- სტრატეგიული ინვესტიციების რეზერვი - ბუფერი არ უნდა იყოს მხოლოდ კრიზისული დაზღვევა. მისი გამოყენება შესაძლებელია აკადემიური და კვლევითი ინვესტიციებისთვის, რაც აჩქარებს გადასვლას J-მრუდის აღმავლობის ფაზაზე. ფისკალური რეზერვები უნდა ემსახურებოდეს არა მხოლოდ რისკების შემცირებას, არამედ ორგანიზაციული განვითარების სტიმულირებას.
- აქტივების მონეტიზაცია - შერწყმის შედეგად გამოთავისუფლებული ან არასაკმარისად გამოყენებული აქტივების რეალიზაცია შეიძლება გახდეს ბუფერის ფორმირების დამატებითი წყარო. ჭარბი უძრავი ქონების მონეტიზაცია ამცირებს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და ქმნის ფინანსურ რესურსს სტრატეგიული ინვესტიციებისთვის.

შესაბამისად, ფისკალური ბუფერი წარმოადგენს არა მხოლოდ ფინანსურ რეზერვს, არამედ რისკების მართვისა და სტრატეგიული განვითარების ინსტრუმენტს. მისი მიზანია უზრუნველყოს, რომ შერწყმის პროცესში უნივერსიტეტმა შეინარჩუნოს აკადემიური მისია და ხარისხი, მიუხედავად ეკონომიკური და ორგანიზაციული გარდამავალი

გამოწვევებისა. ბუფერი ამცირებს ფინანსური შოკების გავლენას და ქმნის პირობებს გრძელვადიანი ფისკალური და ინსტიტუციური მდგრადობისთვის.

7. ძირითადი მიგნებები და დასკვნები: საერთაშორისო გამოცდილებისა და თეორიული ჩარჩოების ანალიზის საფუძველზე, ინსტიტუციური შერწყმის პროცესთან დაკავშირებით გამოიკვეთა შემდეგი ფუნდამენტური მიგნებები:

1. სტრატეგიული კონკურენტუნარიანობის ცვლილება: ინსტიტუციური კონსოლიდაცია წარმოადგენს გლობალური კონკურენტუნარიანობის ნახტომისებური ზრდის უმთავრეს მექანიზმს. იგი საშუალებას აძლევს უსდ-ს მიაღწიონ „კრიტიკულ მასას“, რაც აუცილებელია საერთაშორისო რეიტინგებში პოზიციონირებისა და მსხვილი კვლევითი გრანტების მოსაპოვებლად.
2. „შერწყმის პარადოქსი“ და ფისკალური რეალობა: კვლევამ დაადასტურა, რომ ინსტიტუციური შერწყმა საწყის ეტაპზე ყოველთვის იწვევს ხარჯების ზრდას და არა მათ მყისიერ დაზოგვას. ეკონომიკური ეფექტიანობის მიღწევა შეუძლებელია საწყისი მასშტაბური ფისკალური ინვესტიციების გარეშე, რაც დაკავშირებულია სისტემების ჰარმონიზაციასთან და ტრანზაქციულ დანახარჯებთან.
3. ინტერდისციპლინური სინერგია: შერწყმა ფუნდამენტურად აძლიერებს ინტერდისციპლინურ კვლევებსა და სწავლებას. რესურსების კონსოლიდაცია ქმნის ახალ აკადემიურ სივრცეებს, სადაც სხვადასხვა მიმართულების პროფესორებსა და სტუდენტებს ეძლევათ კოლაბორაციის შესაძლებლობა, რაც დამოუკიდებელი, მცირე ერთეულების პირობებში შეუძლებელი იქნებოდა.
4. ადამიანური კაპიტალის პრიორიტეტულობა: რეფორმის წარმატებას განსაზღვრავს არა ფინანსური მოდელი, არამედ „ფსიქოლოგიური კონტრაქტის“ მართვა. ინსტიტუციური შერწყმა მოითხოვს ხანგრძლივ კულტურულ ინტეგრაციას. მისი რეალური სარგებელი ვლინდება მხოლოდ 8-10 წლის შემდეგ, როდესაც ინსტიტუცია გადალახავს „J-მრუდის“ ვარდნის ფაზას.

8. რეკომენდაციები: ზემოაღნიშნული კომპლექსური ანალიზის საფუძველზე, ინსტიტუციური შერწყმის პროცესის ეფექტური მართვისთვის ჩამოყალიბებულია შემდეგი რეკომენდაციები:

1. მულტიფაქტორული წინასწარი აუდიტის ჩატარება: გადაწყვეტილების მიღებამდე აუცილებელია ჩატარდეს ყოვლისმომცველი კვლევა, რომელიც შეაფასებს:
 - „ფარული ვალის“ მოცულობას და ინფრასტრუქტურულ მდგომარეობას.
 - საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემების ინტეგრაციის რეალურ ღირებულებას.
 - დემოგრაფიულ პროგნოზებსა და სტუდენტური კონტინგენტის მდგრადობას 10 წლის პერსპექტივაში.
2. „ვისკალური ბუფერის“ შექმნა: სახელმწიფომ ან დამფუძნებელმა შერწყმის პროცესის დასაწყისშივე უნდა უზრუნველყოს სპეციალური „გარდამავალი ფონდის“ (Transition Fund) ფორმირება. ეს ბუფერი (მინიმუმ ბიუჯეტის 10-15%) აუცილებელია „I-მრუდის“ ვარდნის ფაზაში სახელფასო ჰარმონიზაციისა და ტრანზაქციული შოკების დასაზღვევად.
3. ეტაპობრივი ინტეგრაციის მოდელის გამოყენება: რეკომენდებულია უსდ-ების შერწყმის პროცესი დაწყოს ფუნქციური თანამშრომლობით (მაგ. საერთო IT პლატფორმების ერთიანი და ბიბლიოთეკის ფორმირება, ერთობლივი კვლევითი ცენტრები შექმნა და კვლევითი აქტივობის წახალისება) და მხოლოდ 3-5 წლის შემდეგ გადასვლა სრულ იურიდიულ გაერთიანებაზე. ეს „რბილი გადასვლა“ ამცირებს ადმინისტრაციულ წნეხს და „აკადემიურ ტრავმას“.
4. სტუდენტური მობილობის მხარდაჭერა: ინსტიტუციური კონსოლიდაციისას, რაც ხშირად გულისხმობს კამპუსების ოპტიმიზაციას, აუცილებელია დაზოგილი რესურსების ნაწილის მიმართვა სტუდენტურ მობილობაზე (საცხოვრებელის დაქირავების ვაუჩერები, ტრანსპორტირების სუბსიდირება და ა.შ.), რათა შენარჩუნდეს განათლებაზე მათი ხელმისაწვდომობა.
5. სტიმულების და მოტივაციის მექანიზმების დანერგვა და ნდობის აღდგენა: პროცესში ადამიანური რეზისტენტობის

შესამცირებლად, შერწყმის შედეგად მიღებული ფისკალური ეკონომიით მიღებული სახსრები მიზნობრივად უნდა გადანაწილდეს აკადემიურ ერთეულებშიც, კვლევითი გრანტების, ინფრასტრუქტურისა და პერსონალის პროფესიული განვითარების მიმართულებით. ასეთი მიდგომა ხელს შეუწყობს „ფსიქოლოგიური კონტრაქტის“ შენარჩუნებას და აძლიერებს აკადემიური პერსონალის მოტივაციასა და ინსტიტუციურ ნდობას.

გამოყენებული ლიტერატურა

- [1] S. Slaughter and G. Rhoades, *Academic Capitalism and the New Economy: Markets, State, and Higher Education*, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2004.
- [2] M. Shattock, *Managing Successful Universities*, 2nd ed, Maidenhead, UK: Open University Press, 2010.
- [3] P. Lorange, *Thought Leadership in Higher Education: Confessions of a Global Academic Entrepreneur*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010.
- [4] Y. Cai და H. Etzkowitz, *Theorizing the Triple Helix model: Past, present, and future Brill*, vol 7, no 2-3, p. 189–226, 2020.
- [5] G. Harman and K. Harman, *Institutional Mergers in Higher Education: Lessons from International Experience*, *Higher Education Quarterly*, vol. 57, no. 1, pp. 29-44, 2003.
- [6] EUROPOP2023 - Population projections at national level, EUROSTAT, 2023. [Online]. Available: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/proj_23n_esms.htm. [Accessed February 2026].
- [7] R. Pinheiro, L. Geschwind და T. Aarrevaara, *Mergers in Higher Education: The Global Experience* Springer, London, 2016.
- [8] OECD: *Education at a Glance: 2023*, OECD Publishing, Paris, 2023.
- [9] S. Marginson, *The worldwide trend to high participation higher education: dynamics of social stratification in inclusive systems*, *High Educ*, vol. 72, p. 413–434, 2016.

- [10] Social and Economic Conditions of Student Life in Europe, Eurostudent 8 Synopsis of Indicators 2021-2024 (Edition 1), wbv Media, Bielefeld, 2024.
- [11] 14% of young people in the EU dropped out of education, Eurostat, 15 December 2025. [Online]. Available: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20251215-3>. [Accessed 20 February 2026].
- [12] E. B. Pruvot, T. Estermann and P. Mason, Define and Manage Higher Education Institutions' Restructuring: An EUA Report, European University Association, Brussels, 2015.
- [13] T. Agasisti, A. Egorov and D. Platonova, Universities' internal governance and their efficiency: empirical evidence from Russia, Special issue on Efficiency and Productivity Analysis of Public Services in Practice, vol. 32, no. 5, pp. 2566-2592, 2025.
- [14] T. Delaney and D. E. Marcotte, The Cost of Public Higher Education and College Enrollment, The Journal of Higher Education, vol. 95, pp. 496 - 525, 2023.
- [15] F. Bromilow and M. Pawsey, Life cycle cost of university buildings, Construction Management and Economics, vol. 5, pp. S3-S22, 1987.
- [16] E. Hazelkorn, Rankings and the Reshaping of Higher Education, London: Palgrave Macmillan, 2015.
- [17] S. Marginson, University Rankings and Social Science, European Journal of Education, vol. 49, no. 1, p. 45–59, 2014.
- [18] Altbach, Philip G.; Salm, Jamil, The Road to Academic Excellence: The Making of World-Class Research Universities, Washington, DC: World Bank, 2011.
- [19] Global Education Digest, UNESCO Institute for Statistics (UIS), Montreal, 2020.
- [20] J. Wang, Higher Education Mergers in China, in Mergers in higher education: Practices and policies, Studera Press, January 2019, pp. 127-146.
- [21] The Challenges of Higher Education in Sub-Saharan Africa, World Bank, Washington, 2021.

- [22] EUA Public Funding Observatory 2012, European University Association, 2012.
- [23] L. Curaj, A. Georghiou and J. Cassingena Harper, *The European Higher Education Area*, Springer Nature, London, 2015.
- [24] J. Pfeffer and G. R. Salancik, *The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective*, New York: Harper & Row, 1978.
- [25] O. Skodvin, *Mergers in Higher Education—Success or Failure? Tertiary Education and Management*, vol. 5, no. 1, pp. 65-80, 1999.
- [26] P. J. DiMaggio and W. W. Powell, *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields*, *American Sociological Review*, vol. 48, no. 2, pp. 147-160, 1983.
- [27] D. M. Rousseau, *Psychological Contracts in Organizations*, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1995.
- [28] Report of Task Team on UL Merger. Government Gazette No. 34443, Department of Higher Education and Training, 8 June 2011. [Online]. Available: https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/34443gon567.pdf . [Accessed 22 2 2026].
- [29] D. Kernohan, *Merging universities forcibly: a Cooke and Bull story*, *Wonkhe*, 18 05 2025. [Online]. Available: <https://wonkhe.com/blogs/merging-universities-forcibly-a-cooke-and-bull-story/>. [Accessed 22 2 2026].
- [30] Y. Inaba, *Higher education in a depopulating society: Survival strategies of Japanese universities*, *Research in Comparative and International Education*, vol. 15, no. 2, 2020.
- [31] C. Musselin, *New forms of university governance in France: The PSL case*, *Higher Education Quarterly*, vol. 71, no. 3, pp. 251-269, 2017.
- [32] P. Benneworth and N. Zeeman, *Globalisation, mergers and 'inadvertent multi-campus universities'*, *Journal of Higher Education Policy and Management*, vol. 39, no. 1, pp. 1-18, 2017.

ორგანიზაციების სოციალური პასუხისმგებლობა და მისი
მნიშვნელობა თანამედროვე ბიზნესში
**Social Responsibility of Organizations and Its Importance in Modern
Business**

იზაბელა ფერიშვილი - ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ
Izabela Perishvili - Doctor of Business Administration
Georgian National University SEU
i.perishvili@seu.edu.ge

აბსტრაქტი: ყველა ორგანიზაციას გააჩნია სპეციფიური მართვის სისტემა, რომელიც მორგებულია კონკრეტულ დარგს და მის აქტივობებს. მაგრამ ამ სისტემას ყოველთვის არ აქვს სწორად გაწერილი დოკუმენტაცია. აუცილებელია იმის გაცნობიერება, რომ ხარისხის მართვის სისტემა არაა განცალკევებული სისტემა, რომელიც უნდა დაინერგოს ორგანიზაციაში. ეს არის ორგანიზაციის ნამდვილი საფუძველი, რომელიც განაპირობებს ორგანიზაციაში განხორციელებულ სამუშაოების მაღალ ხარისხს. როგორც ყველასთვის ცნობილია კომპანიების მთავარი მიზანი არის მოგების მიღება, მაგრამ თანდათანობით უფრო აქტუალური ხდება მათი სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხი, რომ ის პასუხისმგებელი უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული მხარის მიმართ და მოგების გარდა, პასუხისმგებელი უნდა იყვნენ მათი საქმიანობის სოციალურ და ეკოლოგიურ საკითხებზე. ორგანიზაცია არის იმ საზოგადოების ნაწილი სადაც ის მოღვაწეობს, არის კორპორაციული მოქალაქე და თუ აქვს სურვილი, რომ ჰქონდეს მაღალი რეპუტაცია და ჰყავდეს ლოიალური მომხმარებლები, ამისათვის უნდა მოიპოვოს ხალხის ნდობა. ნდობა კი მხოლოდ ქმედებით მოიპოვება. სწორად დაგეგმილი და გრძელვადიანი სოციალური პასუხისმგებლობის სტრატეგია არის ის ინსტრუმენტი, რომელიც ამ ამოცანის ამოხსნაში დაგეხმარებათ

საკვანძო სიტყვები: ეკონომიკა, სარგებელი, ზეგავლენა, მდგრადი, ტენდენციები. მოცულობა. ტემპი, უცხოელი. ქვეყნები. ფასები. მოთხოვნა. ბაზარი. პოლიტიკა. რესურსები. შემოსავლები. მობილურობა. განვითარება.

Abstract: Every organization has a specific management system that is tailored to a specific field and its activities. But this system does not always have properly written documentation. It is necessary to realize that the quality management system is not an isolated system that must be implemented in the organization. It is the true foundation of the organization, which determines the high quality of the work carried out in the organization. As everyone knows, the main goal of companies is to make a profit, but the issue of their social responsibility is gradually becoming more relevant, that it must be responsible to all stakeholders and, in addition to profit, must be responsible for the social and environmental issues of its activities. An organization is a part of the society in which it operates, is a corporate citizen, and if it wants to have a high reputation and have loyal customers, it must earn the trust of the people for this. Trust can only be earned through action. A properly planned and long-term social responsibility strategy is the tool that will help you solve this task

Keywords: economy, benefits, impact, sustainable, trends. Volume. Pace, foreign. Countries. Prices. Demand. Market. Policy. Resources. Income. Mobility. Development.

შესავალი: ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა არის ბიზნესის რეაქცია საზოგადოების შეცვლილ მოთხოვნებზე. 1992 წლიდან დასავლეთში სულ უფრო პოპულარული ხდება შეხედულება, რომ კომპანიებმა საკუთარი ინიციატივით უფრო მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულონ საზოგადოებრივი მიზნების მიღწევაში. კომპანიებმა ბიზნესი უნდა აწარმოონ სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესების გათვალისწინებით, რომ ერთობლივი ძალისხმევით მიღწეული იქნეს საერთო მიზანი – მდგრადი განვითარება.

ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის სფეროში ჩართულია სამი მხარე, ესენია: სახელმწიფო, ბიზნესი და საზოგადოება, რომლებიც ერთმანეთში ახორციელებენ აქტიურ კომუნიკაციას. ასევე დიდი როლი ენიჭება მედიას, რომელიც ზემოთ ჩამოთვლილ მხარეებს შორის აქტიური კომუნიკატორია.

ინტერესებსაც, რომლებიც რაღაც კუთხით უკავშირდებიან ბიზნესს. მსოფლიო ეკონომიკაში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა ახალი მიმართულებაა. მისი უპრეცედენტოდ ზრდა და განსაკუთრებული მნიშვნელობა აღიარეს გასული საუკუნის 90-იან წლებში. ეს კი თავისთავად ნიშნავს, რომ თვით ეკონომიკურმა ცხოვრებამ განიცადა დიდი და მნიშვნელოვანი ცვლილებები. კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა ზოგად მოსაზრებას ეფუძნება, რომლის მიხედვითაც თანამედროვე ბიზნესს საზოგადოებისათვის გარკვეული ტიპის პასუხისმგებლობა ეკისრებათ. ეს პასუხისმგებლობა სცილდება ჩვეულებრივ კომპანიათა ვალდებულებებს და პასუხისმგებლობებს, როგორც აქციონერების ისევე განსხვავებული ტიპის ინვესტორთა მიმართ. ის მოიაზრებს ასევე სხვა მხარეების ინტერესებსაც, რომლებიც რაღაც კუთხით უკავშირდებიან ბიზნესს.

ძირითადი ტექსტი: კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა ითვლება ბიზნესის ნებაყოფლობით არჩევანად. მისი მიზანია ბიზნესის ქმედება იყოს ეთიკური, გაითვალისწინოს საზოგადოების სხვადასხვა ფენის თუ ჯგუფის მოლოდინები, დადებითი ცვლილებები შეიტანოს სოციალურ თუ ბუნებრივ სამყაროზე, მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გაატაროს და მოახდინოს უკეთესობისკენ მათი გარდაქმნა და მოწესრიგება. ე.ი. სოციალური პასუხისმგებლობას განვიხილავთ, როგორც კომპანიის საკუთარი ნებით აღებული ვალდებულებას და არა სახელმწიფოს მხრიდან სამართლებრივად, იძულების წესით განსახორციელებელი ქმედება.

როდესაც ვსაუბრობთ კომპანიების სოციალურ პასუხისმგებლობაზე, უნდა გავიხსენოთ მეცნიერი, ვინც პირველად ეს ტერმინი შემოიღო. ამ ცნების აღმწერი და შემომტანი არის ბოუენი, რომელიც თავის ნაშრომებში აღწერდა მეწარმის საქმიანობას. იგი წერდა: მეწარმე თავისი საქმიანობის პროცესში უნდა გრძნობდეს პასუხისმგებლობას საზოგადოების წინაშე, უნდა რეაგირებდეს მათ მოლოდინებზე, მიზნებზე და ღირებულებებზე. ის ვალდებულია, ანგარიში გაუწიოს ამ ყოველივეს. დევისის განმარტებით კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა ისეთ საკითხებზე რეაგირებას ნიშნავს, რომლებიც მიღმა დგას კომპანიის ტექნიკური, ეკონომიკური თუ კანონით განსაზღვრული ვალდებულებებისაგან. ეს ქმედებები მიზნად ისახავს კომპანიამ ეკონომიკურ მოგებასთან ერთად მიიღოს კონკრეტული სოციალური სარგებელიც.

რაც შეეხება განმარტებას²⁴ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ, ყველაზე სრულყოფილად გადმოგვცა ეროლმა და ლანტოსმა. ქეროლი გამოყოფს სოციალური პასუხისმგებლობის 4 ძირითად კომპონენტს: ეკონომიკური, ლეგალური, ეთიკური და დისკრეციული. მისი განმარტებით ბიზნესი ორიენტირებულია მოგებაზე. ის კანონების ჩარჩოებში მოქმედებს, და განსაზღვრავს პროდუქციისა და მომსახურების მიწოდებას. ბიზნესის ვალია კანონით გათვალისწინებულ ვალდებულებებზე მეტი გააკეთოს საზოგადოების მოთხოვნების შესაბამისად, იმოქმედოს ეთიკურად, პასუხისმგებლობა აიღოს დასაქმებულებზე, გარემოზე და საზოგადოებაზე, ხელი შეუწყოს საზოგადოების სამედიცინო, საგანმანათლებლო თუ რელიგიურ, სოციალურ კეთილდღეობას, რათა მან ფილანთროპიული პასუხისმგებლობა აიღოს თავზე.

ხოლო ლენტოსმა სოციალური პასუხისმგებლობის 3 კატეგორია დაახასიათა - ეთიკური, ფილანთროპიული და ალტრუისტული.

რომელიც მოიცავს შემდეგს - ფირმა პასუხისმგებლობას იმაში უნდა გამოხატავდეს, რომ მუდმივად უნდა ცდილობს საზოგადოებისათვის ზარალის არმიყენების პრევენციული ღონისძიებები გაატაროს და მისი თავიდან აცილება შეძლოს იმ დროსაც კი, თუ კომპანია თვითონ სარგებელს ვერ მიიღებს.

როდესაც საუბარი გვაქვს კომპანიების სოციალურ პასუხისმგებლობაზე აუცილებელი და საჭიროა განვსაზღვროთ CSR-ის რამდენიმე ძირითადი მახასიათებელი:

1. პირველი ეს არის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა ბიზნესის არსებობის და ფუნქციონირების დროს, რომლის დროსაც ბიზნესი თვითონ უდგენს საკუთარ თავს და არა კანონით დადგენილი ნორმები ფარგლებში;

2. კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კანონის მოთხოვნის ალტერნატიული გზა არ არის. ევროპის განვითარებულ და ძლიერ ქვეყნებში კანონები, ნორმატივები და სპეციალური რეგულაციები ზედამხედველობას უწევს დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა შორის შრომით თუ სხვა სახის ურთიერთობებს, ქმნიან უსაფრთხო სამუშაო გარემოს, და აწესრიგებენ ადამიანის უფლებებს და ასე შემდეგ. ეს კანონები და ნორმატივები ბიზნესის შესასრულებელ ვალდებულებათა მინიმალურ დონეს განსაზღვრავენ. კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა კი განსაზღვრავს სოციალურ საკითხებს, ეკონომიკურ და გარემოსდაცვით საკითხებს. არის ქვეყნები, სადაც ამ საკითხებს კანონმდებლობით არ არეგულირებენ, ბიზნესები კი თვითონ, ნებაყოფლობით იღებენ პასუხისმგებლობას და მათი საქმიანობა შესაბამისობაში მოყავთ საერთაშორისო სტანდარტებთან;

3. კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობას პირდაპირ კავშირშია მდგრადი განვითარების კონცეფციასთან და მოიაზრებს ეკონომიკურ, სოციალურ და ეკოლოგიურ საკითხებს;

4. კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა ბიზნესისთვის არ არის დამატებითი საქმიანობა. ის მოიაზრებს ბიზნესსაქმიანობის ინოვაციურ და ახალ მეთოდს, რომელიც მდგრადი განვითარების

საკითხების დანერგვას უზრუნველ-ყოფს ბიზნესის ძირითად საქმიანობასთან და მათ ასახავს განვითარების სტრატეგიაში;

5. კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სისტემურობა კი ნიშნავს, იმას, რომ იგი ორგანიზაციაში ერთჯერადად არ ხორციელდება, არამედ მას სისტემური ხასიათი აქვს.

6. კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა მრავლწახნაგიანი ქმედებაა. ის მოიცავს საქმიანობის ღრმა შინაარსს. მნიშვნელობით კი სცილდება ჯგუფის სპონსორობას, ქველმოქმედებას და ფილანთროპიულ საქმიანობას. განვითარებულ ქვეყნებში მასში მოიაზრებენ მდგრადი განვითარების ძირითად სამი კომპონენტს: ეკონომიკურს, სოციალურს და გარემოს დაცვითს;

ბევრი კომპანია ახორციელებს CSR აქტივობებს, მაგრამ მხოლოდ ზოგიერთს აქვს CSR სტრატეგია ინტეგრირებული და დაკავშირებული კომპანიის მისიასთან და ხედვასთან. ნებისმიერი ბიზნესი და კომპანია დაკავშირებულია სხვადასხვა მხარეებთან და იღებს მათ წინაშე გარკვეულ პასუხისმგებლობას. ბაზარზე არ არსებობს ორი ერთნაირი კომპანია, აქედან გამომდინარე აქვთ განსხვავებული ხედვები და დამოკიდებულებები სოციალურ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით.

CSR – იმიჯი კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა კომპანიას წარმოაჩენს კარგი კუთხით, რაც უშუალოდ აისახება კომპანიის იმიჯზე და მის განვითარებაზე. კომპანიის თუ პროდუქტიდ რეპუტაცია საზოგადოებაში იწვევს ნდობას, ეს ნდობა პირდაპირ აისახება გაყიდვებზე და კომპანიის გაფართოებაზე.

კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამები უკეთესად მუშაობს, როცა კომპანია ფოკუსირებულია რამდენიმე მიმართულებაზე, რომლებიც ახლოსაა მის ბიზნესსა და თანამშრომელთა ინტერესებთან.

CSR - თანამშრომლები კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა შეიძლება გახდეს საუკეთესო გზა თანამშრომელთა შენარჩუნებისა და კეთილდღეობისთვის, თუ CSR სტრატეგიის შედგენისას გათვალისწინებული იქნება მათი საჭიროებები, ღირებულებები და მოთხოვნები. ყველა კომპანიას აქვს დაწერილი და დაუწერიელი წესები თუ როგორი ურთიერთობა აქვთ თანამშრომლებს ერთმანეთთან ასევე მენეჯერებთან. ურთიერთობები, რომლებიც დაკავშირებულია ღირებულებებთან და დამოკიდებულებებთან ერთად ქმნის კორპორაციულ კულტურას, რაც შემდგომში მნიშვნელოვნად აისახება და განსაზღვრავს კომპანიის წარმატებას ბაზარზე. ერთ-ერთი ასეთი წარმატებული კომპანიაა “ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი”.(წყალმომარაგება, ენერჯეტიკა) დღესდღეობით პროფესიონალი კადრები უპირატესობას ანიჭებს ისეთ კომპანიებს, რომლებსაც კარგად აქვთ შემუშავებული CSR სტრატეგია, აქვთ შრომის შესაბამისი ანაზღაურება და მათი უფლებები არის დაცული, ზემოთ აღნიშნული პირდაპირ მოქმედებს ორგანიზაციის წარმატებაზე.

CSR - მომხმარებელი. დღესდღეობით ყველა კომპანიას უწევს კონკურენტულ გარემოში მუშაობა, ყველა კომპანიას აქვს შანსი შექმნას განსხვავებული პროდუქტი და ბაზარზე იყოს მოთხოვნადი. (ნათელი მაგალითია კომპანია L'Oreal Paris, Body Shop) Cone Communications-მა 2015 წელს ჩაატარა კვლევა მსოფლიო მასშტაბით რამაც აჩვენა, რომ 10-დან 9 ადამიანი მზად არის გადაიხადოს უფრო მეტი სოციალურად პასუხისმგებელი ბიზნესის მიერ წარმოებულ პროდუქტში. გამოკითხულთა 84% კი ამბობს, რომ უპირატესად იძენს პროდუქტს, რომელიც ეთიკურად არის ნაწარმოები და ემსახურება სხვადასხვა სოციალური პრობლემების მოგვარებას.

CSR ინვესტორები და აქტივობები. ბოლო წლებში კომპანიებისთვის აქტუალური და მნიშვნელოვანი გახდა ინვესტორები. ნებისმიერი ინვესტორი მიიჩნევს, რომ CSR სტრატეგიის ქონა კომპანიისთვის დამატებითი პლუსია და ინვესტიციის განხორციელებისას ზოგჯერ გადამწყვეტი ფაქტორიც კი ხდება, რადგან ასეთი კომპანიას

გრძელვადიანი მიზნები აქვს, მდგრადია და კარგი რეპუტაციით სარგებლობს ბაზარზე. კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სტრატეგიის შემუშავებით და ამ მიმართულებით განხორციელებული აქტივობებით, კომპანია იგებს დაინტერესებული მხარეების გულს, აგვარებს სხვადასხვა სოციალურ პრობლემებს და წვლილი შეაქვს ქვეყნის მდგრად განვითარებაში.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნებისმიერ კომპანიას თუ ორგანიზაციას შეუძლია სამყარო შეცვალოს უკეთესობისკენ, და მოახდინონ დადებითი ზეგავლენა საზოგადოებაზე.

როდესაც საუბარი გვაქვს კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობის დადებით მხარეებზე აუცილებლად უნდა ავღნიშნოთ უარყოფითი მხარეებიც. პირველ რიგში უარყოფით მხარეში უნდა მოვიზაროთ ხარჯების ზრდა. აგრეთვე აღსანიშნავია ისიც, რომ სოციალური პასუხისმგებლობა ბიზნესის თავისუფალ საქმიანობაში ჩარევას გულისხმობს. იგულისხმება გარემოება, როდესაც ბიზნესის მიერ სოციალური საკითხების გადაჭრა არის არა ნებაყოფლობით, არამედ სახელმწიფოს მიერ იძულების გზით, რაც სწორედაც, რომ მათ საქმიანობაში ჩარევას გულისხმობს.

ამრიგად, ზემოთ განხილული თემების შემდეგ შეგვიძლია გამოვიტანოთ დასკვნა, რომ სოციალური პასუხისმგებლობა კომპანიისთვის არის არა მხოლოდ სურვილი, არამედ ვალდებულება, ის ვალდებულია დაეხმაროს საზოგადოებას.

საერთაშორისო საკონსულტაციო კვლევითი ცენტრის Next Consulting-ის კვლევის შედეგებით გამოვლინდა, რომ თანამედროვე ევროპულ კომპანიებში ბევრად მაღალია სოციალური პასუხისმგებლობის ხარისხი, ვიდრე ამერიკულ კომპანიებში. ყოველივე ეს გამოწვეულია აღნიშნულ ქვეყნებში არსებული ეკონომიკური სისტემის სპეციფიკით. დღევანდელი მონაცემებით მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანიების 3/4 ევროპულია, 1/4 კი ამერიკული.

სხვადასხვა ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ მსოფლიოში კიდევ უფრო გაიზრდება სოციალურად ორიენტირებული კომპანიების რიცხვი, რადგან მათზე “ზეწოლა” სოციალური პასუხისმგებლობის მოთხოვნებით მზარდია, როგორც სახელმწიფოს ისე საზოგადოების მხრიდან. განვლილი წლები აჩვენებს, რომ კომპანიები ინტერესდება არა მარტო საკუთარი ბიზნესით არამედ უფრო მნიშვნელოვანი საკითხებით, მაგ: სოციალური, ეკონომიკური თუ გარემოსდაცვითი საკითხებით. მათ სურთ წვლილი შეიტანონ თითოეული მათგანის განვითარებაში.

საქართველოში ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის თემა თითქმის 10 წლისაა. პირველად თემა გააქტიურდა 2005 წელს, როდესაც გაიმართა შეხვედრები ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ბიზნეს სექტორს შორის. შეხვედრებს გაცნობითი და საინფორმაციო ხასიათი ჰქონდა, მიღებული იქნა პირველი მემორანდუმი სოციალურ სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. საქართველოში მოქმედი ბიზნესი თავისი მასშტაბების და შესაძლებლობებთან შეფარდებით საკმაოდ დიდი ფულს ხარჯავს სოციალურ პროექტებზე და ქველმოქმედებაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბიზნესის სოციალური საქმიანობა არ იყოს ქაოტური და მოექცეს გარკვეულ სისტემაში. მჭიდროდ იყოს დაკავშირებული კომპანიის პრიორიტეტებთან და სტრატეგიასთან. ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპების და პრაქტიკის დანერგვა საქართველოში აუცილებელია ბიზნეს სექტორის აუცილებელი განვითარებისთვის. ეს არის საზოგადოებასთან ეფექტური კომუნიკაციის, სტაბილურობის უზრუნველყოფის, მდგრადი განვითარების და ბიზნეს რეპუტაციის გამყარების დამატებითი ინსტრუმენტი.

ისმის კითხვა როგორ უნდა წარმოადგინონ კომპანიებმა მათ მიერ სოციალურ სფეროში გაკეთებული პროექტების შესახებ მონაცემები? ნებაყოფლობითი უნდა იყოს თუ სავალდებულო? დღესდღეობით ეს თემა დასავლეთის ქვეყნებში და არა მარტო განხილვის საგანია, პირობითად საფრანგეთში არსებობს მკაცრი

საკანონმდებლო რეგულირება, რომელიც ადგილობრივ საფონდო ბირჟაზე დარეგისტრირებულ კომპანიებს ავალდებულებს გახსნან ინფორმაცია დაინტერესებული ჯგუფებისთვის. პასუხი გასცენ ისეთ კითხვებს, როგორც არის – მდგრად განვითარებაში მონაწილეობა, ეკოლოგიური ნორმების დაცვა, დასაქმებულთათვის ღირსეული პირობების შექმნა, ადგილობრივი საზოგადოებების განვითარებაში მონაწილეობა.

ქართული კომპანიების დიდი სოციალური პროგრამების განხორციელებას ძირითადად საკუთარი რესურსების ხარჯზე ცდილობენ, მათ ქმედებას ხშირ შემთხვევაში ერთჯერადი საქმელმოქმედი სახე უფრო აქვს ვიდრე სისტემური სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტის. დასავლეთში სოციალური პროექტების განხორციელება ძირითადად არასამთავრობო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობით ხდება. ბიზნესი ირჩევს პრიორიტეტულ მიმართულე-ბებს, ადგენს ბიუჯეტს, აცხადებს საგრანტო კონკურსს და არჩევს არასამთავრობო ორგანიზაციას. ასევე სქემა ბიზნესის ფინანსურ და დროით რესურსების ეკონომიას ახდენს და ბენეფიციარებიც უფრო მეტ სარგებელს იღებენ, რადგან მათი საჭიროებების შესახებ ინფორმაცია აქვს არასამთავრობო სექტორს. საქართველოში ბიზნესი არასამთავრობო სექტორს ნაკლებად ენდობა და ეს კომუნიკაცია დღეს საკმაოდ დაბალ დონეზეა, თუმცა ნდობის მოპოვების კუთხით ალბათ გარკვეული დროა საჭირო, რომ ორივე მხარე დარწმუნდეს ერთმანეთთან თანამშრომლობის საჭიროებაში.

მოგეხსენებათ, მსოფლიოს მამუტებით უამრავი ერთმანეთისგან განსხვავებული და დამოუკიდებელი კომპანია არსებობს. ისინი განსხვავებულია მათი შინაარსით, მიზნით, სტრუქტურით, ამოცანებით და ა.შ. რა თქმა უნდა ქართული ბაზარიც ანალოგიურია. საქართველოშიც უამრავი კომპანია არსებობს, რომლებიც წარმატებით თუ წარუმატებლად მოღვაწეობენ ბაზარზე. ვისაუბრებ და გაგაცნობთ კომპანია „ნატახტარს“, რომელიც დიდი ხანია მოღვაწეობს ქართულს ბაზარზე და საქართველოს საზღვრებს გარეთ. კომპანია ნატახტარი

ზრუნავს თითოეულ თანამშრომელზე. მათი მაღალი პროფესიონალიზმი, გუნდურობა და საქმის სიყვარული საბოლოო ჯამში განსაზღვრავს კომპანიის წარმატებას. კომპანია საკუთარ საქმიანობას ახლორციელებს მაქსიმალურად ღია და გამჭვირვალე რეჟიმში, რაც საბოლოო ჯამში მომხმარებელთა კმაყოფილებას იწვევს. კომპანია ნატახტარი თანამშრომლებს უქმნის მაქსიმალურად კომფორტულ სამუშაო პირობებს ჯანმრთელობის დაზღვევა საპენსიო სქემაში გაწევრიანება და სხვა. კომპანია გამოირჩევა მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობით და მისი ნებისმიერი თანამშრომელი აცნობიარებს საქართველოში მეცნიერებისა და სპორტის განვითარების და მხარდაჭერის მნიშვნელობას. [2008](#) წლიდან კომპანია „ნატახტარი“ გახდა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციისა და რაგბის კავშირის ოფიციალური სპონსორი. ასევე კომპანია ნატახტარი ერთვება არაერთ საქველმოქმედო პროგრამაში.

კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხი განვიხილოთ კომპანია „გეფას“ მაგალითზე, იგი ერთ-ერთი უმსხვილესი რითეილერი კავკასიის რეგიონში, მომხმარებლებს სთავაზობს ასორტიმენტის ინოვაციურ და მრავალფეროვან არჩევანს. შეგვხვდებით, როგორც რეცეპტით და ასევე ურეცეპტოდ გასაცემი მედიკამენტები, თავის მოვლის საშუალებები, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სერვისები, ექსკლუზიური ბრენდების ვრცელი სია და სეზონური პროდუქტები. ბაზარზე წამყვანი პოზიციის, გამორჩეული ბიზნეს მოდელისა და მცოდნე მენეჯმენტის გუნდის დამსახურებით გეფა ქმნის უაღრესად მიმზიდველ ბიზნეს ეკოსისტემას. კომპანია აქტიურად არის ჩართული სხვადასხვა სოციალურ აქტივობებში, კომპანია 2020 წელს გახდა საუკეთესო აქივისტი ფრენჩაიზის კომპანია „ბოდი შოპთან“ ერთად.

გეფა აგრძელებს მრავალწლიან ინიციატივებს, რომლებიც მიზნად საზოგადოების სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების გაძლიერებასა და დახმარებას ისახავს. კომპანია ცდილობს თავისი წვლილი შეიტანოს საზოგადოების ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაში. სწორედ ამ მიზნით, გეფა ეხმარება მომხმარებლებსაც, რომ ისინიც ჩაერთონ

სოციალურაქტივობებში. როგორც საქველმოქმედო აქტივობების ნაწილი, გეფა აგრძელებს ფოკუსირებას ბუნების დაცვის ხელშეწყობაზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სპეციალური საჭიროებების მქონე პირთა მხარდაჭერასა და ინოვაციური პროექტების დაფინანსებაზე, რომლებიც ფოკუსირებულია საზოგადოებაში სოციალურ სიკეთის ზრდაზე. გეფა ყოველწლიურად ჩართულია სხვადასხვა საქველმოქმედო პროგრამებსა და პროექტებში საქართველოს მოქალაქეების კეთილდღეობის მხარდასაჭერად.

კომპანია ყოველწლიურად აგრძელებს ონკოლოგიური პრობლემების მქონე, ლეიკემიით დაავადებული, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სიღარიბეში მყოფი ბავშვების მხარდასაჭერას, ისეთი ორგანიზაციების მეშვეობით, როგორცაა ბერი ანდრიას ფონდი, დედათა ფონდი და ა.შ. გეფა აცნობიერებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელობას და ყოველთვის ცდილობს მის მხარდაჭერას. სწორედ ამ იდეით დაიწყო ბევრი ახალი პროექტი. თბილისის სხვადასხვა უბანში ოთხი კალათბურთის მოედანი გაარემონტა და აღჭურვა. პროექტი ახლაც გრძელდება და 2024 წელს დასრულდება. ახალგაზრდა პროფესიონალების შემდგომი მხარდაჭერის მიზნით, გეფამ ასევე დააფინანსა თბილისში ჩატარებული საკალათბურთო ტურნირი და გააფორმა სპონსორობის მემორანდუმი ერთ-ერთ საკალათბურთო კლუბთან. ტურნირში 13-18 წლის 60-მდე ახალგაზრდა სპორტსმენი მონაწილეობდა. პროექტის მიზანი კი იყო, ახალი თაობის დახმარება, რათა მათ მიიღოთ პრაქტიკული რჩევები საერთაშორისო გამოცდილი ტრენერებისგან. გეფამ ასევე გააფორმა მემორანდუმი საკალათბურთო კლუბ „ასტრალსა“ და GPC-ს შორის.

მემორანდუმი მიზნად ისახავს ახალგაზრდა სპორტსმენების მოტივაციის ამაღლებასა და პროფესიული უნარების განვითარებას. თანამშრომლობის ფარგლებში გაიმართა რამდენიმე წამახალისებელი სპორტული აქტივობა, რომლის მიზანიც ახალი თაობის სპორტით დაინტერესება იყო. COVID-19-ის გავრცელების შემდეგ ჯანსაღი ცხოვრების წესის მხარდაჭერა გეფასთვის პრიორიტეტული გახდა,

სწორედ ამიტომ, კომპანია სამთო-სათხილამურო ტურნირის „დიმას თასი“ სპონსორი გახდა. ტურნირი ყოველწლიურად იმართება გუდაურში (სამთო კურორტი საქართველოში) და მისი მიზანია სათხილამურო სპორტის პოპულარიზაცია და მხარდაჭერა. გეფა ერთ-ერთი ცნობილი მუსიკალური ფესტივალის "Tbilisi Open Air"-ის სპონსორიც გახდა. ფესტივალს, გარდა ძირითადი მიზნებისა, აქვს სოციალური პასუხისმგებლობაც, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტებს, რომლებსაც არ აქვთ ფინანსური შესაძლებლობა გააგრძელონ მუსიკალური განათლების მიღება, ეძლევათ შანსი და მოტივაცია, რომ მიიღონ სასწავლო დაფინანსება და აიწყონ კარიერა ამავე სფეროში. გეფამ, ფესტივალის სპონსორობით, ახალგაზრდებს ოცნებების ასრულების შანსი მისცა.

კომპანია მაქსიმალურად ცდილობს დააფინანსოს სხვადასხვა დაავადებების მქონე ადამიანების მკურნალობა და ხელი შეუწყოს მათი ჯანსიადი ცხოვრების წესს. ასევე კომპანია ჩართულია მრავალშვილიანი ოჯახების და სოციალურად დაუცველი პირების სეგმენტებში. 2022 წელს როდესაც დაიწყო ომი რუსეთ-უკრაინას შორის კომპანიამ ვერდში დაუდგა გუნდის უკრაინელ წევრებსა და მათ ოჯახებს, დააფინანსა ჰუმანიტარული დახმარების გაგზავნა, წვლილი შეიტანა მთავრობისა და კერძო სექტორს მიერ დაორგანიზებულ მნიშვნელოვან პროექტებში, რათა დახმარებოდა უკრაინელ ხალხს ამ რთული პერიოდის გადალახვაში. რაინელი ხალხისადმი სოლიდარობისა და მხარდაჭერისთვის გეფამ საქართველოში დარჩენილ უკრაინის თითოეულ მოქალაქეს აფთიაქის 100 ლარიანი ჰუმანიტარული ვაუჩერი გადასცა. მთლიანი პროექტი 1 მილიონ ლარზე მეტი დაჯდა. გარდა ამისა, გეფამ წამოიწყო პროექტი, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევდა გაეცათ ნივთები გამოყოფილი ფონდისთვის, რომელიც ეხმარებოდა უკრაინის მოქალაქეებს. ამ გზით გეფამ საქართველოში მცხოვრებ ყველა ადამიანს მისცა შესაძლებლობა, წვლილი შეეტანათ უკრაინელი ხალხის დახმარებაში.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ხოფერია ლ. კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სახელმძღვანელო, საქართველოს სტრატეგიული განვითარების ცენტრი 2012.
2. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. 2017. თბილისის მსხვილი ბიზნესი და კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა
3. Carroll, A. B. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. Business Horizon.
4. შენგელია თ. ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები
5. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=673343#
6. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-010-0390-8>
7. <https://www.mites.gob.es/ficheros/rse/documentos/eerse/EERSE-Ingles-web.pdf>
8. https://clayston.com/lieferkettengesetz.php?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw4f6zBhBVEiwATEHFVlac-hE0yDc9yD7Cs2TMcYf4Y-3ZiUbjKrpukFqwHkV2UODeiYFBgxoCrEUQAvD_BwE
9. https://www.researchgate.net/publication/264619351_Corporate_social_responsibility_CSR_practices_of_foreign_and_local_companies_in_Ghana
10. <https://gepha.com//ka/>

**ტექნოლოგიური განათლებისა და ინდუსტრიის კოჰეზია: ICT
სპეციალისტების მომზადების მოდელები თანამედროვე
შრომის ბაზრის კონკურენტუნარიანობისთვის**
**Cohesion of technological education and industry: models for
training ICT specialists for competitiveness in the modern labor
market**

ლია კურტანიძე - ასოცირებული პროფესორი
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ
l.kurtanidze@seu.edu.ge

ანოტაცია: თანამედროვე ეკონომიკა სულ უფრო მეტად ეფუძნება ტექნოლოგიურ ინოვაციებსა და ციფრულ ტრანსფორმაციას, რაც განსაზღვრავს როგორც წარმოების, ისე მომსახურების სექტორების განვითარების ტემპს. აღნიშნული პროცესები მნიშვნელოვნად ზრდის მოთხოვნას საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) სფეროში მაღალკვალიფიციურ კადრებზე, რომლებიც ფლობენ არა მხოლოდ ტექნიკურ ცოდნას, არამედ ადაპტაციის, კრიტიკული აზროვნებისა და პრობლემების გადაჭრის უნარებს. მიუხედავად ამისა, მრავალი ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემა ჯერ კიდევ ვერ ახერხებს სრულად უპასუხოს შრომის ბაზრის სწრაფად ცვალებად და ხშირად არაპროგნოზირებად მოთხოვნებს, რაც იწვევს უნარებს შორის შეუსაბამობას და კვალიფიციური კადრების დეფიციტს.

კვლევის მიზანია ტექნოლოგიური განათლებისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნებს შორის არსებული ურთიერთკავშირის სიღრმისეული გაანალიზება და ICT კვალიფიკაციების განვითარების ისეთი ჩარჩოს შემუშავება, რომელიც უკეთ დააკავშირებს განათლების სისტემას ეკონომიკის რეალურ საჭიროებებთან. კვლევა ინტერ-დისციპლინური და მოიცავს განათლების სისტემის თავისებურებებს, ინდუსტრიის მოთხოვნების დინამიკას და თანამედროვე ტექნოლოგიური განვითარების ტენდენციების შედარებით ანალიზს.

სტატიაში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა იმ ფაქტორებს, რომლებიც განსაზღვრავს კვალიფიკაციების ფორმირებას, მათ შორის სასწავლო

პროგრამების მოქნილობას, პრაქტიკული გამოცდილების ინტეგრაციას და კერძო სექტორთან თანამშრომლობის ხარისხს.

კვლევა ასევე ხაზს უსვამს უწყვეტი განათლებისა და გადამზადების მნიშვნელობას, რაც განსაკუთრებით აქტუალურია ტექნოლოგიების სწრაფი განვითარების პირობებში. ამგვარი მიდგომა საშუალებას აძლევს სამუშაო ძალას დროულად მოახდინოს უნარების განახლება და შეინარჩუნოს კონკურენტუნარიანობა, ხოლო საგანმანათლებლო სისტემას — უფრო მოქნილად უპასუხოს გლობალურ და ლოკალურ გამოწვევებს.

საკვანძო სიტყვები: ტექნოლოგიური განათლება, ICT კვალიფიკაციები, კოჰეზია, შრომის ბაზარი, ციფრული ეკონომიკა, უნარების განვითარება.

Abstract: The modern economy depends more and more on technological innovation and digital transformation. These changes affect both production and service sectors and define how fast they develop. As a result, there is a growing need for highly skilled workers in the field of information and communication technologies (ICT). These workers need not only technical knowledge but also skills like adaptability, critical thinking, and problem-solving. However, the education systems in many countries still cannot fully meet the fast-changing and often unpredictable needs of the labor market. This creates a gap between required and existing skills and leads to a shortage of qualified workers.

The aim of this research is to analyze the connection between technological education and labor market needs. It also aims to develop a framework for ICT qualifications that better connects education with real economic needs. The research is interdisciplinary and includes the study of education systems, industry demands, and modern technological trends.

The article gives special attention to the factors that influence how qualifications are developed. These include flexible study programs, practical experience, and cooperation with the private sector.

The research also highlights the importance of lifelong learning and retraining. This is especially important because technology is developing very quickly. This approach helps workers update their skills on time and stay competitive, while education systems can respond better to global and local challenges.

Keywords: Technological Education, ICT Qualifications, Labor Market, Cohesion, Digital Economy, Skills Development.

1. შესავალი: ციფრული ეკონომიკის განვითარებამ მნიშვნელოვნად შეცვალა შრომის ბაზრის მოთხოვნები და პროფესიული უნარების სტრუქტურა. თანამედროვე ორგანიზაციები საჭიროებენ სპეციალისტებს, რომლებიც ფლობენ არა მხოლოდ ტექნიკურ ცოდნას, არამედ კრიტიკულ აზროვნებას, პრობლემების გადაჭრის უნარს და ინოვაციურ მიდგომებს.

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (ICT) წარმოადგენს ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთ მთავარ მამოძრავებელ ძალას. ბოლო ათწლეულებში მეცნიერებმა და სახელმწიფო და კერძო სექტორმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს განათლებისა და შრომის ბაზრის ურთიერთკავშირზე.

კვლევების მიხედვით, ეკონომიკური კონკურენტუნარიანობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ქვეყნის ადამიანური კაპიტალის ხარისხზე. ტექნოლოგიური სფეროს სწრაფი განვითარება ქმნის ახალ პროფესიულ პროფილებს, რაც საჭიროებს განათლების სისტემის მუდმივ ადაპტაციას. შესაბამისად, ტექნოლოგიური განათლების როლი მნიშვნელოვნად იზრდება როგორც ეროვნულ, ისე გლობალურ დონეზე. თუმცა, მრავალი კვლევა მიუთითებს იმაზე, რომ განათლების სისტემასა და შრომის ბაზრის მოთხოვნებს შორის ხშირად არსებობს გარკვეული შეუსაბამობა.

ეს პრობლემა განსაკუთრებით აქტუალურია სწრაფად განვითარებადი ტექნოლოგიური სფეროებისთვის, როგორცაა:

- ხელოვნური ინტელექტი;
- მონაცემთა მეცნიერება;
- კიბერუსაფრთხოება;
- პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია;

ამ პირობებში აუცილებელია ისეთი კვალიფიკაციების სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს განათლების პროგრამების შესაბამისობას შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან.

ამ კვლევის მიზანია ტექნოლოგიური განათლებისა და შრომის ბაზრის ურთიერთქმედების ანალიზი და ICT კვალიფიკაციების განვითარების კონცეპტუალური ჩარჩოს წარმოდგენა.

ევროპის კვალიფიკაციების ჩარჩო (European Qualifications Framework – EQF)²⁵ წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს, რომელიც ხელს უწყობს კვალიფიკაციების სტანდარტიზაციას და მათი შესაბამისობის უზრუნველყოფას შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან.

საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავებული ICT დარგობრივი მახასიათებელი²⁶ წარმოადგენს მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს, რომელიც განსაზღვრავს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში უმაღლესი განათლების პროგრამების სტრუქტურას, შინაარსსა, სწავლის შედეგებსა და ბაზრის მოთხოვნებთან თანხვედრას.

გარდა დარგის მიმართულებით ცოდნისა, მრავალი ქვეყანა ახორციელებს უნარებზე დაფუძნებულ საგანმანათლებლო მოდელებს, რომლებიც ორიენტირებულია პრაქტიკულ უნარებზე და ინდუსტრიის მოთხოვნებზე.

ICT სფეროში დასაქმებულებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შემდეგი კომპეტენციები:

- პროგრამირების უნარები;
- მონაცემთა ანალიზი;
- სისტემური აზროვნება;

²⁵ European Qualifications Framework (EQF). [Higher education - European Education Area](#)

²⁶ [ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიების \(ICTs\) უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელი.](#)

- გუნდური მუშაობა;
- ინოვაციური მიდგომები;

ბაზრის კვლევები ასევე მიუთითებს უნივერსიტეტებისა და ინდუსტრიის თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტების პრაქტიკულ გამოცდილებას და ზრდის მათ დასაქმების შესაძლებლობებს.

3. კვლევის მეთოდოლოგია: პირველ ეტაპზე განხორციელდა ლიტერატურის ანალიზი, რომელიც მოიცავდა როგორც აკადემიურ სტატიებს, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების (მაგ., განათლებისა და შრომის ბაზრის კვლევების) ანგარიშებს. აღნიშნული ანალიზის მიზანი იყო არსებული თეორიული და ემპირიული მიდგომების იდენტიფიცირება, რომლებიც აღწერს ტექნოლოგიური განათლების როლს ეკონომიკურ განვითარებაში და შრომის ბაზართან შესაბამისობის პრობლემატიკას.

მეორე ეტაპზე განხორციელდა ეროვნული და საერთაშორისო კვალიფიკაციების ჩარჩოების შედარებითი ანალიზი. ამ პროცესში შეფასდა ევროპის კვალიფიკაციების ჩარჩო (EQF) და საქართველოს ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო (NQF), ასევე ICT დარგობრივი სტანდარტები. ანალიზი ეფუძნებოდა ისეთ კრიტერიუმებს, როგორიცაა: სწავლის შედეგებზე შეფასება, კომპეტენციების კლასიფიკაცია, დონეებს შორის პროგრესის ლოგიკა და შრომის ბაზართან შესაბამისობის მექანიზმები. აღნიშნულმა ეტაპმა შესაძლებელი გახადა იმის განსაზღვრა, თუ რამდენად თანხვედრაშია ქართული სისტემა საერთაშორისო პრაქტიკასთან.

მესამე ეტაპზე გამოყენებულ იქნა გლობალური შედარებითი ანალიზი, რომლის ფარგლებშიც შესწავლილ იქნა სხვადასხვა გამოცდილება ICT განათლების განვითარების მიმართულებით. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო უნივერსიტეტების სასწავლო პროგრამების ანალიზს. ამ ეტაპზე შეფასდა ICT მიმართულების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები, მათი სტრუქტურა, სასწავლო კურსების

შინაარსი და სწავლის შედეგები. ანალიზის მიზანი იყო იმის დადგენა, თუ რამდენად შეესაბამება აღნიშნული პროგრამები თანამედროვე ტექნოლოგიური ინდუსტრიის მოთხოვნებს, განსაკუთრებით ისეთ მიმართულებებში, როგორცაა პროგრამირება, მონაცემთა ანალიზი, კიბერუსაფრთხოება და სისტემური დიზაინი.

4. ტექნოლოგიური განათლება და შრომის ბაზარი: ტექნოლოგიური განათლება წარმოადგენს ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვან ფაქტორს. ციფრული ტრანსფორმაციის პირობებში კომპანიები სულ უფრო მეტად ეძებენ სპეციალისტებს, რომლებიც ფლობენ თანამედროვე ტექნოლოგიურ უნარებს.

საერთაშორისო ტენდენციები აჩვენებს, რომ ტექნოლოგიური სფერო ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად განვითარებად სექტორად რჩება, რაც პირდაპირ აისახება დასაქმების ბაზარზეც. პროგნოზების მიხედვით, უახლოეს წლებში მნიშვნელოვნად გაიზრდება მოთხოვნა ისეთ მიმართულებებზე, როგორცაა პროგრამული ინჟინერია, მონაცემთა ანალიზი და ხელოვნური ინტელექტი. მსგავსი ტენდენცია შეინიშნება საქართველოშიც, სადაც ტექნოლოგიური სექტორი აქტიურად ვითარდება და ქმნის ახალ სამუშაო შესაძლებლობებს. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ჩატარებულ შრომის ბაზრის კვლევაში²⁷ დასტურდება რომ ტექნოლოგიების მიმართულებით მოთხოვნა არის როგორც საგანათლებლო ისე ინდუსტრიულ სექტორში არის პოზიციები.

საქართველოს შრომის ბაზრის კვლევის შედეგები, რომელიც ჩატარდა საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუში²⁸ აჩვენებს, რომ მოთხოვნა განსაკუთრებით მაღალია პროგრამისტებზე, IT ინფრასტრუქტურის სპეციალისტებზე და მონაცემთა მიმართულების პროფესიონალებზე. ჩატარებული ანალიზის ფარგლებში გამოვლინდა, რომ ვაკანსიების

²⁷ [საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ ჩატარებული შრომის ბაზრის კვლევა. 2026](#)

²⁸ [STEM მიმართულებით შრომის ბაზარზე არსებული ტენდეციების კვლევა-ლია კურტანიძე 2025](#)

მნიშვნელოვანი ნაწილი დაკავშირებულია პროგრამულ განვითარებასთან, ხოლო მნიშვნელოვანი წილი მოდის ასევე IT მხარდაჭერისა და მონაცემთა დამუშავების სფეროებზე.

ამავდროულად, გლობალური შრომის ბაზარი უფრო ფართო კომპეტენციებს მოითხოვს, ვიდრე მხოლოდ ტექნიკური ცოდნა. დამსაქმებლები სულ უფრო მეტად აფასებენ ისეთი უნარების კომბინაციას, როგორცაა ანალიტიკური აზროვნება, პრობლემების გადაჭრა, კომუნიკაცია და გუნდური მუშაობა. ტექნოლოგიური სპეციალისტებისთვის მნიშვნელოვანი ხდება არა მხოლოდ კონკრეტული ინსტრუმენტების ცოდნა, არამედ მათი ეფექტურად გამოყენების უნარი რეალურ სამუშაო გარემოში.

მიუხედავად მზარდი მოთხოვნისა, ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვევა კვლავ რჩება უნარების შეუსაბამობა განათლებასა და შრომის ბაზარს შორის. ხშირ შემთხვევაში კურსდამთავრებულები ფლობენ თეორიულ ცოდნას, თუმცა ნაკლებად აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება, რაც ართულებს მათ დასაქმებას. კვლევის შედეგებიც ადასტურებს, რომ დამსაქმებლები განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ კანდიდატის პრაქტიკულ გამოცდილებას და შესრულებულ პროექტებს.

აღნიშნული პრობლემის გადასაჭრელად აუცილებელია განათლების სისტემის უფრო მოქნილი და ბაზარზე ორიენტირებული განვითარება. ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება არის სასწავლო პროგრამების რეგულარული გადახედვა და განახლება, რათა ისინი ასახავდეს ტექნოლოგიური განვითარების თანამედროვე ტენდენციებს. ამასთან ერთად, მნიშვნელოვანია კერძო სექტორის ჩართულობა სასწავლო პროცესში, რაც უზრუნველყოფს ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებაზე ორიენტაციას.

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება პრაქტიკაზე დაფუძნებულ სწავლების მოდელს, რომლებიც სტუდენტებს აძლევს შესაძლებლობას რეალურ გარემოში შეიძინონ პროფესიული გამოცდილება. ამ მიდგომას

მნიშვნელოვნად შეუძლია შეამციროს უნარების დეფიციტი და გაზარდოს კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობა.

ასევე მნიშვნელოვანია სტუდენტების აქტიური ჩართვა კვლევით და ინოვაციურ საქმიანობაში, რაც ხელს უწყობს როგორც პროფესიული უნარების გაღრმავებას, ასევე კრეატიული და კრიტიკული აზროვნების განვითარებას. ეს პროცესი ქმნის საფუძველს ინოვაციური ეკოსისტემის ჩამოყალიბებისთვის, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება ეკონომიკურ განვითარებაზე.

5. ICT სფეროს მოთხოვნები და ევროპული ჩარჩოები: ევროპულ სივრცეში ერთ-ერთ მთავარ ინსტრუმენტს წარმოადგენს ევროპის კვალიფიკაციების ჩარჩო (EQF)²⁹, რომელიც ქმნის საერთო სისტემას სხვადასხვა ქვეყნის კვალიფიკაციების დასაკავშირებლად. EQF ეფუძნება სწავლის შედეგებზე ორიენტირებულ მიდგომას, კვალიფიკაციებს აფასებს ცოდნის, უნარებისა და პასუხისმგებლობის მიხედვით. აღნიშნული ჩარჩო ხელს უწყობს როგორც აკადემიურ, ისე პროფესიულ მობილობას და ამარტივებს კვალიფიკაციების აღიარებას საერთაშორისო დონეზე.

EQF-ის პარალელურად, თანამედროვე ტექნოლოგიური განათლებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ციფრული კომპეტენციების ევროპული ჩარჩო – DigComp (Digital Competence)³⁰, რომელიც განსაზღვრავს იმ ძირითად უნარებს, რაც აუცილებელია ციფრულ გარემოში ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის. DigComp ქმნის სტრუქტურირებულ მოდელს, რომელიც გამოიყენება როგორც საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებისთვის, ასევე სამუშაო ძალის უნარების შეფასებისთვის.

²⁹ European Commission. (2020). Digital Education Action Plan.

³⁰ European Commission, Joint Research Centre. (n.d.). Digital Competence Framework for Citizens (DigComp). 2025

DigComp-ის მიხედვით, ციფრული კომპეტენციები მოიცავს ხუთ ძირითად მიმართულებას:

1. ინფორმაციისა და მონაცემების მართვა – ინფორმაციის მოძიება, შეფასება, ორგანიზება და ანალიზი;
2. კომუნიკაცია და თანამშრომლობა – ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება კომუნიკაციისა და გუნდური მუშაობისთვის;
3. ციფრული კონტენტის შექმნა – სხვადასხვა ტიპის ციფრული მასალის შექმნა და რედაქტირება, პროგრამირება;
4. უსაფრთხოება – მონაცემების დაცვა, კიბერუსაფრთხოება და ციფრული გარემოს უსაფრთხო გამოყენება;
5. პრობლემების გადაჭრა – ტექნოლოგიური პრობლემების იდენტიფიცირება და ინოვაციური გადაწყვეტების მოძიება.

ევროპული მოდელის გათვალისწინებით ეროვნული დონეზე შემუშავებულია ICTs-ის დარგობრივი მახასიათებლი³¹, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს ICTs-ის საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებას, სტუდენტთა მობილობას, მინიჭებული კვალიფიკაციის საერთაშორისო დონეზე აღიარებას, ICTs-ის მიმართულებით პროფესიაში შესვლასა და დასაქმების მხარდაჭერას. დარგობრივი მახასიათებელი აღწერს იმ ცოდნას, უნარებს, პასუხისმგებლობასა და ავტონომიურობას, რომელსაც სტუდენტი ICTs-ის მიმართულებით საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად შეიძენს. დარგობრივ მახასიათებელს უნდა იცნობდეს ყველა პირი, ვინც მონაწილეობს ICTs-ის საგანმანათლებლო პროგრამის ან პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსების შემუშავებაში, განხორციელებასა და განხილვაში, ასევე ყველა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, სადაც ხორციელდება ICTs-ის მიმართულებით საგანმანათლებლო პროგრამა ვალდებულია გაითვალისწინოს დარგობრივი მახასიათებლის მოთხოვნები. ICTs-ის დარგობრივი მახასიათებლის შექმნა განპირობებულია შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამების ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა

³¹ [ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიების \(ICTs\) უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელი 2024](#)

და შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის საჭიროებით.

ცოდნის არეების განაწილება სურათი 1:

გამოთვლითი ტექნიკის ასოციაციის (ACM) მიერ რეკომენდებული სასწავლო პროგრამებისა და ეროვნული სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის მიხედვით, ICTs-ის ფარგლებში ძირითადი დარგობრივი მიმართულებებია: ინფორმატიკა (Informatics), კომპიუტერული მეცნიერება (CS), პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია (SE), ინფორმაციული სისტემები (IS), ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT), კიბერუსაფრთხოება (Cybersecurity CSEC), მონაცემთა მეცნიერება (Data Science - DS).

სფეროების მიხედვით განსხვავდება კომპეტენციების დონეებიც, რომლებიც უკავშირდება ICTs სხვადასხვა მიმართულებებს. მოცემულ ეტაპზე, ალგორითმები, აპლიკაციების დაპროგრამება, აპარატურა/ტექნიკა და მოწყობილობები, ადამიანისა და კომპიუტერის ურთიერთქმედების ინტერფეისები, ინფორმაციული სისტემები, ინფორმაციის მართვა, ინფორმაციული ტექნოლოგიების რესურსების დაგეგმვა, ინტელექტუალური სისტემები, ქსელები და კომუნიკაცია,

ასევე სისტემების შემუშავება ინტეგრაციის გზით ICTs-ის ფარგლებში ცოდნის წამყვანი სფეროებია, რომლებიც შეესაბამება ACM-ის მიერ კომპიუტინგის სასწავლო გეგმებთან დაკავშირებული რეკომენდაციებით გათვალისწინებულ ცოდნის არეებს.

5. ICT-ის მიმართულებით უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები და შესაბამისობა შრომის ბაზართან: საქართველოს შრომის ბაზრის ანალიზი ICT მიმართულებით აჩვენებს, რომ ტექნოლოგიური სექტორი სწრაფად ვითარდება და კვალიფიციურ კადრებზე მოთხოვნა მუდმივად იზრდება. ჩატარებული კვლევის მონაცემების მიხედვით, ვაკანსიების მნიშვნელოვანი ნაწილი კონცენტრირებულია პროგრამირების (30%), IT მხარდაჭერისა და ადმინისტრირების (19.1%) და ხელოვნური ინტელექტისა და მონაცემთა მეცნიერების (17.1%) მიმართულებებზე. აღნიშნული განაწილება ცხადყოფს, რომ შრომის ბაზარი განსაკუთრებით ორიენტირებულია პრაქტიკულ ტექნოლოგიურ უნარებზე და თანამედროვე ციფრულ კომპეტენციებზე³².

ამ მონაცემების საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ ICT განათლების სისტემის მიერ მიწოდებული კვალიფიკაციები მეტწილად შეესაბამება ბაზრის მოთხოვნებს, თუმცა სრულ შესაბამისობაზე საუბარი ჯერ კიდევ ნაადრევია. ძირითადი პრობლემა არის ის რომ განსხვავდება განათლების სისტემაში მიღებულ ცოდნა რეალურ სამუშაო გარემოში საჭირო უნარებისგან.

დამსაქმებელთა მოლოდინების ანალიზი აჩვენებს, რომ თანამედროვე ICT სპეციალისტისგან მოთხოვნები მრავალგანზომილებიანია. პირველ რიგში, მნიშვნელოვანია ტექნიკური კომპეტენციები, მათ შორის პროგრამირების ენების ცოდნა (Python, Java, C#, JavaScript), მონაცემთა ანალიზის უნარები, ხელოვნური ინტელექტის ინსტრუმენტებთან მუშაობა და ღრუბლოვანი ტექნოლოგიების ცოდნა. თუმცა, როგორც ვახსენეთ მხოლოდ ტექნიკური ცოდნა საკმარისი არ არის —

³² [STEM მიმართულებით შრომის ბაზარზე არსებული ტენდენციების კვლევა-ლია კურტანიძე 2025](#)

დამსაქმებლები განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ პრაქტიკულ გამოცდილებას და რეალურ პროექტებზე მუშაობის უნარს.

აღნიშნული გარემოება განათლების სექტორში მიუთითებს, რომ სისტემა კვლავ უფრო მეტად ორიენტირებულია თეორიულ ცოდნაზე, ვიდრე პრაქტიკულ უნარებზე. გარდა ტექნიკური კომპეტენციებისა, მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ზოგად (soft) უნარებსაც, როგორცაა კომუნიკაცია, გუნდური მუშაობა, კრიტიკული აზროვნება და ინგლისური ენის ცოდნა³³. დამსაქმებლები აღნიშნავენ, რომ სწორედ ამ უნარების კომბინაცია განსაზღვრავს თანამშრომლის ეფექტიანობას თანამედროვე სამუშაო გარემოში. განათლების საფეხურების მიხედვითაც განსხვავებულია მოლოდინები: ბაკალავრის ხარისხის მქონე კურსდამთავრებულისგან დამსაქმებლები ელიან ფართო და საფუძვლიან ცოდნას ICT-ის სხვადასხვა მიმართულებით, მაშინ როდესაც მაგისტრის დონეზე მნიშვნელოვანია ვიწრო სპეციალიზაცია, სიღრმისეული ცოდნა და ლიდერული უნარები.

საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემის ანალიზი აჩვენებს, რომ ICT პროგრამების უმეტესობა კონცენტრირებულია როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო უნივერსიტეტებში, თუმცა მათი სტრუქტურა და მიდგომები განსხვავდება. სახელმწიფო უნივერსიტეტები ძირითადად უზრუნველყოფენ ძლიერ თეორიულ საფუძველს, მაშინ როდესაც კერძო უნივერსიტეტები მეტად ორიენტირებულნი არიან პრაქტიკულ სწავლებაზე და ინდუსტრიის მოთხოვნებზე. არსებული ტენდენციების მიხედვით, ICT პროგრამების დაახლოებით 60% მოდის სახელმწიფო უნივერსიტეტებზე, ხოლო 40% — კერძო სექტორზე.

ICT მიმართულებით პროგრამების განვითარება ბოლო წლებში აქტიურად მიმდინარეობს და მოიცავს როგორც საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურებს. აღნიშნული პროგრამები ძირითადად ფარავს ისეთ მიმართულებებს, როგორცაა კომპიუტერული მეცნიერება, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, პროგრამული ინჟინერია,

³³ OECD. (2021). Skills for the Digital Economy.

კიბერუსაფრთხოება, ხელოვნური ინტელექტი, მონაცემთა მეცნიერება და ინფორმაციული სისტემები. ტექნიკური ცოდნის სფეროების ანალიზი აჩვენებს, რომ უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები დიდწილად მოიცავს ICT დარგობრივი მახასიათებლით განსაზღვრულ ძირითად კომპონენტებს, მათ შორის პროგრამირებას, ალგორითმებს, მონაცემთა მართვას, კომპიუტერულ ქსელებს, სისტემურ არქიტექტურას და პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარებას. ასევე, ინტეგრირებულია თანამედროვე მიმართულებები, როგორცაა ხელოვნური ინტელექტი, მონაცემთა ანალიზი და კიბერუსაფრთხოება. აღნიშნული გარემოება მიუთითებს, რომ პროგრამების შინაარსი შეესაბამება დარგობრივ სტანდარტს და ეროვნული და ევროპული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მოთხოვნებს.

თუმცა, სიღრმისეული ანალიზი აჩვენებს, რომ შესაბამისობა კი არის მაგრამ პრაქტიკაში ხშირად იჩენს თავს გარკვეული ხარვეზები. კერძოდ, მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამები მოიცავს საჭირო ტექნიკურ თემებს, მათი სწავლება ყოველთვის არ არის საკმარისად დაკავშირებული თანამედროვე ინდუსტრიულ პრაქტიკასთან. შედეგად, კურსდამთავრებულებს აქვთ თეორიული ცოდნა, თუმცა ნაკლებად განვითარებული აქვთ პრაქტიკული უნარები, რაც შრომის ბაზარზე მათ კონკურენტუნარიანობას ამცირებს. დარგობრივი მახასიათებლის გათვალისწინება უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებში, როგორც წესი, უზრუნველყოფილია, რადგან პროგრამების აკრედიტაციის პროცესში სავალდებულოა მისი შესაბამისობის დადასტურება. თუმცა, მისი რეალური ინტეგრაცია სასწავლო პროცესში განსხვავდება ინსტიტუციების მიხედვით. ხშირ შემთხვევაში დარგობრივი მახასიათებელი ასახულია პროგრამის მიზნებსა და სწავლის შედეგებში, მაგრამ ხარვეზები ჩნდება სწავლების მეთოდებსა და პრაქტიკულ კომპონენტებში. ამის აღმოსაფრხვრელად უნივერსიტეტებში დანერგილია სხვადასხვა სასწავლო პრაქტიკული კომპონენტი, ასევე ზოგიერთ უნივერსიტეტში სასწავლო კურსები ხორციელდება პრაქტიკოსი ლექტორების ჩართულობით ინდუსტრიიდან. მიუხედავად პროგრესისა რჩება გასაუმჯობესებელი მხარეები პრაქტიკული უნარების თვალსაზრისით. მნიშვნელოვანია ისეთი ელემენტების ინტეგრაცია,

როგორცაა პროექტზე დაფუძნებული სწავლება, ინდუსტრიულ პარტნიორებთან თანამშრომლობა და რეალურ პრობლემებზე მუშაობა, რაც უზრუნველყოფს ცოდნის ტრანსფორმაციას პრაქტიკულ კომპეტენციებად.

ICT განათლებასა და შრომის ბაზარს შორის კავშირი საქართველოში გაძლიერების პროცესშია, თუმცა საჭიროებს უფრო სისტემურ და კოორდინირებულ მიდგომას. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტების, ინდუსტრიისა და სახელმწიფო ინსტიტუტების თანამშრომლობა, რაც უზრუნველყოფს კვალიფიციური, პრაქტიკულად მომზადებული და კონკურენტუნარიანი კადრების ფორმირებას.

6. შედეგები და განხილვა: კვლევის შედეგები ცხადყოფს, რომ ICT განათლების ეფექტიანობა პირდაპირ არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად კარგად არის ინტეგრირებული საგანმანათლებლო სისტემა შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან. მიღებული მონაცემების ანალიზი მიუთითებს, რომ მიუხედავად პროგრამების განვითარებისა, კვლავ არსებობს საჭიროება მათი უფრო პრაქტიკაზე ორიენტირებული და ინდუსტრიის მოთხოვნებზე მორგებული მოდელების დანერგვისა.

ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რომელიც მნიშვნელოვნად ზრდის ICT განათლების ხარისხს, არის უნივერსიტეტებსა და ინდუსტრიას შორის თანამშრომლობის გაძლიერება. კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ დამსაქმებლების აქტიური ჩართულობა სასწავლო პროგრამების დაგეგმვასა და განხორციელებაში ხელს უწყობს კურიკულუმის უკეთ მორგებას რეალურ საჭიროებებზე. ეს თანამშრომლობა შეიძლება გამოიხატოს ერთობლივ პროექტებში, ინდუსტრიული ლექტორების ჩართვაში და სტუდენტებისთვის პრაქტიკული გამოცდილების უზრუნველყოფაში. ასევე მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტეგრაცია სასწავლო პროცესში. ტექნოლოგიური სფეროს სწრაფი განვითარება მოითხოვს, რომ საგანმანათლებლო პროგრამების და რესურსების მუდმივ განახლებას.

კვლევის ფარგლებში გამოვლინდა, რომ პრაქტიკული სწავლების ელემენტების გაძლიერება წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტიან გზას განათლებისა და შრომის ბაზრის შორის არსებული ხარვეზის შესამცირებლად. კერძოდ, პროექტზე დაფუძნებული სწავლება, სტაჟირების პროგრამები და რეალურ პრობლემებზე მუშაობა მნიშვნელოვნად ზრდის სტუდენტების დასაქმების შესაძლებლობებს. დამსაქმებლები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ კანდიდატების პრაქტიკულ გამოცდილებას, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს აღნიშნული კომპონენტის მნიშვნელობას. ზემოაღნიშნული მიმართულებების განვითარება ერთობლივად უზრუნველყოფს სტუდენტების კონკურენტუნარიანობის ზრდას როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო შრომის ბაზარზე. ამასთან, ტექნოლოგიური განათლების ხარისხის გაუმჯობესება დადებითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, რადგან ქმნის მაღალკვალიფიციურ ადამიანურ რესურსს, რომელიც წარმოადგენს ინოვაციების და ტექნოლოგიური პროგრესის ძირითად მამოძრავებელ ძალას.

7. დასკვნა: ტექნოლოგიური განათლება თანამედროვე ეკონომიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საფუძველს წარმოადგენს, რადგან სწორედ იგი განსაზღვრავს ქვეყნის შესაძლებლობას, შექმნას და განავითაროს ინოვაციებზე დაფუძნებული ეკონომიკა. ციფრული ტრანსფორმაციის პირობებში, ორგანიზაციები სულ უფრო მეტად საჭიროებენ კვალიფიციურ კადრებს, რომლებიც ფლობენ არა მხოლოდ ტექნიკურ ცოდნას, არამედ ადაპტაციისა და მუდმივი სწავლის უნარს. ამ კონტექსტში, ICT კვალიფიკაციების შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა ხდება კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ფაქტორი კონკურენტუნარიანი ადამიანური რესურსის ფორმირებისთვის.

კვლევამ აჩვენა, რომ ეფექტიანი განათლების სისტემა ვერ ფუნქციონირებს იზოლირებულად და საჭიროებს მრავალმხრივ თანამშრომლობას. კერძოდ, ხაზგასმულია უნივერსიტეტების, ინდუსტრიისა და სახელმწიფო ინსტიტუტების შორის კოორდინირებული ურთიერთობის მნიშვნელობა, რაც უზრუნველყოფს

სასწავლო პროგრამების უფრო მოქნილ და ბაზარზე ორიენტირებულ განვითარებას. ასეთი მიდგომა საშუალებას იძლევა, ერთის მხრივ, განათლების სისტემა სწრაფად რეაგირებდეს ტექნოლოგიურ ცვლილებებზე, ხოლო მეორეს მხრივ, ინდუსტრია აქტიურად მონაწილეობდეს კადრების მომზადების პროცესში. ამგვარი თანამშრომლობის შედეგად შესაძლებელი ხდება სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტეგრაცია, პრაქტიკული გამოცდილების გაძლიერება და ინოვაციური ეკოსისტემის ფორმირება. შედეგად, კურსდამთავრებულები უკეთ არიან მზად რეალური სამუშაო გარემოსთვის და ფლობენ იმ უნარებს, რომლებიც პირდაპირ პასუხობს შრომის ბაზრის მოთხოვნებს.

საბოლოოდ, ტექნოლოგიური განათლების განვითარება არ არის მხოლოდ საგანმანათლებლო ამოცანა — იგი წარმოადგენს ეკონომიკური ზრდისა და ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის მნიშვნელოვან წინაპირობას.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. European Qualifications Framework (EQF). 2020
2. ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიების (ICTs) უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელი. 2024
3. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ ჩატარებული შრომის ბაზრის კვლევა. 2026
4. European Commission. Digital Education Action Plan, 2020
5. European Commission, Joint Research Centre. (n.d.). Digital Competence Framework for Citizens (DigComp). 2025
6. STEM მიმართულებით შრომის ბაზარზე არსებული ტენდეციების კვლევა-ლია კურტანიძე 2025
7. OECD. (2021). Skills for the Digital Economy.

ეროვნული კულტურული მახასიათებლების გავლენა ადამიანური
რესურსების მართვის პრაქტიკაზე: საქართველოს მაგალითი
**The Impact of National Cultural Characteristics on Human Resource
Management Practices: The Case of Georgia**

დავით ჩახვაშვილი - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს
პროფესორი

Davit Chakhvashvili - Professor, Georgian National University SEU
davit.chakhvashvili@seu.edu.ge

მაკა ოთინაშვილი - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს
მაგისტრი

Maka Otinashvili - Master, Georgian National University SEU
motiashvili@seu.edu.ge

ანოტაცია: ნაშრომი ეძღვნება ეროვნული კულტურული მახასიათებლების გავლენის შესწავლას ადამიანური რესურსების მართვის (HRM) პრაქტიკაზე ქართულ ორგანიზაციულ კონტექსტში. გლობალიზაციის პირობებში, დასავლური მენეჯერული მოდელების იმპორტი ხშირად ეჯახება ლოკალურ ღირებულებებს, რაც განაპირობებს სპეციფიკური მიდგომების შემუშავების საჭიროებას. კვლევის მიზანი იყო დაადგინოს, თუ რამდენად შეესაბამება საქართველოში არსებული HR პოლიტიკა ჰოფსტედეს კულტურულ განზომილებებს.

კვლევის ფარგლებში განხორციელდა რაოდენობრივი ანალიზი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა სექტორში დასაქმებულმა 120-მარესპონდენტმა. შედეგებმა აჩვენა, რომ ქართული საზოგადოებისთვის კვლავ დამახასიათებელია ძალაუფლების მაღალი დისტანცია, რაც მართვის იერარქიულ სტილში ვლინდება. ამავდროულად, გამოიკვეთა კოლექტივიზმისკენ მიდრეკილება და გუნდური ერთგულების მაღალი ხარისხი. კვლევა ასევე ადასტურებს, რომ გაურკვევლობის თავიდან არიდების მაღალი მაჩვენებელი გავლენას ახდენს დასაქმებულთა მოტივაციასა და სტაბილურობის მოთხოვნილებაზე.

დასკვნის სახით წარმოდგენილია რეკომენდაციები HR მენეჯერებისთვის, რათა სტრატეგიული დაგეგმვისას გათვალისწინებულ იქნას ეროვნული ფსიქოტიპი. ნაშრომის პრაქტიკული ღირებულება მდგომარეობს იმაში, რომ

იგი სთავაზობს გზებს ტრანსნაციონალური HR პრაქტიკის ლოკალურ გარემოსთან ეფექტიანი ადაპტაციისთვის, რაც საბოლოოდ ორგანიზაციული შედეგიანობის ზრდას განაპირობებს.

საკვანძო სიტყვები: ადამიანური რესურსების მართვა, ეროვნული მახასიათებლები, კულტურული განზომილებები, ჰოფსტედეს მოდელი, ორგანიზაციული კულტურა, მართვის სტილი, საქართველო.

Abstract: The paper is devoted to the study of the influence of national cultural characteristics on human resource management (HRM) practices in the Georgian organizational context. In the context of globalization, the import of Western managerial models often clashes with local values, which necessitates the development of specific approaches. The aim of the study is to determine to what extent the existing HR policy in Georgia corresponds to Hofstede's cultural dimensions.

A quantitative analysis was conducted within the framework of the study, in which 120 respondents employed in various sectors participated. The results showed that Georgian society is still characterized by high power distance, which is manifested in the hierarchical management style. At the same time, a tendency towards collectivism and a high degree of team loyalty were identified. The study also confirms that a high level of uncertainty avoidance affects employee motivation and the need for stability.

In conclusion, recommendations are presented for HR managers to take into account the national psychotype in strategic planning. The practical value of the work lies in the fact that it offers ways to effectively adapt transnational HR practices to the local environment, which ultimately leads to an increase in organizational effectiveness.

Keywords: human resource management, national characteristics, cultural dimensions, Hofstede model, organizational culture, management style, Georgia.

შესავალი: თანამედროვე გლობალიზაციის ეპოქაში, ორგანიზაციული წარმატების ერთ-ერთ მთავარ განმსაზღვრელ ფაქტორად ადამიანური რესურსების ეფექტიანი მართვა (HRM) მიიჩნევა. მიუხედავად იმისა, რომ

მენეჯმენტის დასავლური მოდელები უნივერსალურ სტანდარტებად არის აღიარებული, პრაქტიკა აჩვენებს, რომ მათი პირდაპირი ტრანსპლანტაცია განსხვავებულ კულტურულ გარემოში ყოველთვის სასურველ შედეგს არ იძლევა. ადამიანური რესურსების მართვა თავისი არსით ღრმად არის ფესვგადგმული ეროვნულ ფასეულობებში, ტრადიციებსა და სოციალურ ნორმებში, რაც განაპირობებს იმას, რომ მენეჯერული გადაწყვეტილებები, მოტივაციის სისტემები და კომუნიკაციის ფორმები სხვადასხვა ქვეყანაში სპეციფიკური ნიშნებით ხასიათდება.

წინამდებარე სტატიის თეორიულ საფუძველს წარმოადგენს გერტ ჰოფსტედის კულტურული განზომილებების მოდელი, რომელიც საშუალებას იძლევა ორგანიზაციული ქცევა განხილულ იქნას ისეთი ფაქტორების ჭრილში, როგორცაა ძალაუფლების დისტანცია, ინდივიდუალიზმი საპირისპიროდ კოლექტივიზმისა, გაურკვევლობის თავიდან არიდება და მასკულინობა/ფემინინობა. აღნიშნული განზომილებები ქმნიან იმ უხილავ ჩარჩოს, რომელშიც ყალიბდება ურთიერთობა დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის.

საქართველოს მაგალითი ამ კონტექსტში განსაკუთრებით საინტერესოა. ქვეყნის ისტორიულმა გამოცდილებამ, სოციალურმა სტრუქტურამ და ღირებულებებითმა სისტემამ ჩამოაყალიბა მართვის სპეციფიკური კულტურა, რომელიც ხშირად აერთიანებს ტრადიციულ იერარქიულ მიდგომებსა და თანამედროვე, გლობალურ მოთხოვნებს. მიუხედავად ამისა, ქართულ სამეცნიერო სივრცეში კვლავ შეინიშნება ემპირიული მონაცემების დეფიციტი, რომლებიც სიღრმისეულად წარმოაჩენდა კავშირს ეროვნულ ფსიქოტიპსა და HR პრაქტიკას შორის. სწორედ ამ "ცოდნის ვაკუუმის" შევსებას ისახავს მიზნად წინამდებარე კვლევა.

სტატიის მიზანია ქართულ ორგანიზაციებში ადამიანური რესურსების მართვის სპეციფიკის შესწავლა ეროვნული მახასიათებლების გათვალისწინებით. კვლევის ფარგლებში დასმულია კითხვა: რამდენად ახდენს გავლენას კულტურული ფაქტორები ისეთ პროცესებზე, როგორცაა გადაწყვეტილების მიღება, გუნდური მუშაობა და ორგანიზაციული ლოიალობა? ნაშრომში წარმოდგენილია 120 რესპონდენტის გამოკითხვის შედეგად მიღებული მონაცემების ანალიზი, რაც საშუალებას გვაძლევს

ჩამოვყალიბოთ კონკრეტული რეკომენდაციები HR სტრატეგიების ლოკალურ გარემოსთან ადაპტაციისთვის.

თეორიის მიმოხილვა: გერტ ჰოფსტედეს კულტურული განზომილებების თეორია წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ჩარჩოს საერთაშორისო მენეჯმენტსა და ორგანიზაციულ ფსიქოლოგიაში. მისი კვლევა, რომელიც თავდაპირველად IBM-ის თანამშრომელთა გლობალურ გამოკითხვას ეფუძნებოდა, მიზნად ისახავდა იმის დადგენას, თუ როგორ მოქმედებს ეროვნული კულტურა სამუშაო გარემოში არსებულ ღირებულებებზე. ჰოფსტედემ გამოყო რამდენიმე ძირითადი განზომილება, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელია სხვადასხვა ქვეყნის კულტურული პროფილების შედარება.

პირველი და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი განზომილება არის **ძალაუფლების დისტანცია (Power Distance Index - PDI)**. იგი ზომავს იმ ხარისხს, რომლითაც საზოგადოების ნაკლებად ძლიერი წევრები ელიან და ეგუებიან ძალაუფლების არათანაბარ გადანაწილებას. მაღალი PDI-ის მქონე კულტურებში (როგორცაა საქართველო) იერარქია ბუნებრივ მოცემულობად აღიქმება, მენეჯერები ავტორიტეტულები არიან, ხოლო დაქვემდებარებულები ერიდებიან მათთან პირდაპირ შეკამათებას. დაბალი PDI-ის ქვეყნებში კი აქცენტი კეთდება თანასწორობაზე, დეცენტრალიზაციასა და კონსულტაციურ მართვაზე.

მეორე განზომილებაა **ინდივიდუალიზმი საპირისპიროდ კოლექტივიზმისა (IDV)**. ინდივიდუალისტურ საზოგადოებებში ადამიანი ორიენტირებულია საკუთარ თავზე და ვიწრო ოჯახურ წრეზე; აქ ფასდება პირადი მიღწევები და დამოუკიდებლობა. კოლექტივისტურ კულტურებში კი პიროვნება აღიქმება მყარი სოციალური ჯგუფის ნაწილად, სადაც ლოიალობა ჯგუფისადმი (იქნება ეს ოჯახი თუ სამუშაო გუნდი) უპირატესია. HRM კონტექსტში, ეს განზომილება განსაზღვრავს, თუ რა უფრო ეფექტიანია: ინდივიდუალური წახალისება თუ გუნდური ბონუსები.

მესამე მნიშვნელოვანი ასპექტია **გაურკვევლობის თავიდან არიდება (Uncertainty Avoidance Index - UAI)**. ეს განზომილება გამოხატავს საზოგადოების დამოკიდებულებას ბუნდოვანებისა და რისკის მიმართ. მაღალი UAI-ის მქონე კულტურები ცდილობენ გაურკვევლობის

მინიმუმამდე დაყვანას მკაცრი წესებით, კანონებითა და ფორმალური პროცედურებით. ასეთ გარემოში დასაქმებულებს სჭირდებათ მკაფიო ინსტრუქციები და სამუშაო სტაბილურობა. დაბალი UAI-ის კულტურები კი უფრო ტოლერანტულები არიან განსხვავებული აზრისა და ცვლილებების მიმართ.

მეოთხე განზომილება, **მასკულიზაცია საპირისპიროდ ფემინინობის (MAS)**, ეხება ღირებულებათა პრიორიტეტულობას. მასკულიზაციის კულტურები ორიენტირებულია შეჯიბრზე, ამბიციასა და მატერიალურ წარმატებაზე, ხოლო ფემინინური კულტურები აქცენტს აკეთებენ ცხოვრების ხარისხზე, ზრუნვასა და ჰარმონიულ ურთიერთობებზე.

მოგვიანებით ჰოფსტედემ დაამატა **გრძელვადიანი ორიენტაცია (LTO)** და **ინდულგენცია/თავშეკავება (IVR)**. გრძელვადიანი ორიენტაცია გვიჩვენებს, რამდენად არის საზოგადოება მიმართული მომავლისკენ (დაზოგვა, დაჟინებულობა), ხოლო ინდულგენცია ზომავს იმას, თუ რამდენად თავისუფლად შეუძლიათ ადამიანებს თავიანთი სურვილებისა და სიამოვნების დაკმაყოფილება.

ჰოფსტედეს თეორია გვჩვენებს იმის გააზრებაში, რომ "საუკეთესო მენეჯმენტი" არ არსებობს — არსებობს მხოლოდ ის მიდგომა, რომელიც საუკეთესოდ ერგება კონკრეტული ქვეყნის კულტურულ დნმ-ს. სწორედ ამ თეორიულ ჩარჩოზე დაყრდნობით ხდება შესაძლებელი ქართული ორგანიზაციული გარემოს ანალიზი და იმის ახსნა, თუ რატომ მუშაობს გარკვეული HR პრაქტიკა ჩვენთან უფრო წარმატებით, ვიდრე სხვები.

ჰობსტედეს თეორიის კრიტიკა: მიუხედავად იმისა, რომ გერტ ჰოფსტედეს მოდელი კულტურათაშორისი კვლევების ფუნდამენტად მიიჩნევა, მას სამეცნიერო წრეებში საკმაოდ მწვავე კრიტიკოსებიც ჰყავს. კრიტიკის ძირითადი ტალღა მიმართულია მეთოდოლოგიური შეზღუდვების, კულტურის ზედაპირული გაგებისა და მონაცემთა დაძველებისკენ.

ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კრიტიკოსი, ბრენდან მაკსუინი (Brendan McSweeney), მიუთითებს მეთოდოლოგიურ ხარვეზებზე. მისი არგუმენტით, ჰოფსტედეს დასკვნები ეყრდნობა მხოლოდ ერთი კომპანიის (IBM) თანამშრომელთა გამოკითხვას, რაც არ შეიძლება ჩაითვალოს მთელი ერის

კულტურის რეპრეზენტაციულ მარკენებლად. მაკსუინი მიიჩნევს, რომ ორგანიზაციული კულტურა ხშირად ფარავს ეროვნულ მახასიათებლებს და IBM-ის თანამშრომლები უფრო მეტად „აიბიემელები“ იყვნენ, ვიდრე საკუთარი ქვეყნის ტიპური წარმომადგენლები.

მეორე მნიშვნელოვანი კრიტიკული ხაზი ეხება კულტურის ჰომოგენურობის დაშვებას. ჰოფსტედე განიხილავს ერს, როგორც ერთიან, მონოლითურ ერთეულს, რაც უგულბელყოფს შიდაკულტურულ მრავალფეროვნებას, ეთნიკურ უმცირესობებსა და რეგიონულ განსხვავებებს. მაგალითად, ისეთი მრავალფეროვანი ქვეყნების ერთი მარკენებლით შეფასება, როგორებიცაა ინდოეთი ან აშშ, ბევრი მკვლევრისთვის მიუღებელია.

ნაიჯელ ჰოლდენი (Nigel Holden) კრიტიკულად უდგება ჰოფსტედეს მიერ კულტურის აღქმას, როგორც სტატისტიკური მოცემულობისა. თანამედროვე, ჰიპერკავშირებად სამყაროში, სადაც მიგრაცია და ციფრული კომუნიკაცია ყოველდღიურობაა, კულტურები მუდმივ ტრანსფორმაციას განიცდიან. ჰოფსტედეს მოდელი კი კულტურას განიხილავს როგორც „გონებრივ პროგრამირებას“, რომელიც თითქოს უცვლელია ათწლეულების განმავლობაში. კრიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ 1960-70-იან წლებში შეგროვებული მონაცემები ვერ ასახავს 21-ე საუკუნის რეალობას.

ასევე, ხშირად აღნიშნავენ კულტურული დეტერმინიზმის საფრთხეს. ჰოფსტედეს განზომილებებმა შესაძლოა ხელი შეუწყოს სტერეოტიპიზაციას. თუ მენეჯერი წინასწარ არის განწყობილი, რომ კონკრეტული ქვეყნის წარმომადგენელი აუცილებლად იერარქიულია, მან შესაძლოა ვერ დაინახოს ინდივიდუალური პოტენციალი და კრეატიულობა.

კრიტიკის მიუხედავად, მკვლევართა უმეტესობა თანხმდება, რომ ჰოფსტედეს მოდელი მაინც რჩება ყველაზე პრაქტიკულ „რუკად“ საერთაშორისო ბიზნესისთვის, თუმცა მისი გამოყენება უნდა მოხდეს სიფრთხილით და სხვა, უფრო თანამედროვე კვლევებთან (მაგალითად, GLOBE Study) კომბინაციაში.

მეთოდოლოგია: წინამდებარე კვლევის მიზნის მისაღწევად გამოყენებულ იქნა რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი. აღნიშნული მიდგომა საშუალებას იძლევა მოხდეს კულტურული განზომილებებისა და HR პრაქტიკის

ურთიერთკავშირის სტატისტიკური ანალიზი და მიღებული შედეგების განზოგადება საკვლევი პოპულაციისთვის.

კვლევის ინსტრუმენტი: მონაცემთა შესაგროვებლად მომზადდა სტრუქტურირებული კითხვარი, რომელიც ეფუძნება გერტ ჰოფსტედეს კულტურული განზომილებების მოდელს. კითხვარი მოიცავდა როგორც დემოგრაფიულ ბლოკს, ისე სპეციფიკურ დებულებებს, რომლებიც აფასებდა რესპონდენტთა დამოკიდებულებას ძალაუფლების დისტანციის, ინდივიდუალიზმი/კოლექტივიზმის, გაურკვევლობის თავიდან არიდებისა და მასკულინობა/ფემინინობის მიმართ ორგანიზაციულ გარემოში. ლიკერტის 5-ქულიანი სკალა გამოყენებულ იქნა რესპონდენტთა თანხმობის ხარისხის დასადგენად.

შერჩევა და მონაცემთა შეგროვება: კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა საქართველოში მოქმედ სხვადასხვა ორგანიზაციაში დასაქმებული 120 რესპონდენტი. შერჩევის პროცესში დაცული იქნა მრავალფეროვნების პრინციპი: კვლევაში მონაწილეობდნენ როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორის წარმომადგენლები, რაც უზრუნველყოფს მიღებული სურათის კომპლექსურობას. რესპონდენტთა ასაკობრივი და პოზიციური გადანაწილება (სპეციალისტებიდან საშუალო და ზედა რგოლის მენეჯერებამდე) იძლევა საშუალებას, შეფასდეს კულტურული ფაქტორების გავლენა იერარქიის ყველა დონეზე.

მონაცემთა ანალიზი: შეგროვებული პირველადი მონაცემები დამუშავდა აღწერითი სტატისტიკის მეთოდების გამოყენებით. ანალიზის პროცესში მოხდა თეორიული დაშვებების შეჯერება რეალურ მაჩვენებლებთან, რამაც გამოკვეთა ქართული ორგანიზაციული კულტურისთვის დამახასიათებელი სპეციფიკური ტენდენციები.

კვლევის შედეგები და დისკუსია: ემპირიული კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემები საშუალებას იძლევა ქართული ორგანიზაციული კულტურის პროფილი ჰოფსტედეს განზომილებების ჭრილში დავინახოთ. ანალიზმა გამოკვეთა რამდენიმე ფუნდამენტური ტენდენცია, რომელიც პირდაპირ ახდენს გავლენას HR პოლიტიკაზე.

ძალაუფლების დისტანცია: კვლევამ აჩვენა, რომ ქართულ ორგანიზაციებში ძალაუფლების დისტანციის მაჩვენებელი საშუალოზე მაღალია. რესპონდენტთა მნიშვნელოვანი ნაწილი (38%) ანიჭებს უპირატესობას მართვის იერარქიულ მოდელს, სადაც გადაწყვეტილების მიღების პროცესი ცენტრალიზებულია. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ დასაქმებულები კომფორტულად გრძნობენ თავს, როდესაც არსებობს მკაფიო დისტანცია მენეჯერსა და დაქვემდებარებულს შორის. შესაბამისად, HR სტრატეგიები, რომლებიც ეფუძნება სრულ დეცენტრალიზაციას, ქართულ რეალობაში შესაძლოა გაურკვევლობისა და ეფექტიანობის კლების მიზეზი გახდეს.

ინდივიდუალიზმი vs კოლექტივიზმი: მონაცემები ადასტურებს ქართული საზოგადოების გამოკვეთილ მიდრეკილებას კოლექტივიზმისკენ. რესპონდენტთა უმრავლესობისთვის გუნდური მუშაობა და კოლეგებთან პიროვნული ურთიერთობები უფრო მაღალი მოტივატორია, ვიდრე ინდივიდუალური მიღწევების აღიარება. დისკუსიის ნაწილში უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მახასიათებელი HR მენეჯერებს აძლევს შესაძლებლობას, აქცენტი გააკეთონ გუნდურ ბონუსებსა და კორპორაციული კულტურის გაძლიერებაზე, რაც ლოიალობის ზრდის გარანტიაა.

გაურკვევლობის თავიდან არიდება: კვლევამ გამოავლინა სტაბილურობის მაღალი მოთხოვნილება. დასაქმებულები უპირატესობას ანიჭებენ მკაფიოდ გაწერილ სამუშაო აღწერილობებსა და გრძელვადიან გარანტიებს. ეს ხსნის იმ ფაქტს, თუ რატომ არის საქართველოში შრომის უსაფრთხოება და გარანტირებული სოციალური პაკეტი უფრო პრიორიტეტული, ვიდრე მაღალი, მაგრამ რისკის შემცველი ცვლადი ანაზღაურება.

დისკუსია: კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემები საინტერესო სურათს შლის ქართული ორგანიზაციული კულტურის ტრანსფორმაციის შესახებ. ჰოფსტედესეული „ძალაუფლების დისტანციის“ მაღალი მაჩვენებელი მიუთითებს იმაზე, რომ ქართულ საზოგადოებაში იერარქია აღქმულია არა მხოლოდ როგორც ადმინისტრაციული აუცილებლობა, არამედ როგორც ფსიქოლოგიური სტაბილურობის გარანტი. დასაქმებულთა მოლოდინი, რომ მენეჯერმა უნდა მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება, ხშირად აფერხებს დელეგირების პროცესს, რაც დასავლური HRM მოდელებისთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა.

განსაკუთრებით აღსანიშნავია კოლექტივიზმის განზომილება. ქართულ რეალობაში გუნდური ერთგულება ხშირად პერსონალურ ლოიალობაზეა დაფუძნებული. ეს ნიშნავს, რომ HRM პოლიტიკა, რომელიც მხოლოდ ინდივიდუალურ KPI-ებზეა ორიენტირებული, შესაძლოა წინააღმდეგობაში მოვიდეს გუნდურ სულისკვეთებასთან. კვლევამ აჩვენა, რომ არაფორმალური ჯგუფების გავლენა ორგანიზაციაში იმაზე დიდია, ვიდრე ეს ფორმალურ სტრუქტურებში ჩანს. შესაბამისად, მართვის სტილი, რომელიც ითვალისწინებს „პერსონალურ შეხებას“ (Personal Touch) და ემოციურ ინტელექტს, საქართველოში უფრო ეფექტიანია, ვიდრე წმინდა ტრანზაქციული მიდგომა.

გაურკვევლობის თავიდან არიდების მაღალი მაჩვენებელი კი ხსნის დასაქმებულთა სიფრთხილეს ინოვაციებისადმი. ქართველი დასაქმებული უპირატესობას ანიჭებს ნაცნობ გარემოსა და მკაფიო ინსტრუქციებს. ეს მიგვიჩვენებს იმაზე, რომ ნებისმიერი ორგანიზაციული ცვლილება საქართველოში მოითხოვს უფრო ხანგრძლივ კომუნიკაციასა და ფსიქოლოგიურ მომზადებას, ვიდრე დაბალი გაურკვევლობის მქონე კულტურებში. საბოლოო ჯამში, დისკუსია მიგვიყვანს იმ დასკვნამდე, რომ წარმატებული HR სტრატეგია საქართველოში არის „ლოკალიზებული გლობალიზაცია“ — გლობალური სტანდარტების შერწყმა ეროვნულ ფსიქოტიპთან.

პრაქტიკული ქეისი: კულტურული ფაქტორების გავლენა HRM-ზე ქართულ რეალობაში: კვლევის ფარგლებში გამოკვეთილი ტენდენციების უკეთ საილუსტრაციოდ, განვიხილოთ ქართულ ბაზარზე მოქმედი მსხვილი რითეილ კომპანიის მაგალითი. ამ სექტორში დასაქმებულთა დიდი რაოდენობა და იერარქიული სტრუქტურა მკაფიოდ წარმოაჩენს ჰოფსტედეს განზომილებების მუშაობას.

სიტუაციური ანალიზი: კომპანიამ სცადა დასავლური „თვითმართვადი გუნდების“ მოდელის დანერგვა, სადაც მაღალი კონსულტანტებს უნდა მიეღოთ დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები კლიენტებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, მენეჯერთან შეთანხმების გარეშე.

შედეგი და კულტურული ინტერპრეტაცია:

- ძალაუფლების დისტანცია: პროექტმა შეფერხება განიცადა, რადგან დასაქმებულთა უმრავლესობა თავს არიდებდა პასუხისმგებლობის აღებას და კრიზისულ მომენტში კვლავ მენეჯერისგან ელოდა პირდაპირ მითითებას. ეს ადასტურებს კვლევის მიგნებას, რომ საქართველოში მენეჯერი აღქმულია როგორც „გადაწყვეტილების მიმღები ცენტრი“.
- კოლექტივიზმი: მიუხედავად იმისა, რომ ინდივიდუალური გადაწყვეტილებები ფერხდებოდა, გუნდური მუშაობა პიკურ საათებში (მაგალითად, წინასააღდესასწაულო პერიოდში) უაღრესად მაღალი იყო. თანამშრომლები ერთმანეთს არაფორმალურად ეხმარებოდნენ არა ბონუსის მოლოდინით, არამედ გუნდური სოლიდარობის გამო.
- გაურკვევლობის თავიდან არიდება: დასაქმებულებმა უკეთესი შედეგები აჩვენეს მას შემდეგ, რაც კომპანიამ „თავისუფალი არჩევანის“ ნაცვლად შემოიღო დეტალური სკრიპტები და პროტოკოლები. ბუნდოვანების შემცირებამ მათი სტრესის დონე დაწია და პროდუქტიულობა გაზარდა.

დასკვნა ქეისიდან: აღნიშნული მაგალითი ცხადყოფს, რომ წარმატებული HRM პრაქტიკა საქართველოში უნდა ეფუძნებოდეს არა სრულ ავტონომიას, არამედ „სტრუქტურირებულ მხარდაჭერას“, სადაც მკაფიო იერარქია და გუნდური ერთობა ერთმანეთს ავსებს.

კვლევის შეზღუდვები: წინამდებარე კვლევას, მიუხედავად მისი აქტუალობისა და მიღებული შედეგების მნიშვნელობისა, გააჩნია გარკვეული შეზღუდვები, რომლებიც გასათვალისწინებელია მონაცემთა ინტერპრეტაციისას:

1. შერჩევის მოცულობა: კვლევა შემოიფარგლა 120 რესპონდენტით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს რაოდენობა საკმარისია გარკვეული ტენდენციების გამოსაკვეთად, იგი არ იძლევა შედეგების სრული განზოგადების საშუალებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით დასაქმებულ ყველა კატეგორიაზე.

2. თვითშეფასების ბიასი (Self-reporting bias): მონაცემები შეგროვდა თვითშეფასებადი კითხვარების მეშვეობით, რაც გულისხმობს რესპონდენტთა სუბიექტურ აღქმას. შესაძლოა, ზოგიერთ შემთხვევაში პასუხები ასახავდეს „სასურველ“ ქცევას და არა რეალურ პრაქტიკას (Social Desirability Bias).
3. სექტორული გადანაწილება: მიუხედავად იმისა, რომ კვლევაში მონაწილეობდნენ სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლები, კონკრეტული ინდუსტრიების (მაგ. IT, წარმოება, სახელმწიფო სერვისები) შიდა სპეციფიკა შესაძლოა უფრო დეტალურ შესწავლას საჭიროებდეს.
4. დროითი ფაქტორი: კულტურული მახასიათებლები, მიუხედავად მათი სტაბილურობისა, მაინც განიცდიან ტრანსფორმაციას გლობალიზაციისა და თაობათა ცვლის გავლენით. კვლევა ასახავს მოცემულ მომენტში არსებულ სტატიკურ სურათს.

დასკვნები და რეკომენდაციები

ჩატარებული კვლევის საფუძველზე შეგვიძლია ჩამოვყალიბოთ შემდეგი ძირითადი დასკვნები:

1. ქართული ორგანიზაციული კულტურა ხასიათდება იერარქიულობისადმი პატივისცემით, რაც მოითხოვს ლიდერობის ავტორიტეტულ, თუმცა მზრუნველ სტილს.
2. კოლექტივიზმი რჩება მთავარ მამოტივირებელ ფაქტორად, სადაც კოლეგებთან ურთიერთობა ხშირად სამუშაოს შინაარსზე პრიორიტეტულია.
3. სტაბილურობის მოთხოვნა განაპირობებს იმას, რომ დასაქმებულები ორიენტირებულნი არიან გრძელვადიან უსაფრთხოებაზე და არა მაღალრისკიან ბონუსებზე.

რეკომენდაციები HR მენეჯერებისთვის:

- **სტრატეგიული ადაპტაცია:** ნუ მოახდენთ დასავლური მოდელების პირდაპირ კოპირებას. შეიმუშავეთ მოტივაციის სისტემები,

რომლებიც აღიარებს როგორც ინდივიდუალურ, ისე გუნდურ წვლილს.

- **კომუნიკაციის მართვა:** გააძლიერეთ არაფორმალური კომუნიკაციის არხები. ქართულ გარემოში „პირისპირ“ საუბარი ხშირად უფრო შედეგიანია, ვიდრე ოფიციალური იმეილები.
- **ცვლილებების მენეჯმენტი:** ორგანიზაციული სიახლეების დანერგვისას, მაქსიმალურად შეამცირეთ გაურკვეველობა დეტალური გაიდლაინებისა და მხარდამჭერი ტრენინგების მეშვეობით.
- **ლიდერების განვითარება:** აქცენტი გააკეთეთ საშუალო რგოლის მენეჯერების ემოციური ინტელექტის განვითარებაზე, რადგან მათზე გადის ხიდი იერარქიასა და გუნდურ ერთობას შორის.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Hofstede, G. (1980). *Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values*. Beverly Hills, CA: Sage.
2. Hofstede, G. (2001). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations*. Thousand Oaks, CA: Sage.
3. McSweeney, B. (2002). Hofstede's model of national cultural differences and their consequences: A triumph of faith - a failure of analysis. *Human Relations*, 55(1), 89–118.
4. Minkov, M., & Kaasa, A. (2020). A test of Hofstede's model of culture following his own approach. *Cross Cultural & Strategic Management*.
5. Taras, V., & Steel, P. (2009). Beyond Hofstede: Challenging the ten commandments of cross-cultural research. *Journal of International Management*.
6. Armstrong, M., & Taylor, S. (2020). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*. Kogan Page Publishers.

7. Guest, D. E. (2011). Human resource management and performance: still searching for some answers. *Human Resource Management Journal*, 21(1), 3–13.
8. Dimitrov, K. (2014). Geert Hofstede's cultural dimensions – a course of study. *Journal of Management and Business Administration*.
9. Khosrow-Pour, M. (2012). *Human Resources Management: Concepts, Methodologies, Tools and Applications*. IGI Global.
10. Hofstede Insights (2023). *Country Comparison Tool: Georgia*. Retrieved from <https://www.hofstede-insights.com/country-comparison-tool?countries=georgia>

საერთაშორისო, რეცენზირებული და რეფერირებული სამეცნიერო ჟურნალი
ეკონომიკა და ფინანსები

ჟურნალი წარმოადგენს აკადემიურ გამომცემლობას, რომელიც ყოველკვარტლურად აქვეყნებს სამეცნიერო სტატიებს ისეთ სფეროებში როგორცაა ეკონომიკა, ფინანსები, სოციალური მეცნიერებები და ბიზნეს-ტექნოლოგიები.

მთავარი რედაქტორი - ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის პროფესორი დავით ჩახვაშვილი/ davit.chakhvashvili@seu.edu.ge

International peer-reviewed and refereed scientific journal
Economics and Finance

The journal is an academic publishing house that publishes quarterly academic articles in the fields of economics, finance, social sciences, and business technology.

Editor-in-Chief - Doctor of Economics, Professor of the Georgian National University
Davit Chakhvashvili / davit.chakhvashvili@seu.edu.ge

Международный рецензируемый и рецензируемый научный журнал
Экономика и финансы

Журнал представляет собой академическое издательство, которое ежеквартально публикует научные статьи в таких областях, как экономика, финансы, социальные науки и бизнес-технологии.

Главный редактор – доктор экономических наук, профессор Грузинского Национального Университета Давит Чахвашвили / davit.chakhvashvili@seu.edu.ge

საკონტაქტო ინფორმაცია - წინანდლის ქ. 9 / თბილისი, საქართველო
Contact Info: Tsinandali Street #9, Tbilisi, Georgia
WhatsApp (+995) 571 222737 / ef4science@gmail.com